

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

**AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AVRUPA'DA SİYASAL İLETİŞİM ANABİLİM DALI**

**KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA AYASOFYA'NIN
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BEGÜM OKTAY

İSTANBUL, 2023

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AVRUPA'DA SİYASAL İLETİŞİM ANABİLİM DALI

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA AYASOFYA'NIN
TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BEGÜM OKTAY

Tez Danışmanı:
Prof. Dr. EMEL POYRAZ

İSTANBUL, 2023

GENEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı	: Begüm OKTAY
Anabilim Dalı	: Avrupa’da Siyasal İletişim
Program	: Avrupa’da Siyasal İletişim
Tez Danışmanı	: Prof. Dr. Emel POYRAZ
Tezin Türü	: Yüksek Lisans
Yıl	: 2023

ÖZET

KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA AYASOFYA’NIN TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

Ayasofya, asırlardır hem dini hem de politik önemini korumuş dini bir mabet statüsündedir. 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine giren Ayasofya, kilise olarak başladığı tarihi yolculuğuna cami olarak devam ederek yüzyıllarca önemli bir islam mabedi haline gelmiştir. Günümüzde Ayasofya Cami olarak adlandırılan bazilika, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından İstanbul’un eski şehir merkezine bir patrik katedrali olarak inşa ettirilmiştir. Ayasofya günümüze kadar ilerleyen süreçte yangın, deprem gibi afetlerle karşı karşıya kalmış ve yeniden inşa edilmiştir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle Ayasofya, camiye dönüştürülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu süresince cami olarak kullanılan yapı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından 1935 yılından beri de müze olarak hizmet vermekteydi. Ayasofya’nın Hristiyanlar için olan önemi ve camiye dönüştürülmesinin

ardından, Müslüman halk tarafından İstanbul'un fethinin bir sembolü haline gelmesi, yıllar boyu Ayasofya tartışmalarının devam etmesine neden olmuştur. "Ayasofya cami mi yoksa kilise mi?" tartışmaları Yunanistan ve Türkiye arasındaki siyasi sorunlar arasında sayılabilmekte ve Türkiye- Yunanistan arasındaki sorunlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini etkilemektedir. Türkiye'nin turizm alanında en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Ayasofya Müzesi, dini bir mekân olmasının yanı sıra, medeniyetlere ev sahipliği yapmış büyük bir kültürel değer, aynı zamanda da Türkiye'nin yumuşak güç unsuru olup; bir kamu diplomasi aracıdır. Kamu diplomasisi, algı yönetimi faaliyetlerinin en etkili unsurlarından biridir. İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunan basınında geniş bir yer bulurken, hükümetler arası bir krize yol açmıştır. Ardından Türk hükümetinden gelen "Ayasofya'yu ibadete açacağız" söylemi, başta Yunanistan olmak üzere Hristiyan kamuoyunda büyük tepki yaratmıştır. Bunun yanı sıra, hazırlanan raporlarda Türkiye'nin azınlık hakları ve din konularında olumsuz bir konumda olması, Türkiye'yi daha derin diplomatik problemlerin içerisine sürüklemektedir. Medyanın farklı kutuplarda algı yönetimini nasıl gerçekleştirdiği ve bu konuda kamuoyunun nasıl yaratıldığı büyük önem arz etmektedir. Uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türkiye'nin bekletilmesi, Türk halkında usanmaya ve bu konuda ümitsizliğe neden olmuştur. Bu durum iki taraf için de yıpratıcı bir iletişim süreci haline gelmiştir. Algı yönetimi ve propaganda faaliyetleri, siyasal krizleri de beraberinde getirebilmektedir. Kamu diplomasisi, devletlerin kendilerini diğer milletlere tanıtmaya ve lehinde algı yaratmak için kullanılan etkili bir yumuşak güç unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik diplomasiden farklı olarak, kamu diplomasisinde yumuşak gücün etkileri görülmektedir. Kamu diplomasisinin bir kolu olan kültürel diplomasi, ülkenin tanıtımı ve algı oluşturma konusunda oldukça sık kullanılan bir faaliyetler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin kültürel ve doğal zenginlikleri, kamu diplomasisi bağlamında değerlendirilebilmekte ve ülke lehine algı oluşturmada oldukça faydalı olabilmektedir. Bu çalışmada, kültürel diplomasi bağlamında, asırlardır önemini koruyan Ayasofya'nın bir yumuşak güç olarak kullanılmasının, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl bir etkisi olduğu dış basına yansımaları ile araştırılmıştır. Medya, bir olay veya kişi hakkında algının oluşturulması için en etkili araçlardan biridir. Bu nedenle medyaya yansıyan olaylar kültürel diplomasi süreçlerinde negatif veya pozitif etkiye neden olmaktadır. Bunun için Yunan ve Alman medyalarından örnek haber kaynakları seçilmiş olup, bu haber kaynaklarında yer alan haberler içerik analizi yöntemi ve metin madenciliği kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayasofya, Yunan Medyası, Alman Medyası, Avrupa Birliği, Kültürel Diplomasi, Algı Yönetimi, Kamuoyu, Propaganda, Yumuşak Güç.

GENERAL KNOWLEDGE

Name and Surname : Begüm OKTAY

Department : Political Communication in Europe

Programme : Political Communication in Europe

Supervisor : Professor Emel POYRAZ

Degree Awarded : Master

Year : 2023

ABSTRACT

HAGIA SOPHIA'S ROLE IN THE EUROPEAN UNION - TÜRKİYE RELATIONS IN THE SENSE OF CULTURAL DIPLOMACY

The Hagia Sophia features the status of a religious edifice which has maintained both its religious as well as political significance for centuries. The Hagia Sophia, which came under domination of the Ottoman Empire upon conquest of Istanbul by Sultan Mehmed the Conqueror in 1453, continued its journey in history, which it began as a church, as mosque and has become a major edifice of islam throughout the centuries. The basilica, which is called the Hagia Sophia Mosque today, was built by the Eastern Roman Emperor Justinian I in the former town center of Istanbul as a Greek Orthodox church. Up to date, the Hagia Sophia was confronted with natural disasters, such as fire, earthquakes, etc., and was rebuilt. When Sultan Mehmed the Conqueror conquered Istanbul in 1453, it was converted into a mosque. The building, which was used as mosque during the era of the Ottoman Empire, was serving as a museum since 1935 upon

the establishment of the Republic of Turkey. Due to the significance of the Hagia Sophia for the Christians and following its conversion into a mosque, and since it has become a symbol of the conquest of Istanbul for the muslim people, the Hagia Sophia discussions have continued over the years. The argumentation as to “Is the Hagia Sophia a mosque or a church?” may be considered as one of the political issues between Greece and Turkey, and the problems between Greece and Türkiye affect Türkiye’s relationships with the European Union. The Hagia Sophia Museum, which is one of Turkey’s most visited sites in the area of tourism, along with being a religious site, is a major cultural value which has hosted civilizations and is, at the same time, Türkiye’s soft power element, a public diplomacy tool. Public diplomacy is one of the most efficient elements of perception management activities. Saying the Koran’s surah of Conquest [Turkish: Fetih Suresi] in the Hagia Sophia at the 567 th anniversary of the Conquest of Istanbul has had wide press coverage and has resulted in a crisis between the governments. Subsequently, the Turkish government’s statement “We will open Hagia Sophia for worship” has caused a great reaction in the Christian public opinion, especially in Greece. Furthermore, the fact that Türkiye features a negative position in terms of minority rights and religious matters in the reports issued, leads Turkey into deeper diplomatic problems. It is of great importance how media realizes perception management in different fields and how the public opinion is created in this regard. The fact that Türkiye was caused to wait during its entry process into the European Union over the years, has resulted in a state of weariness by the Turkish people and caused hopelessness in this matter. This circumstance has become a fatiguing communication process for both parties. Perception management and propaganda activities may also bring along political crises. Public diplomacy appears as an efficient soft power element which is used by the states to publicize themselves to other nations and create perception in favour of them. Deviating from classical diplomacy, the effects of soft power are seen in public diplomacy. Cultural diplomacy, which is a branch of public diplomacy, is seen as integrate activities which are rather frequently applied for the country’s publicity and creation of perception. The countries’ cultural and natural wealth can be assessed in terms of public diplomacy and can be very useful in creating perception in favour of the country. In this study, the effect of the change of status of Hagia Sophia, which has been maintaining its importance for centuries, and the effect of its being used as a soft power, on the Türkiye – European Union relations within the context of cultural diplomacy, has been analysed from the point of view of its reflections in external media. Media is one of the predominant means for the creation of perception about an event or a person. Therefore, events reflected in media cause a negative or positive effect during the cultural diplomacy processes. For this purpose, exemplifying news sources have been gathered from the Greek and German media, whereby the news articles in these news sources have been analysed by means of the content analysis method and text mining.

Keywords: Hagia Sophia, Greek Media, German Media, European Union, Cultural Diplomacy, Perception Management, Public Opinion, Propaganda, Soft Power.

ÖNSÖZ

Ayasofya, benim için her zaman hem büyüleyici hem de sırlarla dolu bir yapı oldu. Yüksek lisans derslerimin olduğu günler, ders bitiminde vapur ile Eminönü'ne geçip Ayasofya'yı ziyaret ederdim. Ayasofya'nın tarihini araştırırken beni içine çeken o büyümlü evreni, oldukça ilgili olduğum kültürel diplomasi alanı ile birleştirmek benim için çok keyifliydi. Hem heyecan verici hem de oldukça zorlayıcı olduğunu itiraf etmeliyim. Süreç boyunca benimle Ayasofya hakkındaki heyecanımı paylaşan değerli tez danışmanım Prof. Dr. Emel Poyraz, süreç boyunca amacıma ulaşmam için gece gündüz yardımlarını esirgmeden tezime katkı sağladı. Onun bu konu hakkındaki heyecanını görmek benim daha da motive olmama imkan tanıdı. Bana her daim güvenen, inanan ve akademik alandaki derin bilgisi ile beni aydınlatan Prof. Dr. Emel Poyraz'a teşekkür ederim. Kendisiyle bu alanda daha çok akademik çalışma yürütebilmeyi diliyorum.

Lisans ve yüksek lisans döneminde kendisinin vermiş olduğu dersler ile ufkumu açan ve yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Barış Doster'e teşekkürlerimi sunarım. Dersine ilk girdiğim günden itibaren potansiyelime inanıp beni her daim destekleyen ve unutmayan değerli hocam Prof. Dr. Muzaffer Dartan'a hem kılavuzluğu hem de engin bilgi ve birikimini aktardığı için teşekkür ederim.

Savunma jürime katılmayı kabul eden, değerli bilgi birikimi ve tavsiyeleri ile desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. İmre Sabahat Ersoy, Dr. Sinem GÜDÜM ve Doç. Dr. Ece ÜNÜR hocalarıma teşekkürlerimi sunarım.

Hayatımın her döneminde ve her koşulda beni destekleyen annem Serap Oktay'a, babam Önder Oktay'a ve kardeşim Benay Oktay'a teşekkür ederim. Siz olmasaydınız başaramazdım. Tez süreci boyunca yaşadığım zorlu zamanlarda kendime inanmamı sağlayan ve sevgisi ile bana güç veren Eric Rose'a teşekkür ederim. Kendisi oldukça yoğun akademik çalışmalarını yürütürken tez sürecimde yardımını hiç esirgemedi. Yüksek lisans tezimi, yıllar önce aramızdan ayrılan, benim lisans ve yüksek lisans mezunu olduğumu görmeye ömürleri yetmeyen babaannem Sevim Oktay'a ve anneannem Süheyla Ünal'a ithaf ediyorum.

Begüm OKTAY
İSTANBUL, 2023

İÇİNDEKİLER

ÖZET	i
ABSTRACT	iii
ÖNSÖZ	v
TABLOLAR, ŞEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ	ix
KISALTMALAR	xi
1.GİRİŞ	1
2. KAMU DİPLOMASİSİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ	3
2.1. KAMU DİPLOMASİSİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI	4
2.2. KAMU DİPLOMASİSİNİN AMAÇLARI	5
2.3. KLASİK DİPLOMASİ İLE KAMU DİPLOMASİSİ ARASINDAKİ FARKLAR	7
2.4. KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARI	8
2.4.1 Türkiye'den Kamu Diplomasisi Örnekleri	9
2.4.2. Avrupa Birliği'nden Kamu Diplomasisi Örnekleri	10
2.5. KAMU DİPLOMASİSİ KONUSUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR	12
2.5.1. Yumuşak Güç (Soft Power)	12
2.5.2. Lobicilik	14
2.5.3. Algı Yönetimi	14

2.5.4. Propaganda	16
3. KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA AYASOFYA	18
3.1. KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ	18
3.2. KÜLTÜREL DİPLOMASİ UYGULAMALARI	19
3.3. BİR KÜLTÜREL DİPLOMASİ ARACI OLARAK AYASOFYA	22
3.4. TÜRK KÜLTÜREL DİPLOMASİSİNDE AYASOFYA'NIN ROLÜ	24
4. GÜNÜMÜZDE AYASOFYA VE DİNLER	26
4.1. MEDENİYETLER ÇATIŞMASI PERSPEKTİFİNDEN İSLAMİYET VE HRİSTİYANLIK	27
4.2. AYASOFYA'NIN KISA TARİHİ	28
4.2.1. Birinci Ayasofya	29
4.2.2. İkinci Ayasofya	29
4.2.3. Üçüncü Ayasofya	30
4.3. CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE AYASOFYA'NIN MÜZE OLMASI	31
4.4. AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AYASOFYA	34
5. ALMAN VE YUNAN MEDYASININ AYASOFYA'NIN CAMİYE ÇEVİRİLMESİ SÜRECİNDE ALGI OLUŞTURMADAKİ ROLÜNÜ TESPİTE YÖNELİK BİR İNCELEME	37
5.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI	37
5.2. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI	38
5.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI	38
5.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ	39

5.5. BULGULAR	40
5.5.1. İnternet Gazetelerinin Genel Deęerlendirmesi	40
5.5.2. Yayınlanmış Toplam Haber Dağılımı	41
5.5.3. Gazetelerin Haberleri Sunuş Biçimi	42
5.5.4. Yayınlanan Haberlerin Nesnellik Durumu	46
4.5.4. İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Nitelięi	49
5.5.5. Haberlerde Yer Alan Konu Ve Tartışmalar	53
5.5.6. İnternet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler	55
5.5.7. Haberlerde Uzman Olarak Başvurulan Kişilerin Nitelięi	60
SONUÇ	63
EKLER	66
KAYNAKÇA	69

TABLULAR, ŐEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ

Tablo 1 Güç Kaynakları Ve Etkileri	13
Tablo 2 Yunan İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Toplam Haber Dağılımı.....	41
Tablo 3 Alman İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Toplam Haber Dağılım.....	42
Tablo 4 Yunan İnternet Gazetelerinin Haberlerini Sunuş Biçimi.....	43
Tablo 5 Alman İnternet Gazetelerinin Haberlerini Sunuş Biçimi.....	45
Tablo 6 Yunan İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Haberlerin Nesnellik Durumu	47
Tablo 7 Alman İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Haberlerin Nesnellik Durumu	48
Tablo 8 Yunan İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Niteliği.....	50
Tablo 9 Alman İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Niteliği.....	52
Tablo 10 Yunan İnternet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler	56
Tablo 11 Alman İnternet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler	59
Őekil 1 Kathimerini'nin Haberlerini Sunuş Biçimi.....	43
Őekil 2 Efimerida'nın Haberlerini Sunuş Biçimi.....	44
Őekil 3 Bild Zeitung'un Haberleri Sunuş Biçimi	46
Őekil 4 Die Zeit'in Haberleri Sunuş Biçimi.....	46
Őekil 5 Ekathimerini'nin Haberlerinin Nesnellik durumu.....	47
Őekil 6 İefimerida'nın Haberlerinin Nesnellik durumu.....	48
Őekil 7 Bild Zeitung'un Haberlerinin Nesnellik durumu	49
Őekil 8 Die Zeit'in Haberlerinin Nesnellik durumu	49
Őekil 9 Kathimerini İnternet gazetesinde yer alan haberlerin niteliği	51
Őekil 10 Efimerida İnternet gazetesinde yer alan haberlerin niteliği.....	51
Őekil 11 Die Zeit İnternet gazetesinde yer alan haberlerin niteliği.....	53
Őekil 12 Bild Zeitung İnternet gazetesinde yer alan haberlerin niteliği.....	53
Őekil 13 Kathimerini'nin Haberlerinde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler	58
Őekil 14 Efimerida'nın Haberlerinde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler.....	58
Resim 4 “Ayasofya'nın Camiye DönüŐtürülmesi Kùltürler Ve Dinler Arasındaki Uçurumu DerinleŐtiriyor”.....	66
Resim 5 Efimerida'nın İnternet gazetesi Yunanistan İçinde “Haberler ve Medya Yayıncıları” Kategorisindeki Yeri.....	67

Resim 6 Kathimerini'nin Internet gazetesi Yunanistan İçinde “Haberler ve Medya Yayıncıları” Kategorisindeki Yeri.....	67
Resim 7 Bild Zeitung'un Internet Gazetesi Almanya İçinde “Haberler ve Medya Yayıncıları” Kategorisindeki Yeri.....	68
Resim 8 Die Zeit'ın Internet Gazetesi Almanya İçinde “Haberler ve Medya Yayıncıları” Kategorisindeki Yeri.....	68

KISALTMALAR

AA: Anadolu Ajansı

AB: Avrupa Birliđi

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

AKUT: Arama Kurtarma Derneđi

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

BBC: Britanya Yayın Kuruluşu

EEAS: Avrupa Birliđi Dış İlişkiler Servisi

EUNIC: Avrupa Birliđi Ulusal Kültür Enstitüleri

NGO.: Non-Govermental Organization

SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliđi

TİKA: Türk İşbirliđi ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

1. GİRİŞ

Ayasofya, inşasından günümüze uzanan yolculuğunda, yüzyıllarca stratejik önemini korumuş, İslam ve Hristiyan medeniyetleri arasındaki çekişmelerde her zaman kritik bir öneme sahip olmuştur. Bir ülkenin imajı ve çekiciliği, yabancıların çeşitli seviyelerde ve türlerdeki görüşlerinden oluşur (Nye, 2005, s. 42). Bunu olumlu derecede artırmanın günümüzde en etkin yollarından biri ise kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmektir. (Yıldırım, 2015, s. 167). Bu faaliyetler arasında bilimsel işbirlikleri ve eğitim faaliyetlerini sayabiliriz. Bu projeler ile, etkileşim kurulan ülkenin halkına kendi kültürünüzü tanıtmaya ve kendi ülkeniz hakkında bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır. (Rana, 2011, s. 76). Küreselleşmenin sonuçları arasında toplumsal, ekonomik, siyasi, sosyolojik ve teknolojik değişimlerden söz etmek mümkündür. Bunun bir sonucu olarak devletler de yeniden yapılanmak durumunda kalmış ve dış ülke halklarına karşı belirli bir imaj oluşturmak zorunda kalmıştır. Klasik diplomasiyi yanı sıra, kamuoyunun etki altına alınabileceği ve şekillendirilebileceği kamu diplomasisi faaliyetleri, yumuşak güç kavramının en etkili kullanım alanlarından biridir. Bir ülkenin birçok değeri ve kültürel zenginliği kamu diplomasisi faaliyetlerinde bir araç olarak kullanılabilir.

Türkiye söz konusu olduğunda; Ayasofya'nın bu alanda çok önemli bir değeri olduğundan bahsetmek mümkündür. Bunun yanında; Ayasofya sadece Türkiye'nin tanınmasında kullanılabilecek bir aktör değil, aynı zamanda da Avrupa halkları için tarihsel öneme sahip olan bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Ayasofya'yı turizm diplomasisi veya kültürel diplomasi aracı olarak kullanılabilecek potansiyeldeki diğer yapı ve unsurlardan ayırmaktadır: Ayasofya hem dini bir mabet hem de medeniyetlerin, ülkelerin kuruluş ve çöküşlerine tanıklık etmiş bir kültür mirasıdır. Bu mirasın Türkiye lehine kullanılması, doğru hamleler ile desteklendiğinde çok etkili bir kamu diplomasisi faaliyeti olacaktır.

Ayasofya'nın müze olduğu periyotta, Ayasofya dinler arası bir hoşgörü sembolü olmuştur. O koşullarda bu durumun başarılı bir algı yönetimi faaliyeti olduğunu da vurgulamak mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanan Avrupa milletleri, Osmanlı eseri camileri kiliseye çevirmiş ya da yakıp yıkmıştır. Günümüzde Avrupa'da bu şekilde çok esere rastlanmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti ise 1935'te Ayasofya'nın her iki taraf için de önemini kavramış, İslam ve Hristiyanlık arasında bir barış ve hoşgörü köprüsü olması adına Ayasofya'yı müze statüsüne taşımıştır. Bu durum Türklerin inançlara olan saygısını, milletler arası iletişimin pekiştirilmesine yönelik çabasını gözler önüne sermiştir. 2020 yılına kadar çok sayıda turist, korunmuş ve restore edilmiş Ayasofya'yı ziyaret etmekte, üst galerisinde yer alan tarihi mozaik ve freskleri görme imkanı bulmuştur.

Ayasofya'nın müze olarak ziyarete açıldığı yıllar, Ayasofya etkili bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanılmıştır. Kamu diplomasisini alanlarına göre ayırdığımızda; alanlardan birinin kültürel diplomasi olduğu görülmektedir. Kültürel diplomasiyi kültürler ve milletler arasındaki anlayışı yükseltmek amacıyla kullanılan bir araç düşünmek yanlış değildir. Kültürel diplomasi ile uluslar kendilerini dünyaya anlatabilme fırsatı bulmaktadırlar. Edmund Gullion'a göre kamu diplomasisine kültürel diplomasiyi dahil etmek, kamu diplomasisinin kültürel iletişim yönünü ön plana çıkarmıştır. Kültür aynı zamanda kimlik ve dini ifade ettiğinden, kamu diplomasisi bağlamında kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Ayasofya'yı bir kamu diplomasisi aracı, hatta spesifik olarak bir kültürel diplomasi aracı olarak görmek ve doğru stratejiler ile belirli bir plana uyarak süreci geliştirmek, hem dünyadaki – özellikle Avrupa Birliği- halkları ile Türkiye'nin bağlarını güçlendirecek hem de uluslararası barış politikasına katkı sağlayacaktır. Ayasofya'nın sadece dini ve siyasi değil, sanatsal boyutunu da kültürel diplomasi bağlamında düşünmek, Ayasofya'nın avantajlarını bir kez daha farkında olmamıza olanak sağlayacaktır. Sanatsal değer taşıyan kamu diplomasisi faaliyetlerinin uzun vadeli bir etki süresi olsa da verimli iletişim araçları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha önce kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi alanında birçok çalışma yürütülmüş ve belirli örneklerle dayanarak bu kavramların amaç ve yöntemlerine değinilmiştir. Yapmış olduğum tez çalışmasına dek kültürel diplomasi, kamu diplomasisi veya propaganda bakımından Ayasofya'nın ele alındığı bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu yüksek lisans tezi ile literatürde Ayasofya'nın uluslararası iletişim boyutunu ele alarak bir boşluğu doldurma gayreti içindeyiz. Nitel içerik analizi yöntemi ve metin madenciliği kullanılarak yürütülen bu çalışmada Ayasofya'nın statü değişimini süresince Avrupa medyasının gözünden sürecin değerlendirmesi yapılmıştır.

Kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi kavramlarının günümüz İnternet teknolojileri ile birleşimi, etkili algı yönetimi ve propaganda faaliyetlerini doğurmaktadır. Örneklem olarak kullanılan Yunan ve Alman İnternet gazetelerinin Ayasofya'nın müze olma kararının bozulduğu günden cami olarak yeniden açıldığı güne kadarki süreçte kamuoyu ile paylaştıkları haberler, Türkiye aleyhine propaganda ve algı yönetimi faaliyetlerine dönüşmüştür. Nesnellikten uzak ve Türkiye'nin 'dini hoşgörüsüzlük' örneği sergilediği, 'dinler arası barışa zarar verdiği' ve 'kültürel saygısızlıkta bulunduğu' gibi söylemler ile dış kamuoyunda olumsuz bir Türkiye imajı oluşturulmuştur. İç siyaset hamleleri konusunda dış ilişkilerin hesaba katılmadığı görüşünün hakim olduğu Avrupa medyasında Türkiye, kültürel diplomasi bağlamında elinde kuvvetli bir koz olan Ayasofya konusunu, Türkiye aleyhine algı malzemesi olarak Avrupa'nın kucağına itmiştir. Bu çalışmada, daha önce bu alanda ele alınmayan Ayasofya'nın kültürel diplomasiye olan potansiyel katkısı ve ülkeler arasında bir barış köprüsü olarak kullanılmasının altı çizilmek ile birlikte, dış politika hesaba katılmadan yapılan iç siyaset hamlelerinin ülke imajına verdiği zarar, etkili bir propaganda aracı olan medya çerçevesinde değerlendirilmiştir.

2. KAMU DİPLOMASİSİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Kamu diplomasisi Fransızca'da "la diplomatie publique", İngilizce'de "public diplomacy" olarak ifade edilmektedir. (Aydemir, 2016, s. 99) Günümüzde önemi gitgide artan ve farkındalık yaratan kamu diplomasisinin birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Edward Murrow Kamu Diplomasisi Merkezi, kamu diplomasisini, dış politikanın yürütülmesinde kamu davranışlarının kontrol altına alınması olarak tanımlamaktadır. Nicholas Cull, kamu diplomasisini uluslararası bir aktörün başka ülkelerin halkıyla bağlantı kurmak için uluslararası çevreyi yönetmek için giriştiği çaba olarak tanımlamaktadır. Kamu diplomasisi, geleneksel diplomasi çalışmalarının yanında, ülkelerin mutlaka dış politika stratejilerinde yer vermesi gereken bir kavramdır. Diğer ulusların, kültürlerin ve halkların gereksinimlerini anlama, mesajın aktarılması, hatalı algıların düzeltilmesi ve ortak amaçlar için uygun ortamların bulunmasını kapsayan ilişki kurma yöntemidir (Cull, 2010, s. 12).

Strateji, bir gücün siyasi, askeri, ekonomik ve psikolojik kuvvetlerini istenilen alanda kullanma, istenen hedeflerin elde edilmesi için plan yapma sanat ve bilgisidir (Tarhan, Psikolojik Savaş, 2020, s. 16). Kamu diplomasisi ise, geleneksel diplomasinin yanı sıra, ülke imajı yaratmada ve algı şekillendirmede çok daha etkili bir faaliyetler bütünüdür. Cull, kamu diplomasisini de kendi içinde geleneksel ve yeni kamu diplomasisi olarak ikiye ayırmaktadır. Eski kamu diplomasisinde uluslararası aktör devlet iken yeni kamu diplomasisinde bu aktör, devletin haricinde devlet dışı unsurlar da olabilmektedir. Geleneksel kamu diplomasisinde amaç hedeflenmiş mesajı karşı tarafa iletmek iken, yeni kamu diplomasisinde ön planda tutulan amaç ilişki inşa etmektir. Cull, çıkarlara yönelik mesaj iletmeyi yerini ilişki kurmanın aldığı belirlemiştir (Cull, 2010a, s. 14). Kamu diplomasisinin uygulanışında kullanılan iletişim araçları da değişim geçirmiştir.

Gilboa, yeni kamu diplomasisi anlayışının, siyasi hayatta, iletişim teknolojilerinde ve uluslararası ilişkilerde görülen değişimlere bağlı olarak geliştiğini ifade etmektedir (Gilboa, 2006, s. 715). Geleneksel diplomasi ile kamu diplomasisinin temel ayrımı eskisinin devlet temsilcileri ya da uluslararası aktörler arasındaki ilişkilerle ilgili olması buna rağmen bundan sonrakinin yabancı toplumlardaki genel kamu ve daha özeldede resmi olmayan gruplar, örgütler ve bireylerle ilgili olmasıdır (Sancar, 2012, s. 81). Geleneksel diplomasi, araç olarak 'sert güç' unsurlarını kullanırken; kamu diplomasisi yumuşak gücün en stratejik unsurlarından biri olarak kullanılmaktadır. Bu durum, devreye giren yeni aktörler ile diplomasinin uygulanmasında bir değişim yaratmıştır. Kamu diplomasisi veya kimi zaman eşanlamlı olarak kullanılan stratejik iletişim; devlet yönetimi aracı olan diplomasi, kültürel diplomasi, uluslararası yayımcılık, siyasi iletişim, kültürel diplomasi, karşılıklı eğitim amaçlı değişimler, deniz aşırı enformasyon etkinlikleri, demokrasi inşası ve aleni askeri enformasyon

faaliyetleri kapsamında kullanılır (Çınarlı, 2013, s. 34). Kamu diplomasisi, bir ülkenin uluslararası arenada kendi imajını oluşturmada en başarılı sonuçlar aldığı alandır. Geleneksel kamu diplomasisinin öne çıkan iletişim unsurları radyo, tv ve yazılı basın iken yeni kamu diplomasisinde ön plana çıkan unsurlar internet ve anlık yayın organları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede gerçekleşen siyasi, hukuki ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra; tarih, sanat, bilim, spor gibi alanlar ülke imajını geliştirmede büyük rol oynamaktadır. Kamu diplomasisi aynı zamanda sadece bir hükümeti değil, başka bir ulusun halkını etkileyerek kendisine avantaj sağlama amacı taşır. Öyleyse kamu diplomasisi; bir ulusun kendi ideallerini, hedeflerini ve politikalarını, yabancı ülkelere, farklı kültürlerle anlatma amacını taşıyan faaliyetler bütünüdür (Bostancı, 2012, s. 37). II. Dünya Savaşı sırasında; savaşın cepheden, sivillere yönelmesi ve savaş sonrasında yorgun düşen ülkelerin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda çeşitli anlaşmalara varmak istemeleri sebebi ile altı çizilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır ki, II. Dünya Savaşı yıllarının ardından başta ABD olmak üzere, Çin ve İsrail’de; birçok araştırmacı ve akademisyen özellikle yumuşak güç üzerinde durmuş, bu konuda sayısız makaleler yayımlamışlardır (Erzen, 2012, s. 61).

Kamu diplomasisi, günümüzde klasik diplomasiye ek olarak devletlerin imajlarının oluşturulmasında büyük önem arz etmektedir. Kamu diplomasisi ilk dönemlerde hükümet kaynağı olan bir iletişim süreciyken, gelişen iletişim teknolojileriyle hedef kitlenin daha ulaşılabilir olması, küreselleşmeyle beraber; çok uluslu şirketlerin sürdürülebilirliklerinin kamu diplomasisi faaliyetlerine dolaylı yoldan bağlı olması gibi nedenler, kamu diplomasisinin kaynağının sadece devlet olmadığı bir süreç başlatmıştır (Sancar, 2012, s. 89). Bu şekilde ortaya çıkan ‘yeni kamu diplomasisi’ kavramı, küreselleşme ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu değişimler; Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ABD ve SSCB arasındaki Soğuk Savaş’ın etkilerinin de azalmasıyla, algı yönetimi ve propaganda faaliyetlerinin şiddetini azaltmıştır.

2.1. KAMU DİPLOMASİSİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Kamu diplomasisi kavramını ilk defa 1965 yılında Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nun dekanı Edmund Gillion kullanmıştır. 1856 yılında London Times gazetesinde, Franklin Pierce’in konu olduğu bir haberde ‘nezaket’ anlamında kullanılmıştır. Kamu diplomasisi kavramı ortaya çıkmadan önce dahi bu alanda faaliyetler gerçekleştirilmekteydi. Bir başka görüşe göre ise kamu diplomasisi kavramı ilk kez 1963’te ABD Bilgilendirme Ajansı Müdürü Edward Murrow tarafından kullanılmıştır. Gullion, kamu diplomasisini, kamuoyu davranışlarının dış politika oluşumuna ve yürütmesine etkisi, geleneksel diplomasiinin ötesinde uluslararası ilişkilerin farklı boyutlarını kapsaması olarak tanımlamıştır (Demir, 2012, s. 6). İlk kamu diplomasisi faaliyetleri Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda da kamuoyunun önemi anlaşılmaya

başlanmıştır. Bu süreçte kurulan ülkelerin Dünya sahnesinde kabul görmeleri konusunda bir algı ve imaj çalışması yapılması gerekmektedir. Soğuk Savaşın sonlarına doğru uluslararası alanda ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin tekrar canlanmasıyla, ABD ve Sovyetler Birliği (SSCB) arasındaki gerilim politikalarının yerini yumuşamaya bırakmasıyla kamu diplomasisi kavramına ilişkin tanımlar da değişmiştir (Köksoy, 2015, s. 44). Ülkeler arasında yaşanan yumuşama ile yapılan faaliyetler örtülü operasyonlar olarak gerçekleşmiştir. Ülkeler sahip olduklarını yumuşak güçler ile başka ülkeleri etkileme gayreti içine girmişlerdir. Yaşanan bilgi devri ve medyanın gelişimi ile kamu diplomasisinin tek yönlülüğü değiştirilerek etkileşimin olduğu bir duruma gelinmiştir. Hem geleneksel kamu diplomasisi, hem de yeni kamu diplomasisi, diplomasi faaliyetlerine ek olarak tüm dünyada uygulanmaktadır.

2.2. KAMU DİPLOMASİSİNİN AMAÇLARI

Kamu diplomasisinin temel amacı, ülkelerin imajını geliştirmektir. Teknolojinin gelişimi ve yeni medyanın yavaş yavaş geleneksel medyanın yerini almaya başladığı günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki politik gelişmelere en kısa sürede internet aracılığı ile ulaşabilmekteyiz. Teknolojinin bir getirisi olan küreselleşme de, kamu diplomasisinin önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Günümüzde devletler kamu diplomasisine son derece kritik önem vererek bu alanda uzmanlar yetiştirmektedir. Algı yönetimi ve propaganda taktikleri klasik fonksiyonlarını sürdürse de, yumuşak güç (soft power) kullanımı diğer ülke vatandaşlarını etkileme ve ülkemiz lehine algı oluşturmak için büyük fırsatlar yaratmaktadır. “Yumuşak güç” kavramını ilk kez 1990 yılında yayınlanan “Bound to Lead” adlı kitabında kullanan Joseph Nye, ülkelerin güçlerini sert ve yumuşak güç olarak ayırıp, kamu diplomasisini de yumuşak gücün önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir (Yıldırım, 2015, s. 128). Ekonomik, askeri güç gibi sert güçler (hard power) klasik diplomasiinin yürütülmesi açısından önemli hususlar olsa da, çağımızda yumuşak güç kullanımı ülkeleri avantajlı duruma getirmektedir. Bir ülkenin doğal güzellikleri, sanat ve bilim alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler, tarihi/ kültürel miraslar, spor faaliyetleri, kültürü ve daha birçok etken; o ülkenin kamu diplomasisi aktörlerini oluşturmaktadır.

Kamu diplomasisi aktörleri arasında demokratik sistemin ortaya çıkardığı kuruluşlardan biri olan sivil toplum kuruluşları (Non- Governmental Organizations/NGO) yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra güçlenmiş, seslerini duyurmaya başlamışlardır (Aziz, 2007, s. 25,26). Afet durumlarında farklı coğrafyalara yardıma koşan yardımlaşma kuruluşları (AFAD, AKUT, Türk Kızılayı), çevre örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları bunlara örnek niteliğindedir. Teknolojinin katkılarıyla bu aktörlere bir yenisi daha eklenmiştir: Medya. Türk yapımı dizi/ film/ müziklerin yabancı ülkelere satılması ve Türkiye'nin sosyal medyada doğru tanıtılabilmesi de kamu diplomasisine yarar sağlayan hususlar

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu diplomasisinin azımsanamayacak bir etkiye sahip olduğu alanlardan biri de turizmdir. Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik olarak önemli bir konumda olmasının yanında, özellikle Anadolu başta olmak üzere pek çok tarihi mirasa ev sahipliği yapmakta ve bu da Türkiye'nin kültür turizmi konusunda güçlü bir aktör olmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle kültür turizmi konusunda sahip olunan turizm değerleri ve bu alana yönelik ilginin giderek artması Türkiye turizmine değerlendirilmesi gereken güçlü bir fırsat sunmaktadır (Yoldaş, 2017, s. 200). Teknolojik gelişmelerin kamu diplomasisine etkileri sonucunda ülke lehine ya da aleyhine algı oluşturmak ve propaganda faaliyetleri gerçekleştirmek çok daha kolay bir hal almıştır. Bakıldığında zaman, durumun kolay yönetilebilir hali, bir o kadar da tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına olanak sağlayacağından tehlike arz etmektedir. Devletin ideolojik aygıtları eğitim sistemi, dinsel örgütler, sendikalar, aile ve medya gibi kurumlar ve bu kurumların sürekli olarak propaganda aracılığıyla topluma aktardıkları değerlerden ve fikirlerden oluşur (Yaylagül, 2019, s. 116,117).

Dezenformasyonun bir propaganda malzemesi olarak sosyal medya ağlarında kolayca ve hızlı bir şekilde yayıldığı göz önüne alındığında, ülke aleyhine yazılabilecek ve paylaşılacak içeriklerin kritik öneme sahip olduğunu bilmemiz ve buna yönelik yeni medya stratejileri geliştirmemiz gerektiğini idrak etmemiz gerekmektedir. Bu stratejileri belirlemek, klasik diplomasi için de önemlidir. Dış politikada yaşanabilecek gelişmeleri ön görmeden atılan adımların ülke imajını muhafaza etmek açısından yarardan çok zararı bulunmaktadır. Diplomasinin iletişim faaliyetlerine geçmeden tek başına kamuoyunu bilgilendirmede yetersiz kalması ve kamuoyunun belli bir desteğini almadan ekonomi, dış politika, enerji, çevre gibi konularda bir politika belirlemenin ve uygulamanın başarısız olması, ülkeleri politika ve tezlerini oluştururken diplomatik iletişimden daha geniş alanı kapsayan kamu diplomasisine yönelmektedir (Kalmı, 2012, s. 150,151).

Çalışmada yer verilen Ayasofya konusu; hem Ayasofya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kamu diplomasisi aktörlerinden biri olması, hem de yaşanan gelişmelerin uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti aleyhine algı yaratılması adına diasporanın eline kuvvetli kozlar verilmesi nedeniyle hassas noktaları içinde barındırmaktadır. İkna söz konusu olduğuna göre uygulama aşamasına ilişkin bu stratejilerle kaynağın alıcı-hedef kitle ilgi ve dikkatini çekmesi, aracın kabul görmesi sağlanmalı ve tüm çalışmalar manipülatif etki ile sonuçlanmalıdır (Anık, 2000, s. 249). Özellikle propaganda konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Harold Dwight Lasswell, algı yönetimi konusunda çok önemli maddeleri literatüre kazandırmıştır:

Halkın düşmana karşı duyduğu nefreti harekete geçirmek için karşı devleti tehditkar ve kanlı bir saldırgan olarak sunun. Düşmanı, el üstünde tutulan ideallerin ve ulusun ve ulusun tekil bireylerinin hayallerinin gerçekleşmesi önünde bir engel olarak gösterin. (...) Karşı devleti tüm ahlaki standartları ihlal eden ve özsaygıyı ayaklar altına alan bir şeytan olarak sunun (Lasswell H. D., 1938, s. 192).

İletişim kavramı, benzerlerin oluşturduğu ortaklık ya da topluluk anlamına gelen bir sözcükten kaynaklanmakta ve aynı zamanda iletişim süreciyle birlikte aynı fikirlere sahip olmasa bile ortak paydada buluşma imkanı ortaya çıkmaktadır (Oskay, 2001, s. 9).

2.3. KLASİK DİPLOMASİ İLE KAMU DİPLOMASİSİ ARASINDAKİ FARKLAR

Eilers'in diplomasi tanımı; genel olarak uluslararası ilişkilerin yönetilmesi ve devletlerarası etkileşimi ifade eder. Diplomasi, uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlamaktadır. Dış politikanın yürütülüş biçimi olan diplomasi, uluslararası ilişkilerin yürütülme sürecidir ve bu süreç profesyonel diplomasi örgütleriyle gerçekleşmektedir (Tuncer, 2009, s. 15). Diplomasi üzerine yapılan çok çeşitli tanımlar mevcut ancak hepsinin ortak noktaları, "ulusal çıkarların barışçıl yollardan korunması" yönündedir (Bostancı, 2012, s. 23). Diplomasi faaliyetleri hükümetler tarafından yürütülür. Hükümet başkanları, bakanlar ve diplomatlar, diplomatik süreçleri yürüten ana aktörlerdir. Diplomasi, tarafların karşılıklı çıkarlarını gözetmek ve barışın devamını sağlamaya yönelik eylemleri ifade etmektedir. Klasik diplomasiye ek olarak gelişen teknoloji, medya ve diplomasi ilişkisini daha görünür kılmıştır. Güç aracı olarak kullanılan medya, kamuoyunun süreçleri takip ettiği mecraları ifade eder. İç ve dış kamuoyunu etkilemek için günümüzde en önemli unsurlar kitle iletişim araçlarıdır. Bunun yanı sıra yeni medyanın da kamuoyu oluşturma konusundaki rolü oldukça büyüktür. Kamu diplomasi kavramı ise klasik diplomasiye göre çok daha yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki; kamu diplomasisi faaliyeti yürütülürken, diplomasi klasik aktörleri, cumhurbaşkanları, başbakanlar, dışişleri bakanları, diplomatlar devreye sokulmaz, ön plana çıkarılmazlar (Doster, 2018, s. 8). Kamu diplomasisinde hedeflenen kitle hükümetler değil, halktır.

Kamu diplomasisinin amacı, başka milletlerin gözünde ülke itibarını artırmak ve ülke imajını iyileştirmektir. Ülke lehine olumlu algı oluşturma amacı, kamu diplomasisi faaliyetlerinin temelini oluşturur. Emrah Aydemir'e göre kamu diplomasisi, doğru stratejilerin ve uygulamaların devreye girdiği, ihtiyaca yönelik temel mesajların kullanıldığı, ülkelerle ilgili hikayelerin aktarıldığı, devlet dışı aktörlerin ve kamuoylarının sürece dahil edildiği ve stratejik iletişimden yararlanılarak zihin altı vurgusunun söz konusu olduğu çok boyutlu bir paradigmadır (Aydemir, 2016, s. 106). Kamu diplomasisinin diplomasi ile medya araçları arasında bir etkileşime neden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Geleneksel kamu diplomasisine ek olarak ortaya çıkan yeni kamu diplomasisi kavramı, hükümet dışı aktörlerin aktif bir şekilde rol oynamasına olanak tanıyarak diplomasi ve geleneksel kamu diplomasisi faaliyetlerinin tek yönlü iletişimini değiştirmiş ve iletişimi çift yönlü hale

getirmiştir. Klasik diplomasi süreçleri hala devam etmektedir. Geleneksel ve yeni kamu diplomasisi uygulamaları ise etkisini gün geçtikçe artırmaktadır.

2.4. KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARI

Kamu diplomasisi uygulamaları, kamu diplomasisinin birçok alanı ile kendini göstererek ülke ve ulus lehine algı yaratma konusunda oldukça önemli çalışmalardır. Bu faaliyetler devlet eli ile yapılabildiği gibi, sivil toplum kuruluşları, şirketler, siyasi liderler, etnik gruplar, dini gruplar ve akademisyenler gibi aktörlerle de gerçekleştirilebilmektedir. Algıyı şekillendirmek ve ulus lehine gelişmelerin olmasını sağlamak için kamu diplomasisi oldukça etkilidir. Türkiye özellikle tarihi ve doğal güzellikleri ile bunu kolaylıkla yapabilecek potansiyele sahiptir.

Etki derecesi yüksek kamu diplomasisi uygulamalarını hayata geçirmek, turist çekmek için iletişim çalışmalarında bulunmak, markalama yoluyla dünyanın geri kalanına göre planlama yapmak, yabancı yatırımcıları çekmek ve ihracatı yükseltmek kimlikle ilgilidir (Simonin, 2008, s. 22). Türk vatandaşları, yüzyıllardır Anadolu coğrafyasında yaşamaktadır. Birçok devletin kuruluşuna ve yıkılışına tanıklık etmiş Anadolu toprakları, kültürel zenginlik bakımında Türk halkına çok şey katmıştır. Tanım olarak kimlik, bireyin kendini toplumsal bir kategori olan gruba ve grubun baskın değerleriyle özdeşleştirilmesi anlamına gelmektedir (Erdenir, 2010, s. 14). Bu değerler kültür ile oluşmaktadır. Kamu diplomasisinde oldukça önemli bir yeri olan kültür, sadece bir ulusun kendi içinde entegre olmasını değil, uluslararası etkileşimi de sağlayarak barış politikalarına katkıda bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, ülkelerin imajlarına olumlu veya olumsuz katkıda bulunabilmektedir. Bu imajın ne yöne doğru gideceği, kamu diplomasisi faaliyetlerini gerçekleştirenler ve faaliyetin niteliği ile doğru orantılıdır. Kültürel etkileşim çalışmalarının başarıya ulaşması, itibarını koruyan bir ülke, bir cazibe merkezi olarak görülme gibi avantajları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmaların en etkin gerçekleştirilme yolu kamu diplomasisidir. Kamu diplomasisi, bu yönü ile halkla ilişkiler ve tanıtım süreçlerine de katkı sağlamaktadır. Kamu diplomasisi uygulamalarının başarılı olması için bir önemli nokta ise diplomasi süreci ile kamu diplomasi sürecinin eş zamanlı olarak birbiri ile uyum içerisinde yürütülmesidir. Diplomaside saldırgan söylemler ile birlikte gerçekleştirilen kamu diplomasisi faaliyetleri verimli sonuç vermeyecektir.

Kamu diplomasisi, klasik diplomasiden farklı olarak sadece bürokratların değil, halkların aktör olduğu faaliyetler bütünüdür. Kamu diplomasisinin avantajlarından biri, karşılıklı diyalogu geliştirerek çift yönlü iletişimi sağlamasıdır. Bunu geleneksel kamu diplomasisi için söylemekte biraz çekimser kalınsa da yeni kamu diplomasisi buna geniş bir imkan tanımaktadır. Kamu diplomasisinde amaç, karşı tarafta lehimize bir kamuoyu oluşturmaktır. Buradan ilerleyecek olursak, kamu diplomasisinin avantajı, kamu diplomasisini kapsayan alanların çokluğu ve onların yarattığı geniş imkanlardan

doğmaktadır. Spor, kültür, sanat, turizm, bilim, sağlık gibi birçok alanda kamu diplomasisinin izlerine rastlamaktayız. Kamu diplomasisine kültürel örnekler verecek olursak, buna Eurovision Şarkı Yarışması ile başlayabiliriz. Katılımcı ülkelerin kendi kültürlerini tanıtmaya imkanı bulduğu bir süreç olan şarkı yarışması hem Avrupa bilincinin kültürel yollarla korunması hem de ülkeler hakkında algının oluşturulması için düzgün bir zemin yaratmaktadır. Her ne kadar siyasi kararlar ve görüşlerin oylamada etkili olduğu savunulsa da, bir ülkenin ortaya koyduğu kültür ve müzik, o ülkeye olan ilgiyi ve sempatiyi olumlu yönde artırabilmektedir. Bu durum ulus markalaşma sürecine de katkıda bulunmaktadır. Küreselleşme ile ülkelerin başka milletler tarafından nasıl görüldüklerinin önemli hale gelmesi, kamu diplomasisi kavramının ortaya çıkmasına ve farkındalığın gelişmesine sebep olmuştur. İtibarı, güven ile doğru orantılıdır. Bu nedenle itibarı sağlayabilmek için karşı tarafa güven aşılama gerekmektedir. Bu da kültürel etkileşimde büyük rolü olan kamu diplomasisini bir kez daha karşımıza çıkarmaktadır.

2.4.1 Türkiye’den Kamu Diplomasisi Örnekleri

Türkiye, II. Dünya Savaşı döneminde içeri dönük bir politika anlayışını benimsemiştir. Günümüze gelindiğinde Türkiye hem geleneksel kamu diplomasisi faaliyetlerini hem de yeni kamu diplomasi faaliyetlerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bunlardan biridir. Türkiye’nin yurtdışında yürüteceği kamu diplomasisi faaliyetlerini organize edecek bir organa ihtiyaç duyulmuş ve böylece koordinatörlüğün kurulma çalışmaları başlamıştır. Koordinatörlüğün yürüttüğü çalışmalar arasında gençlik programları, kamu diplomasisi panelleri gibi etkinlikler örnek verilebilmektedir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’da Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerine örnek gösterilebilmektedir. TİKA, insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte olup Balkanlar, Afrika, Orta Doğu, Güney Asya gibi dünyanın dört bir yanında birçok lokasyonda çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyalarını ön plana çıkardığını ve bu bölgelere yönelik politikalar perspektifinden gelişmeleri yönlendirmeye çalıştığını söylemek mümkündür. (Bostancı, 2012, s. 62) Türkiye’nin kamu kurumları aracılığı ile yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansı’nı (AA) da dahil edebilmekteyiz. Dünyada Sputnik, BBC gibi ülkelerin medya aygıtlarında olduğu gibi Türkiye de kendi medya kuruluşları ile dünyaya yayın yaparak kamu diplomasisi faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Buradaki amaç, medya ile kamuoyunu etkileyerek ulus lehine algı oluşturmaktır. Türkiye’nin imaj oluşturmada etkili çok önemli bir noktası daha bulunmaktadır. Türk film ve dizileri, dünyada oldukça ilgi görmektedir ve izlenmektedir. Bu nedenle yayınlanan yapımların neyi, nasıl

anlattığına dair analizler çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Türkiye'nin eğitim alanında da gerçekleştirdiği kamu diplomasisi çalışmaları mevcuttur. Dünyanın farklı yerlerindeki okullar ile Türk kültürünün tanıtılması, benimsenmesi sağlanmaktadır. Yine de Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetleri yeterli sayılmamaktadır. Kamu diplomasisi kavramı, Türkiye'de önemi geç kavranmış bir alandır. Bu alanda gelişimin sağlanması, uluslararası arenada bizi daha güçlü ve güvenilir kılacaktır. Barış politikalarına katkı sağlamak ve tehditkar dili terk etmek oldukça önemlidir. Bu uygulamalar kamu diplomasisi çalışmaları ile desteklendiğinde algıyı ülke lehine şekillendirmek çok daha kolay olacaktır. Böylece tutarlılık sağlanarak, güven aşılacak, bu yol ile de ülke itibarı git gide artacaktır.

2.4.2. Avrupa Birliği'nden Kamu Diplomasisi Örnekleri

Avrupa Birliği, uzun yıllar yaşanan savaşların ve anlaşmazlıkların ardından barışın nasıl sağlanacağı fikri ile ortaya çıkmıştır. Geçmişte baktığımızda, İkinci Dünya Savaşı'nın da getirdiği hem ekonomik, hem siyasi hem de sosyolojik yıkım; 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasına neden olmuştur. Ortak çıkarlar için birleşmesi, müttefiklik yolu ile çatışmaları engelleyerek ortak bir hedef için birlik olmayı da beraberinde getirmektedir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun yanı sıra 1958'de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) da kurulmuş ve Avrupa ülkelerinin birbirine olan bağlılığı kuvvetlendirilmiştir. Bu eylemler ile ekonomik bütünlüğü sağlayan Avrupa milletleri; siyasi bütünleşmenin de gerekli olduğuna kanaat getirerek 1967'de Füzyon Antlaşması'nı imzalamışlardır. Böylece bu birlik yapısı önce "Avrupa Topluluğu", sonra da "Avrupa Birliği" adını alarak yoluna devam etmiştir. Altı üyeli topluluk, günümüzde birçok ülkeyi sınırlarına dahil ederek genişlemiştir. Avrupa Birliği'nin kamu diplomasisi anlayışına gelindiğinde; Avrupa Birliği'nin içinde barındırdığı ulusların kültürel çeşitliliği, doğru bir entegrasyon ile, birliği bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Avrupa Birliği, Komşuluk Politikası ve Doğu ortaklığı gibi politik yollar ile en dış çemberde bulunacak ülkelere Avrupa Anlaşmaları'na benzer çok taraflı veya ikili ortaklık anlaşmaları takdim ederek tam üyelik dışında yeni bir yöntemle ulaşmış, insan hakları, demokrasi, iş birliği ve yardım konularında ortaya konan başarıyla dış halkadaki ülkeleri kendine çekmeyi seçmiş ve yumuşak gücünü bu yolla efektif olarak kullanmayı amaçlamıştır (Eren, 2014, s. 350-356). Avrupa Birliği, yumuşak güç kullanımında dört temel aracı kullanmaktadır (Pollock, 2012, s. 134):

- ABD'nin güvensizlik bıraktığı güç boşluğunu doldurmak.
- Dünya genelinde kendi ideallerini cazip duruma getirmek.
- Uluslararası itibarını korumak.
- Genişlemeyi bir cazibe malzemesi olarak kullanmak.

Avrupa Birliđi zorlama (sert g) yerine yumuřak gc kullanmayı seęmiřtir. Avrupa Birliđi'nde farklı dil, kltr ve gelenekler sz konusu olmasına rađmen uluslararası barıř sađlanmıř, ortak ıkarlar erevesinde uyum iinde yařama fikri bařarıya ulařmıřtır. Avrupa Birliđi'nin en etkili yumuřak gc uluslararası barıř politikasıdır. Avrupa Birliđi'nin kamu diplomasisi uygulamaları demokrasi, zgrlk ve kamu yararı gibi anahtar kavramlar zerine kuruludur. Birok alanda dnyada etkin olan Avrupa Birliđi, basın zgrlđ, insan hakları, uluslararası hukuk konularında yrttđ faaliyetlerle etkin kamu diplomasisi stratejisini dikkatle uygulamaktadır. Avrupa Birliđi, kamu diplomasisinde eđitim programları ile ne ıkmaktadır. Kltrlerin birbiriyle etkileřimini sađlamak ve ok kltrl bir Avrupa inřa etmek amacıyla đrenci deđiřim programları dzenlemektedir. Aynı zamanda akademiye de ayrıca byk nem veren Avrupa Birliđi, ortak projelere destek vermek ve nitelikli đrenci deđiřimini yapmak konusuna odaklanmıřtır. Avrupa Birliđi'ne ye olan ve olmayan birok lke ile kamu diplomasisi amacı ile Erasmus, Minerva, Mundus gibi programlarla stratejisini uygulamaktadır. Avrupa Birliđi'nin kamu diplomasisi uygulamalarından biri de "Avrupa Komřuluk Politikası"dır. Buna bađlı olarak politikaya dahil olan on altı lke mevcuttur. Ukrayna, Libya, Ermenistan, Belarus, İsrail, Cezayir, Azerbaycan, Grcistan, Mısır, rdn, Moldova, Filistin, Fas, Suriye, Tunus ve Lbnan bu lkelerdir (Dzgit, 2013, s. 51). Birliđin kamu diplomasisi kurumları incelendiđinde karřımıza Avrupa Birliđi Ulusal Kltr Merkezleri (European Union National Institutes for Culture- EUNIC) VE Avrupa Birliđi Dıř İliřkiler Servisi (European External Action Service- EEAS) ıkmaktadır. EUNIC, kltrel diplomasi faaliyetlerini yrtme grevini stlenmiřtir. Byk, tek ve gl Avrupa fikri iin uluslararası kltrel alıřmalar yapan kurum, kamu diplomasisinin, kltrel diplomasiyi de iinde barındırarak sađladıđı bařarı ile diđer lkelere rnek olmuřtur. Avrupa Birliđi Delegasyonları da kltrel faaliyetlere katkı sađlayarak kltrlerearası iletiřimi glendirmekte, uluslararası bir kpr grevi grmekte ve kamu diplomasisi bađlamında kritik ve etkili bir rol oynamaktadır. Her yıl gerekleřen Avrupa Gn kutlamaları ve Eurovision řarkı Yarıřması da kltrel diplomasiye Avrupa Birliđi'nin sađladıđı katkılardan ikisidir. Tm dnyada olduđu gibi Avrupa'da da medya bir kamu diplomasisi aracı olarak kullanılmaktadır. Algıyı řekillendirmekteki en etkili ara olan medya, Avrupa Birliđi yayın organları kullanılarak tm dnyaya Avrupa Birliđi'ne dair programlar, yayınlar ve haberler ile iřlevini yerine getirmektedir.

2.5. KAMU DİPLOMASİSİ KONUSUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR

Kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülme sürecinde kullanılan çeşitli iletişim taktikleri ve üzerinde durulan kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bu unsurlar kamu diplomasisi faaliyetlerinin başarıya ulaşması konusunda büyük yararlar sağlamaktadırlar. Yumuşak güç, kamu diplomasisi alanında başarıya götüren anahtar niteliğindedir. Ülkelerin ulusal özellikleri ile yaratılan imaj, yumuşak güç ile mümkün olmaktadır. Sert güç ise ekonomik ve askeri güçleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Kamu diplomasisi faaliyetleri incelendiğinde algı yaratmaya yönelik baskı grupları ve lobcilik faaliyetleri de unutulmaması gereken hususlar arasındadır. Kanaat önderlerinin kamuoyu oluşturarak ülke aleyhine algı yaratması dış politikadaki ülke imajı açısından yararlı sonuçlar doğurmayacaktır. Bu nedenle savunulan ülke lehine lobcilik faaliyetleri yapmak, karşı propaganda faaliyetlerine zemin hazırlamanın önüne geçerek karşı tarafın kozlarını geçersiz hale getirecektir.

2.5.1. Yumuşak Güç (Soft Power)

Yumuşak güç, amaca ulaşmak için kültür, bilim, spor gibi araçlardan yararlanan, Joseph Nye'nin kamu diplomasisinin bir bileşeni olarak kabul ettiği bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nye'e göre yumuşak güç, diğerlerini cezbederek tercihlerini şekillendirme ve zorlamadan ikna etme becerisidir (Nye, 2005, s. 24). Sert güçten farklı olarak kişi bir zorlama hissetmek, kendi algısını kendisinin şekillendirdiğini düşünerek benimsediği fikre daha çok sahip çıkmaktadır. Yani yumuşak gücün amacı, başkalarının tercihlerini şekillendirebilmektir. Yumuşak güç resmi kurumlardan çok sivil toplum, kanaat önderleri gibi aktörlere sahiptir. Zor kullanmak ya da tehdit gibi unsurlardan oldukça ayrı olarak, yumuşak güç bireyi ya da kitleleri ikna etmeye, algısını yönlendirme ile amacına ulaşmaktadır. Demokrasi, kişisel özgürlük, daha yüksek toplumsal düzeye ulaşmak ve açıklık gibi değerler dış politikada ülkelerin yumuşak gücüne katkıda bulunan hususlardır (Nye, 2003, s. 13).

Tablo 1
Güç Kaynakları ve Etkileri

	Davranış	Asıl Geçerli Olanlar	Devlet Politikası
Askeri Güç	Engellemek/ Gözdağı vermek Himaye etmek	Tehdit etmek Gözdağı vermek Baskı uygulamak	Zorlayıcı tutum Savaş İttifak oluşturmak
Ekonomik Güç	İkna etmek Baskı uygulamak	Harcamalar Yaptırımlar uygulamak	Destek Rüşvet Yaptırımlar uygulamak
Yumuşak Güç	Cazibe/çekim oluşturmak Gündemi şekillendirmek	Değer vermek Kültür faaliyetleri Politika oluşturmak Kurumların önem ve etkisi	Kamu diplomasisi Çift taraflı ve çok disiplinli demokrasi

(Nye, Güç kaynakları ve etkileri, 2012)

Bu maddeler göz önüne alındığında başarılı olma bakımından akıllara Avrupa Birliği gelmektedir. Avrupa Birliği, oluşumu nedeniyle dahi bir yumuşak güç olarak görülebilmektedir. Yaratmış olduğu algı, diğer ülkelerin entegrasyona dahil olması veya olmaması fark etmeksizin, ülkelerin Avrupa Birliği'ne doğru çekilmesine olanak sağlamaktadır. Çok uluslu ve çok kültürlü bir yapı olan Avrupa Birliği, kendi içinde yaratmış olduğu özgürlükçü anlayış, demokratik yönetim ve refah seviyesi ile diğer ülkeler tarafından oldukça göze batmaktadır. Bu tabirin olumlu anlamda kullanılmasının nedeni şuna bağlanmaktadır: Ülkeler, diğer ülkelerle kültürel etkileşim kurmak ya da iş birliği yapmak istediğinde, kendini bir şekilde ön plana çıkarabilecek bir özellik, faaliyet ya da oluşum ortaya koymak durumundadır. Avrupa Birliği'nin algı yönetimi ve kamu diplomasi faaliyetleri bir kenara bırakıldığında dahi Avrupa Birliği'nin sadece kendisinin var oluşu, bir yumuşak güç; hatta bir kamu diplomasisi faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada hükümetlerin politikaları, ülkelerinin yumuşak gücünü de aynı doğrultuda etkileyebilmektedir. İç siyaset hamlelerinde gözetilmeyen dış politika dengeleri, ülkelerin yumuşak güçlerine zarar vermektedir. Dış politikalar, demokrasi ve insan hakları gibi geniş kitlelerin paylaştığı değerleri desteklediğinde yumuşak güç üretmektedir (Nye, 2020,

s. 96). Yumuşak gücün bir özelliği de, sert güçten ayrı olmasına rağmen, ondan besleniyor olmasıdır. Nye sert gücü, başkalarının pozisyonunu değiştirebilmek için askerî veya ekonomik güç kullanarak elde edilen güç türü olarak düşünmüştür. Yumuşak güç ile kamu diplomasisi kavramları birbiriyle benzerlik göstermektedir. Bir ülkenin milli güç unsurları olarak nitelendirdiğimiz (ekonomik, askeri, politik, siyasi, teknolojik, jeopolitik vb.) unsurları ne kadar kuvvetli olursa kamu diplomasisi uygulama ve neticesinde de başarılı olma olasılığı o derece yüksek olacaktır (Karadağ, 2020, s. 13). Bunu yumuşak güç için de söylemek mümkündür.

2.5.2. Lobcilik

Bir ülkenin veya grubun lehine kararların alınması amacıyla belirli kimseler tarafından algı faaliyetleri yürütülür. Bu faaliyetlere lobcilik adı verilir. Lobcilikte amaç, istenilen doğrultuda kararların ve yaptırımların gerçekleşmesinde katkıda bulunmaktır. Lobcilik genellikle etnik ve dini baskı grupları tarafından gerçekleştirilir.

Hukuki yapıları olmayan bu gruplar, kamu diplomasisi sürecinin başarıya ulaşmasında amaçlarına varmak, kamuoyuna, devlete ve hükümete, kurum ve kuruluşlarına seslerini duyurmak için çeşitli iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırlar (Aziz, 2007, s. 27). Günümüzde özellikle Avrupa'da Ermeni lobisinin çok kuvvetli olduğu ifade edilebilir. Aynı zamanda Rum diasporasının da etkin bir rol oynadığından bahsedilebilir. Her iki lobi grubunun da ortak bir amacı vardır: Türkiye aleyhine bir algı oluşturmak ve buna yönelik kararlar alınmasını, yaptırımlar uygulanmasını sağlamak. Bu durum, Türkiye'nin de lobcilik faaliyetlerine ağırlık vermesi ve algı yönetimi çalışmalarına bir hayli önem vermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Geçmişte yaşanan olayların izleri ve milletler arası anlaşmazlıklar; genel olarak barışın sağlandığı bir dünyada yaşanıldığı düşünülse de, lobcilik, algı yönetimi gibi unsurlarla bir rekabet ortamında devam etmektedir. Günümüzde savaşlar, ekonomik yaptırımlar ve sert güç kullanımı Dünya'da devam etmekte olsa da, Dünya genelinde yumuşak gücün kullanımıyla psikolojik savaşlar ve örtülü operasyonlar yaygın bir şekilde görülmektedir. Lobcilik de bu kritik hamlelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.5.3. Algı Yönetimi

Algı ve algılama, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, 20.yüzyılın başlarından itibaren, insanın dış dünyayı nasıl anladığı, algıladığı ve yorumladığı konusunda sosyal bilimlerin ilgisini çekmeye başlamıştır (Tunç & Atılğan, 2017, s. 235). Algı yönetimi, hedeflenen kitlenin veya bireyin fikir ve düşüncelerini istenilen yönde şekillendirmektir. Algıyı yönetebilmek, insanların zihinlerini istenilen amaç doğrultusunda yönlendirme yeteneğidir. Algı yönetimi yıllar boyu çeşitli alanlarda sağlanmış ve hedeflere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Algı yönetimi faaliyetleri hem Soğuk

Savaş döneminde ABD ve Rusya yani iki kutup arasındaki mücadelede kritik rol oynamış, hem de günümüz iç ve dış siyasetin en önemli aktörlerinden olmuştur.

Algıyı istenilen doğrultuda şekillendirmek, kamuoyu oluşturmak ve rakiplerden güçlü olabilmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Algı yönetimi, propagandadan farklı olarak, iletilen mesajların özelliğine değil, hedef kitlede yarattığı etkiye odaklanmaktadır (Özçağlayan & Apak, 2017, s. 115). Bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön koşul, o yönde bir alternatifin varlığını bilmesi ve bu bilgiyi algılamasıdır (İnceoğlu, 1993, s. 41). Kişi bir şeyi algıladığında, o şeyin kendisine ne hissettirdiğine odaklanarak bir anlam arayışına girer. Ulaşılan sonuç ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu noktada birey ve toplum ilişkisi karşımıza çıkmaktadır. Algı yönetilirken bir toplum içerisinde kişinin mesaja maruz kalması, benlik duygusu ile değil, toplumsal bilinç ile hareket etmesine neden olmaktadır. Algının yönetilmesine yönelik çalışmalarda, yapılacak operasyonlara maruz kalacak kişi, kurum ve kitlenin kültürel, ekonomik ve siyasi profilinin analizi, operasyonun başarısı ile doğrudan bağlantılıdır. Algı yönetimini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan en önemli argümanlardan birisi de tehdit algısı ya da düşman algısı yaratmaktır (Özçağlayan & Apak, 2017a, s. 114). Özellikle savaş ve kriz dönemlerinde bu durum sürecin seyrinde büyük etkiler bırakarak her iki tarafın da karşısındakini tehdit olarak algılamasına neden olur.

Algıyı yönetmede kitle iletişim araçları büyük etkiler yaratabilmektedir. Gazete, radyo ve televizyonlarda yer alan haber, söylem ve içeriklerin kamuoyu yaratmadaki payı oldukça büyüktür. Bu durum medyayı kritik bir konuma yerleştirmektedir. Geleneksel medyanın gelişiminden yeni medyaya gelen süreçte; yeni medyanın hızlı ve etki alanının genişliği nedeniyle algı yönetimi medya araçlarından daha da etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iktidar olan Nazi hükümeti, Alman vatandaşlara radyo aracılığı ile ulaşmış, davasının haklılığı konusunda kitleleri ardından sürüklemiştir. Algı yönetimi kamu diplomasisinde de anahtar terimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu diplomasisi faaliyetleri, karşı tarafın halkını etki altına almak, olumlu etki bırakmak ve savunulan ülkenin imajının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla algı yönetimi alanından da faydalanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya Alman ordularına tek kurşun atmadan teslim olmuştur. Bu durumda Alman tarafının yürüttüğü etkili algı yönetimi faaliyetlerinin de payının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Askeri gücün yanında psikolojik operasyonların yürütülmesi, hedefe ulaşma yolunda doğru yolların izlenmesi halinde süreci yürütenin lehine sonuçlanmasına olanak sağlamaktadır. Psikolojik savaşta bu savaşın bombalarının hedefleri askeri tesisler, köprüler, fabrikalar değil, bir millet ayakta tutan temel manevi değerler ve özgüvenidir (Özdağ, 2018, s. 175). Psikolojik savaş da dediğimiz algı yönetimi, sert güç kullanmadan istenilen algıyı yaratma amacı taşır. Atatürk'ün psikolojik hareketlerinden biri 1936'da Ayasofya Cami'nin

müzeye dönüştürülmesidir. Böylece Atatürk, düşman psikolojik karargahların elinden İstanbul'un "neden" işgal edilmesi gerektiği ile ilgili bir argümanı almayı hedeflemiştir (Özdağ, 2018a, s. 173).

Çalışmada yer verdiğim Ayasofya'nın müzeeye dönüştürülmesi olayı, Atatürk'ün kamu diplomasisi gibi bir kavram ortaya çıkmadan çok önce ülke imajına ve güvenliğine katkı yapacak algı yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmesine önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Propaganda da algı ve kamuoyu oluşturmada önemli iletişim taktiklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.5.4. Propaganda

Propaganda, gerçekleştiren odağa yarar sağlamak amacıyla, belirli bir grubun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını özetle bilincini ve bilinçaltını etkilemek, yönlendirmek, değiştirmek için hazırlanmış, bütün bilgiler, fikirler, doktrinler veya özel çağrılarının hedef seçilen toplum, topluluk veya kişiye yönelik olarak sistematik bir şekilde, uygun araç ve teknikler kullanılarak iletilmesi ve benimsetilme girişimidir (Tarhan, 2020, s. 36). Dünya tarihinin birçok bölümünde propaganda faaliyetlerinin etkileri ve sonuçları görünmektedir. Propagandanın tarihsel gelişimi incelendiğinde, dini bir söylem olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Vatikan'ın, Katolik Kilisesi bünyesinde, Hristiyan inancının Yeni Dünya'ya yayılması amacıyla kurduğu 'Sacred Congregation de Propaganda Fide' kurumunun adı olarak görmekteyiz (Ceyhan, 2018, s. 117). Eski Yunan'dan günümüze kadar gelen süreçte propaganda taktikleri geliştirilmiş, uygulanmış ve psikolojik savaşın etkileri gözle görünür biçimde etkili olmuştur. 19. yüzyılda propaganda faaliyetleri hız kazanmış ve her iki dünya savaşında da tarafların etkin bir biçimde yararlandığı stratejik bir silah halini almıştır. Propaganda, 20 yüzyıl boyunca geçirdiği evrim ve gelişme sonucunda artık bir kısım ikna ve pazarlama tekniklerinin ötesine geçerek, türdeş bir toplum oluşturmak ve düşman görülen toplumları psikolojik olarak çökertmek amacı ile kullanılan bir araç, gelişmiş bir bilim haline gelmiştir.

Propaganda sözcüğü ilk kez, Roma Katolik Kilisesi'nce 1622'de, Hristiyan inancının yayılması amacıyla oluşturulan bir örgütün adında yer almıştır. Vatikan'ın, Hristiyan inancının Yeni Dünya'ya yayılması amacıyla kurduğu 'Sacred Congregation de Propaganda Fide' kurumunun adı olarak görmekteyiz (Ceyhan, 2018a, s. 117). Propaganda denildiğinde hiç kuşkusuz İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iktidar olan NAZİ rejimi akla gelmektedir. Hem Alman toplumunu Nazilerin haklılığı konusunda motive etmek ve yönlendirmek; hem de düşman görülen toplumlara korku duygusunu aşılacak adına propaganda faaliyetleri Naziler tarafından etkin bir şekilde kullanılarak bir psikolojik savaş meydana getirilmiştir. Psikolojik savaşın ve propagandanın toplumda yarattığı etkinin önemini anlaşılması ile Almanya'da aynı dönem "halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığı" kurulmuştur. Nazi rejiminin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, Adolf Hitler'in sağ kolu olmasının yanında propaganda denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başararak tarih sahnesinde

yerini almıştır. Adolf Hitler, kitabı Kavgam'da propaganda ile ilgili şu sözlere yer vermiştir: “Kitlelerin temsil melekesi sınırlıdır, anlayışıysa kıttır. Ayrıca büyük çoğunluğu hafızadan yoksundur. Bunun için etkili propagandada pek az noktaya değinilmelidir ve bunlar değışmez bir kalıp ve formüller içinde gerektiđi ölçüde yapılmalıdır. Öyle ki, halkın en düşük düzeyindeki bireyi bile ne demek istediđini anlayabilsin. (Hitler, 2004, s. 155)” Propagandanın etkinliđinin artırılması konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiren Nazi iktidarının Almanya’da geniş kitlelere hitap etmesi de onları iktidara taşıyan en büyük faktör olmuştur. Propaganda’nın inceliklerini iyi analiz ederek, toplumun sosyokültürel, sosyoekonomik yapısına uygun söylemler gerçekleştirmek amaçlanan noktaya ulaşmakta oldukça yarar sağlamaktadır. Propaganda haksız faaliyetleri bile haklı gösterebilir. Bu hususta toplumsal psikoloji atlanması mümkün olmayan bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedeflenen kitlenin, toplumun veya topluluğun değerlerinin ve sorunlarının gözetilmesi, psikolojik savaşın başarıya ulaşması için kilit bir rol oynamaktadır. Propagandada yaratıcılık ve beklenmeyeni yapmak, karşı tarafın hamle yapmasını zorlaştıracığından önemli kriterlerdir.

Propaganda sadece savaşlarda veya Soğuk Savaş gibi kritik dönemlerde kullanılan bir iletişim aracı değildir. Bir siyasi partinin iktidar olabilmesi için propaganda olmazsa olmaz bir iletişim stratejileri bütünüdür. Savaşlarda bir ülkenin bütünlüğünü, bağımsızlığını, asayişini, çıkarlarını ve uluslararası haklarını korumakla yükümlü veya ülkenin insanların mutlu yaşamalarını sağlayacak kurumlar hedef alınır. Savaşta beyannameler, barışta radyo TV yayınlarıyla birlikte, internet gibi teknik yollarla yıpratıcı bilgiler verilmesi planlanır (Tarhan, 2020, s. 26). Teknolojinin gelişimi ve küreselleşme ile birlikte propaganda faaliyetlerinin sınırları genişleyerek daha geniş kitlelere etki etmesi sağlanmıştır. Günümüzde yeni medyada yer alan söylemler ve paylaşımlar, toplumun şekillendirilmesi konusunda hızlı ve net etkiler yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel medyanın yeni medyada yer alan yansımaları (Gazete ve televizyon kuruluşlarının yeni medya hesaplarından yapılan paylaşımlar) iletiyi alıcıya anında ulaştırabilmektedir. Medyanın etkisi göz önüne alındığında, propaganda faaliyetleri önce afiş çalışmaları, gazete haberleri, radyo ve televizyon yayınlarından; ardından da Twitter, Youtube ve Facebook gibi yeni mecralardan kitlelere mesaj taşıyarak algı ve kamuoyu oluşturma konusunda etkisini sürekli artırmıştır. Bu durum günümüzde propaganda faaliyetlerini başarı ile uygulayabilen grup veya kurumların kitleleri etkileri altına alma konusundaki süreçlerini hızlandırmıştır.

3. KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA AYASOFYA

Kültürel diplomasi alanında Türkiye'nin elinde pek çok koz bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemli olan ve bunun farkında yeterince varılmayan unsur Ayasofya'dır. Hoşgörü ve dini- kültürel barışı sembolize eden Ayasofya, Türkiye lehine algı oluşturmada kültürel diplomasi alanındaki çalışmalara büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Çalışmanın bu bölümünde esas konumuz olan kültürel diplomasiyi daha iyi anlayarak Ayasofya ile ilişkisini irdeleyeceğiz.

3.1. KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ

Kamu diplomasisi ele alınırken, klasik diplomasi gibi müzakereler, antlaşmalar gibi eylemlerden uzak, başka bir uluslararası iletişim boyutunu ifade etmekteyiz. Hayranlık uyandırma, sempati kazanma gibi amaçları olan kamu diplomasisi, birçok alanda yapılan çalışmalarla başarıya ulaştırılabilir. Bilim, sanat, kültür gibi alanlarda edinilen başarılar, kamu diplomasisi açısından oldukça etkin kullanılabilecek unsurlara dönüştürülebilir. Kültürel diplomasi ise birçok alanda ülke imajı hakkında olumlu algı oluşturmaya olanak sağlar.

Kültür, birbirini tamamlayan ve birbirine uyan parçalardan oluşmakta, bireylerin ihtiyaçları üzerine inşa edilmekte ve insanlar tarafından birbirine aktararak paylaşılmaktadır (Asna, 2006, s. 81,82). Kültürel diplomasinin birçok farklı tanımı yapılmaktadır. Kimi araştırmacı kültürel diplomasinin, ortaklık kurma çerçevesinde bir değişime yönelik olduğunu savunmaktadır. Kimi araştırmacı ise kültürel diplomasinin grupların, kişilerin ve ülkelerin kendi kültürlerini tanıtmak için kullanılan uygulamalar olduğunu ifade etmektedir. Scott-Smith kültürel diplomasinin sekiz amacı olduğunu söylemektedir. Bunlar; diğer uluslarla diyalog geliştirmek ve güven inşa etmek; kültürel ve siyasi tanımayı sağlamak; ekonomik çıkar sağlamak; ulusal kültürün imajını ve saygınlığını arttırmak; önyargıları ortadan kaldırmak; ulusal kültürle ilgili olumsuz görüşlerle mücadele etmek; ileride başka alanlarda gerçekleştirilebilecek ortaklıklar için zemin hazırlamak; belirli söylem, inanç veya ideolojilere dayalı bir dünya görüşü ortaya koymak olarak sınıflandırılabilir (Smith G. S., 2016, s. 176-189).

Türk kültürüne bakıldığında aslında birçok farklı kültürün ortak birleşiminden meydana geldiği görülmektedir. Bu kültürler Anadolu kültürü, islam kültürü ve batı kültürü olarak sınıflandırılabilir. Türk kültürel diplomasi faaliyetlerine bakıldığında edebiyat, tarih, sanat, turizm gibi önemli alanlara ağırlık verilmelidir. Tarih öncesi ve sonrası birçok medeniyetin kültürel mirasına Türkiye Cumhuriyeti sınırları ev sahipliği yapmaktadır. Çok zengin tarihi yapı ve esere sahip

olunmakla birlikte; özellikle tarih ve turizm alanlarında bu avantajı kullanarak Türkiye'nin imajını yeniden yapılandırmak, kültürel zenginliğini göz önünde bulundurarak lehte bir algı oluşturmak uygun olacaktır. Bir ulusun kültürel imajını yansıtan kültürel değerler, dünyaya kendi ulusunu tanıtmaya gayesi taşıyan kamu diplomasisi için önemli kaynaklardır (Akçadağ, 2010, s. 6). Milton Cumming, kültürel diplomasiyi "karşılıklı anlayışı geliştirmek için uluslar ve halklar arasındaki fikirlerin, bilgilerin, kültürün, sanatın ve kültürün diğer yönlerin değişimi" olarak tanımlamaktadır (Cummings, 2003, s. 1). Kültürel diplomaside ülkelerin sahip oldukları tarihi ve kültürel birikimler ve miraslar ön plana çıkarılarak, kaynağı odak noktası yapmak amaçlanmaktadır. Kültürel diplomasi faaliyetleri ile kültürler arası iletişimin sağlanması ve sağlamlaştırılması önemlidir. Bu kamu diplomasisinin de amaçları arasında yer almaktadır.

3.2. KÜLTÜREL DİPLOMASİ UYGULAMALARI

Kültürel diplomasiyi kullanan ülke, kendisine karşı bir hayranlık veya takdir uyandırmak için kültür ve değerlerinin yumuşak güç potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışır (Avşar & Koyuncu, 2022, s. 20). Adorno kültürü dokunulamayan, herhangi bir taktik ya da teknik kaygıyla üzerinde oynanamayacak, daha yüksek ve daha saf bir şey olarak tanımlar (Adorno, 2012, s. 122). Bu değer, bir ulusun yükselmesi için bir fırsat olabilmektedir. Kültür dünyada küreselleşmenin etkisi ile oldukça etkileşime uğrayan ve farklılaşan bir unsur olmaktadır. Ulus kültürleri birbirine entegre olarak iletişim güçlendirilmekte ve sağlam değerler üzerine barış politikalarını uygulanabilmektedir. Avrupa ülkeleri de kültür olgusunu kamu diplomasisi içinde oldukça öne çıkarmaktadır. Kültürel diplomasi uygulamalarında yararlanılan kültürel araçlar, görsel ve yazılı basın, yabancı dil eğitimi, filmler, radyo yayınları, müzik, yaygın kültür unsurları, kültür ve sanat ödülleri vermesi olarak ifade edilebilir (Erzen, Kamu Diplomasisi, 2012).

Günümüzde kültürel diplomasi alanında en çok kullanılan öğeler arasında Tv dizileri öne çıkmaktadır. Özellikle Türk yapımı dizilerin birçok farklı coğrafyada ilgi görmesi, Türkiye'nin kültürel diplomasisine büyük katkı sağlamaktadır. 2000'li yıllardan bu yana TRT başta olmak üzere birçok Tv kanalının ev sahipliği yaptığı yapımlar; Ortadoğu ve Balkanlar'a, Afrika ve Asya'ya ihraç edilmiştir. Bu yapımlarda işlenen konular, Türk geleneklerinden ve kültüründen izler taşıyarak Türk kimliğini başka milletlere tanıtmaya imkanı sağlamaktadır. Bu bağlamda kültürel diplomasi de işlevini yerine getirmektedir. Kültürel diplomasi süreçleri resmi kurumlarca yürütülmekte olup resmi kurumlar haricinde de gerçekleştirilmektedir. Kültürel ilişkilerde etkileşim çift taraflı faydaya dayalı yürütülmektedir. Devletlerarası ilişkilerin güçlenmesi, kültürel etkileşimin artırılması, kendi kültürünü yayma gibi amaçlar hedeflenmektedir.

Bir ülkenin tarihi ve doğal değerleri, o ülkenin turizmüne ve buna bağlı olarak da kültürel diplomasisine etki etmektedir. Fransa'daki Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali; İtalya'daki Pisa Kulesi, Aşk Çeşmesi ve Türkiye'deki Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihi eser, günümüzde dünya çapında çok sayıda turisti ağırlamaktadır. Bu tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikler de ülkelerin turizmlerine katkıda bulunmaktadır. Yaz mevsimi ile deniz tatiline elverişli coğrafyaların turizm faaliyetleri artarken; kış turizmüne elverişli coğrafyalar da kış mevsiminde faaliyetlerini artırmaktadır. Yaz veya kış turizminin yanı sıra coğrafi süreçlerle meydana gelmiş doğal yapıtlar da ziyaret edilebilmekte; buna örnek olarak Türkiye'de Pamukkale ve Peri Bacaları'nı örnek verilebilmektedir.

Genele baktığımızda ülkelerin turizm faaliyetleri, tıpkı spor, bilim ve kültürde olduğu gibi ülke imajına katkıda bulunmakta büyük öneme sahiptir. Ülkeleri ziyaret eden turistler, kendileri yaşama ve bulunma fırsatı yakaladıklarından, ülke veya bölge ile ilgili daha objektif fikirlere sahip olabilmektedirler. O kültürün içine girerek algı yönetimi faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde bir ulusu gözlemlemek, farklı bulgular elde edilmesine ve daha öncekinden farklı düşünceler geliştirilmesi-benimsenmesine imkan tanımaktadır. Sadece seyahat için olsa dahi, bir ülkenin yaşantısına, kültürüne, kimliğine dair bilgilere ulaşmak ve gözlemleyebilmek, bunu gerçekleştiren her birey için oldukça önemli bir deneyimdir. Bu şekilde kültürel etkileşimler meydana gelmekte, ön yargılar azalmakta ve buna bağlı olarak da aleyhte gelişen algı yönetimi, lobicilik gibi faaliyetlerin etkisi zayıflatılmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin çok etkin kamu diplomasisi stratejileri geliştirmesi kritik öneme sahiptir. Kamu diplomasisinin bağlantılarından biri olarak kültürel diplomasi, bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler için bir temel niteliği taşımaktadır.

Kültürel diplomasiinin bir boyutu da eğitim ile ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler, eğitim faaliyetleri aracılığı ile kendi kültürlerini başka milletlere aktarma fırsatı bulmaktadırlar. Bu noktada eğitim, değerlerin yayılması için kilit bir alan olarak ortaya çıkmaktadır (Dutta, 2015, s. 405). Ülkelerin başka ülkelerde açmış olduğu okullar, öğrenci değişim programları ve akademisyenlerin uluslararası dergilerde yayınladıkları makaleler eğitim diplomasisi sınırları içinde yer almaktadır. Eğitim diplomasisi kavramı yeni bir kavram olmasına karşın, farklı kültürler arasındaki iletişimin sağlanması konusunda oldukça etkilidir. 2. Dünya Savaşı sonrasında Fransız ve Alman liseleri arasındaki öğrenci değişim programları, 1997 yılında beş milyon öğrenciye ulaşmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sağlamıştır (Smith G. S., 2009). Eğitim kurumları, eğitim değişim programları aracılığıyla teknik uzmanlık ve bilgi paylaşımından faydalanırken hükümetler de ülkelerinde öğrenim gören yabancı kamulardan diplomatik amaçlarla anlamlı bir şekilde yararlanabilirler (Özel, 2021, s. 41). Değişim programları süresince öğrenciler farklı bir ülkenin vatandaşlarını; onların yaşayış tarzını, kültürünü ve zevklerini öğrenme şansı

yakalamaktadırlar. Bu uygulamaların en çok bilineni Erasmus+ olarak bilinmektedir. Çeşitli burslar ile desteklenen öğrenciler, Avrupa Birliği sınırları içindeki ve anlaşmalı ülkelere belirli eğitim dönemlerinde giderek hem farklı bir eğitim kurumunda eğitim görme şansı elde ediyorlar hem de eğitim diplomasisi ile ülkelerarası iletişime katkıda bulunuyorlar. Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği aslında 1981-1986 yılları arasında ‘pilot proje’ olarak başlatılmıştır. Ortak değerlerin olduğu birbirine benzer ülkelerde, yumuşak gücün önemi artmaktadır (Nye, 2020, s. 43). Bu ülkelerde kamuoyu profili kültürlerarası etkileşime daha elverişli olmaktadır. Özellikle ortak bir Avrupa üst kimliği oluşturmak isteyen Avrupa Birliği için halkların etkileşimi oldukça kıymetlidir. Bu etkileşim, gençlerin öğrenim hareketliliği programları ile genç nüfusta başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Kültürel diplomasi, kültürel başarıların ve kaynakların bir aktör tarafından yurt dışında kültürel akışı pratik hale getirerek uluslararası çevreyi yönetme çabasıdır. (Cull) Türkiye’ye baktığımızda kültürel zenginlikler açısından çok uluslu Avrupa’nın dahi ilgisini çekmekte ve Nye’in tanımıyla Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirebilmektedir. Bu kültürel zenginliklerden biri de hiç kuşkusuz İstanbul’da varlığını sürdüren Ayasofya’dır. Yüzyıllar boyu Hristiyan ve İslam medeniyetlerine ev sahipliği yapmış mabed, dönemin koşullarına bağlı olarak değişimler geçirmiştir. Günümüzde hem İslam hem de Hristiyan dünyası için büyük önem ifade eden Ayasofya, iki kutup arasında bir çatışma aracı olarak karşımıza çıkmıştır. Ortadoğu tarihçisi Bernard Lewis, İslam ile Hristiyanlık arasındaki çatışmayı şu şekilde betimler:

“Görevleri, Yahudilerin ya da Budistlerin yaptığı gibi bu mesajı bencilce kendilerine saklamak değil, insanlığın geri kalanına da yaymak ve bu esnada karşılıklarına çıkabilecek bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu türde iki din vardır: Hristiyanlık ve İslam. Ortak tutumlarını ise şu formül özetlemektedir: ‘Ben haklıyım. Sen haksızsın. Cehenneme git. (Lewis, 2021, s. 259)’”

Gerçekten de kaynağın aynı yerden geldiği kabul edilen bu iki dini tarihsel açıdan ele alacak olursak; hep bir çatışmanın olduğunu gözlemleyebiliriz. İki dinin de hoşgörü, ahlaki düzen ve adalet gibi erdemleri vurgulamasına karşın, bu dinlerin mensubu iki kutup ana mesajı başından beri anlamamış gibi görünmektedir. Ayasofya’nın kültürel diplomasi bağlamında incelenmesi halinde, kültürler ve hatta dinler arası bir hoşgörü simgesi olabilmesi, gerçekleştirilmesi ütopyik bir durum değildir. Bunun izlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren ilk yıllarından bu yana görmekteyiz. Türkiye’nin kuruluşundan birkaç yıl sonra Ayasofya’nın müze haline getirilip hem İslamiyet’ten hem de Hristiyanlık’tan izler taşıyan uluslararası bir barış simgesi olarak görülmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu durum, çalışmamızın diğer bölümlerinde de yer verildiği üzere, Avrupa Birliği- Türkiye ilişkilerinde, Türkiye’nin hoşgörü ve demokrasi alanında örnek gösterebileceği önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktaydı. Nitekim yakın tarihe baktığımızda, 2020 yılında Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıldığını görmekteyiz. Her ne kadar Ayasofya Türkiye

sınırları içinde olması bakımından akıbeti Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dışında kimseyi ilgilendirmeyeceği gibi, iç politika hamleleri doğrultusunda dış politikadaki tepkileri düşünmeden hareket etmek de doğru bir strateji değildir. Bu durum özellikle kültürel diplomasi bağlamında Ayasofya'nın mümkün kılabileceği kültürel etkileşimi zayıflatmaktadır.

3.3. BİR KÜLTÜREL DİPLOMASİ ARACI OLARAK AYASOFYA

Yıllardan bu yana bir dargın bir barışık ilişkilerin yürütüldüğü sınır komşumuz Yunanistan başta olmak üzere, büyük bir Hristiyan nüfusu içinde barındıran Avrupa Birliği'nin, Ayasofya'nın camii statüsüne çevrilmesi konusunda tepkileri geciktirmemiştir. Özellikle Ortodoks Rumların reaksiyon gösterdiği bu durum, ilginç bir şekilde Rus Ortodoksların tepkisini büyük oranda çekmemiştir. Sadece ülkelerin verdiği tepki değil, diasporanın gücü de uluslararası arenada yankı bulacak, kritik kararların alınma aşamasında göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Dış politikada din, hakim olan unsurlar arasındadır ve çoğu toplumda bir ifade türüdür (Aydemir, 2018, s. 73). Yaşanan tüm olumsuzlukların sebebi olarak islamofobiyi göstermek doğru değildir, fakat özellikle batıda islamiyetin korku unsuru olarak görüldüğü gerçeği de unutulmamalıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne niçin dahil olması gerektiğini anlatırken, elimizde mevcut "koz"ları sıralarız. Bu kozlardan bir tanesi, Türkiye'deki islam anlayışının başka ülkelerden farklı olmasıdır (Akçalı, 2008, s. 85). Müslümanlık denildiğinde, Ortadoğu'da meydana gelen terör faaliyetleri akla gelmektedir. Oysa batı dünyasına Türkiye'de yaşayan müslümanların hoşgörülü olduğunu anlatmaya çabalamaktayız. Fakat Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi, diğer dinlere karşı hoşgörülü olduğumuz söylemini etkisiz kılmıştır. Batıda özellikle Yunan ve Ermeni diasporasının lobcilik faaliyetleri, Avrupa Birliği Kurumlarında ve her alanda Türkiye'nin çıkarlarına ters kararlar alınması amacına hizmet etmektedir. Bu durumun yaşanmasında Türk diasporasının etkisizliği ve Türk lobisinin güçlendirilmemesi de önemli etkenlerdendir. Türkiye'nin lehine gerçekleştirilecek lobcilik faaliyetlerini lobi şirketleri değil, vatansever Türk lobiciler yürütmelidir. Bu denli bir değişim Türk dış politikasında olumlu bir Türkiye Cumhuriyeti imajı yaratılmasında büyük fayda sağlayacaktır.

Ayasofya konusunda yaşanan gelişmelerin sosyal medyada geniş yankı bulması, kanaat önderlerinin algı yaratmada daha başarılı olmasına da olanak sağladı. Columbia Üniversitesi'nde Katz, Berelson ve Lazarfeld'in önderliğinde, 1950'lerin ortalarına kadar yapılan etki araştırmaları sonucunda enformasyonun aktarılması ve tutumların değiştirilmesinde kişilerarası ilişkilerin geniş bir rol oynadığı saptanmıştır (Tekinalp & Uzan, 2009, s. 92). Bu durum 2000'lerin ortalarından itibaren dijital ağların gelişimiyle daha etkili bir hal almıştır. Artık kanaat önderleri kişilere değil, dünyanın her yerindeki kitlelere hitap edebilme gücüne medya sayesinde sahip olmuştur. Özellikle de dini kanaat önderlerinin elinde bulundurduğu kamuoyu oluşturma ve kitleleri etkilemeye yönelik güç, günümüzde de etkisini

göstermektedir. Yeni medya kullanımının yaygınlaşması ve küreselleşme ile birlikte dini önderlerin dünyanın dört bir yanındaki bireylerin düşüncelerine etki etmesine olanak sağlamıştır. Algı yönetiminin amacı, insanların en güçlü organı olan beyinlerine nüfuz ederek onları dış dünyayı “istenilen şekilde” algılamalarını sağlamak ve böylece yargılarının da istenilen yönde şekillenmesini sağlamaktır (Özdağ, 2018, s. 9). Dinin insanların üzerinde hakimiyet kurmak ve otorite yaratmak için kullanımı yüzyıllardır devam etmektedir. Ruhban teşkilatının başkanlarının nüfuzu, iktidarı ve otoritesi, yalnızca dini alanda değil, fakat aynı zamanda siyasal ve kültürel sahada da kendini hissettirebilir (Wach, 1995, s. 367). Mutlak doğrunun din ve dine hizmet eden kişilerden öğrenilebileceğini düşünen bir kitle, kolayca dezenformasyonu sorgulamadan doğru kabul edebilmektedir ya da doğruyu ısrarla reddedebilmektedir. Bu durum dinin algı yaratmadaki kullanımının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sererken, aynı zamanda dinin siyasi çıkarlar için kullanılması da algı yönetiminin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Althusser, ideolojinin yanlış bilinç olarak algılanmasına karşı çıkar. Çünkü ideolojiler insanların zihinleri tarafından üretilmezler. Kiliseler, camiler, okullar, sendikalar ve medya gibi, insanların nasıl düşüneceğini onlara öğreten ve kendisinin devletin ideolojik aygıtları dediği kurumlarda somutlaşan maddi bir yapı tarafından üretilir ideoloji (McClellan, 1999, s. 50). Ülkeler arası iletişimde bu durum meydana gelebilmektedir. Özellikle din ve kültür, siyaseti ve uluslararası ilişkileri de etkileyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Din günümüzde de tüm dünyada siyasete alet edilmektedir. Ayrıca din bir algı yönetimi ve propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu durum, iç siyasette; bahsettiğim yumuşak güç unsurlarının farkında olan bir kitle için din kavramından uzaklaşılması ile veya hükümetin politikalarına karşı çıkılması ile sonuçlanabilmektedir. Dış politikaya olan etkilerine gelindiğinde ise ülke aleyhine algı oluşması ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır. Dini bir yapı olan Ayasofya hem iç hem de dış siyasette etkili bir öğedir. Ayasofya ile ilgili atılan her adımın hem iç hem de dış siyasette iyi veya kötü mutlaka etkileri ve geri dönüşleri olmaktadır. Bu denli güçlü etkilere sahip bir öğenin kamu diplomasisi için doğru kullanımı, oldukça kritik hamleler ve doğru stratejiler ile sağlanabilmektedir. Ayasofya hem doğu hem de batı medeniyeti için büyük bir öneme sahiptir. Kamu diplomasisinin alt dallarından biri olarak karşımıza çıkan kültürel diplomasi bağlamında Ayasofya'nın önemi düşünüldüğünde; asırlarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yapı ve mabed olarak tanımlanabilmektedir. Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerinin silinmeye çalışılması ve islamofobi ile camilerin kiliseye çevrildiği ya da yıkıldığı görülmüştür.

Ayasofya'nın bir müze olarak korunup Bizans'ın, Latin İstilasının, Vikinglerin ve Türklerin izlerinin muhafaza edilmesi, yumuşak güç olarak kabul edilen kültür konusunda Türkiye'nin elini bir hayli sağlamlaştırmaktadır. Bu güçlü nokta, kültürlerarası iletişim bağlamında bir köprü görevi görerek, Türkiye ile Avrupa Birliği dostluğunu pekiştirebilecek çalışmalar içerisinde yer verilebilecek unsurlar arasındadır. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Ayasofya'nın önemli bir kültürel değer olduğunun farkındalığı ile siyasete alet edilmemesi için müze statüsünde kalmasını savunmuştur. Bu önermenin doğruluğunu, Ayasofya'nın camiye çevrildiği dönemde dış politikadaki söylemlerden görmek mümkündür. Avrupa medyası bu konuyu manşetlere taşımış ve Türk hükümetinin kötü niyetli olduğunu vurgulayan söylemlere sıklıkla yer vermiştir. Kamu diplomasisinde karşı kitleyi dinleyip, anlayıp buna uygun taktik ve politikalar geliştirmek başarıya ulaşmak konusunda izlenecek en doğru yoldur. O toplumun tarihsel altyapısı, yaşantısı, inancı gibi birçok husus, kamu diplomasi faaliyetlerini şekillendirmede kritik öğelerdir. Dinin toplumlar için en önemli kültürel aktörlerden biri olduğunu vurgularken; bunun siyasete olan etkilerinin de küçümsenemeyeceğini belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle dini sadece yaşantı ve kültürden ibaret görmek mümkün değildir. Din, direkt olarak siyasete etki eden bir aktör haline gelmiştir. Önemli bir yumuşak güç unsurunu iç siyaset için kullanmak ve dış siyasetten gelen tepkileri göz ardı etmek, ülke lehine algı yaratmak hususunda hiçbir işe yaramayacaktır. Bu durumda Türkiye'nin hoşgörülü ve barışçıl imajı zedelenecek ve Türkiye, dışarıdan gelen lobcilik ve algı yönetimi tehditlerine karşı daha savunmasız bir durumda kalacaktır.

3.4. TÜRK KÜLTÜREL DİPLOMASİSİNDE AYASOFYA'NIN ROLÜ

Ayasofya, Türk kültürel diplomasisinde kritik bir öneme sahiptir. Ayasofya'nın tarihsel sürecine bakıldığında hem doğu hem de batı medeniyetleri için önemli bir mabet statüsünde olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Ayasofya'yı önemli bir kültürel diplomasi aracı konumuna getirmektedir. Ayasofya, hem kilise olarak Hristiyan dünyasına, hem de cami olarak İslam dünyasına hizmet etmiştir. Değişen siyasi dengeler, Ayasofya'nın da zaman içerisinde gerçekleşen değişimine zemin hazırlamıştır. İstanbul'un en önemli bölgelerinden tarihi yarımada Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı ve eski hipodromun bulunduğu dikili taşın ortasında bulunan Ayasofya, hem Türkleri hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistleri hem güzelliği hem de tarihi ile büyülemeye devam etmektedir. Ayasofya'nın bir diğer önemi ise müzeleştirildiği dönem ile ilişkilidir. Dünyanın dört bir yanında fetihler ile birçok ibadethane, fethi gerçekleştiren toplumun dinine göre restore edilmiş veya tahrip edilmiş, yakılmıştır. Bu durum Avrupa'da da açıkça görülmektedir. Osmanlı hakimiyetinde iken inşa edilmiş camiler, Avrupa milletlerinin ulus devletleri inşa etmeleri ile ya yıkılmış ya da kiliseye devşirilmiştir. Bakıldığında Ayasofya'da İstanbul'un fethi ile kiliseden camiye çevrilmiş ve

yüzyıllarca bu şekilde kullanılmıřtır. Burada önemli husus ise Ayasofya'nın cumhuriyetin ilanının ardından müzeleřtirilmesidir. Ayasofya'nın müzeleřtirilmesi, Türk barıřçıl politikasının bir sonucu olarak deęerlendirilebilir. Ayasofya önce kilise, sonra ise cami yapılmıřtır. Hem Hristiyanlıktan hem de İslamiyetten izler barındırmaktadır. Bu durum Ayasofya'yı ortak bir kültürel/ dini miras haline getirmiřtir. Ayasofya'nın müzeleřtirilmesi kararı, sözde bize hořgörü ve barıř dersi veren Avrupa devletlerine verilebilecek en etkili cevap nitelięi idi.

4. GÜNÜMÜZDE AYASOFYA VE DİNLER

Ayasofya'nın kiliseden camiye dönüştürülmesi, İstanbul'un fethinden günümüze kadar uzanan süreçte, tarihin her döneminde Hristiyan dünyasında üzüntü verici bir gelişme olarak anılmıştır. Hristiyan nüfusun bir hayli fazla olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu etkisi altında kalmış şehirlerde camiler inşa edilmiştir. Osmanlı'nın gerilemesi ve Avrupa'da toprak kaybetmesinin ardından camiler kiliseye çevrilmiştir ve günümüzde de varlıklarını bu şekilde devam ettirmektedirler. Bir Türk'ün Avrupa'da 'camiden dönüştürülen kilise'yi ziyaret ettiğindeki hissiyatı ile bir Yunan'ın 'kiliseden dönüştürülen cami'yi ziyareti sırasında hissettikleri benzerlik göstermektedir. Tarihçi Bernard Lewis, meslektaşlarıyla İspanya'nın Kordoba şehrine yaptığı bir geziyi anlatırken eskiden cami, şimdilerde ise ünlü bir katedral olan Mesquita'da yaşadığı bir olaya yer verir:

"İlmli bir dindar olan Türklerden biri, 'Bu kadım tapınağa, bu eski camiye gelince, ikindi namazını kılmam gerektiği hissine kapıldım.' dedi. Arkadaşları dehşete düştüler ve onu bunu yapmaması için ikna etmeye çalıştılar. Birden içlerinden birinin aklına bir şey geldi ve 'Eğer bir Yunan Ayasofya'da ayin yapmak istese nasıl hissedersin?' Hemen söylenilene anladı ve ısrarından vazgeçti. (Lewis, 2021, s. 283)"

Lewis'in bu kısa anekdotu dahi Ayasofya'nın bir Müslüman için nasıl bir anlam ifade ettiğini görmek için yeterlidir. Bunun yanı sıra bir Yunan'ın da Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından hissettikleri, İspanya'daki Türk ile örtüşmektedir. Her iki taraf da tarihsel süreç içerisinde hakim oldukları topraklarda kendi dinlerinin egemen olmasına olanak sağlamıştır. Bu durum camilerin kiliselere, kiliselerin de camilere çevrilmesine sebep olmuştur. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi, bir bakıma bu düzeni yıkar nitelikte idi. Laik olmasına rağmen Müslüman nüfusu fazla olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendi ülkesinde ve dünyanın dört bir yanında yaşamını sürdüren Ortodoks Hristiyanlar için kutsal bir mabet olan Ayasofya'yı müzeye çevirmiştir. Ayasofya'nın Türkler için de bir fetih simgesi, bir zafer göstergesi olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm değerlere, tüm etnik gruplara, dinlere ve mezheplere eşit mesafede durmaktadır. Ayasofya'nın müze olarak hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için ortak bir tarihi miras konumuna getirilmesi, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi alanlarında atılmış en isabetli stratejik hamlelerden biri olarak tarihimizde yer almıştır. Böylece Ayasofya "dünya mirası" konumuna resmi olarak gelmiş ve Türkiye'nin tüm inançlara ve kültürlere saygılı, ortak mirasları gözetken ve koruyan statüde bir devlet olarak dış politikada boy göstermiştir. Kamu diplomasisi bağlamında Ayasofya'nın önemi de burada karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türklerin egemen olduğu Avrupa topraklarında inşa

edilen camiler günümüzde kilise olarak hizmet vermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti, Ayasofya'yı ne kilise ne de cami olarak ibadete açmayıp, tüm dinlere ve milletlere tarihsel ve dinsel bir hoşgörü ile yaklaştığını ifade etme imkanı bulmuştur. Ayasofya'nın içinde bulunduğu bu durum, özellikle Avrupa Birliği- Türkiye ilişkilerinde kullanılabilir büyük bir kültürel koz konumundaydı.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile bu koz ortadan kalkmış, Türkiye Cumhuriyeti kamu diplomasisinde önemli rol oynayan, başka hiçbir ülkede bulunmayan, bu kadar etkili bir kültürel- dini aktörün sağladığı avantajı kaybetmiştir. Ayasofya günümüzde hala ziyaretçilere açıktır; İslami kurallar ile girilmesi şartı ile.

4.1. MEDENİYETLER ÇATIŞMASI PERSPEKTİFİNDEN İSLAMİYET VE HRİSTİYANLIK

Amerikalı düşünür Huntington'ın medeniyetler çatışması adlı eserinde savunduğu iddia, dünyadaki farklı medeniyetlerin mutlaka çatışacağı yönündedir. Batı ve doğu geçmişten günümüze çatışmalar yaşamıştır, ancak bir birlik fikri gündeme geldiğinde, Huntington'ın düşüncelerini desteklemek hiçbir taraf için tutarlı olmayacaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması konusu gündeme geldiğinde Türkiye tarafının savunduğu noktalardan biri de; İslam kültürü ile Hristiyan kültürünün kaynaşarak ortak bir medeniyet oluşturabilmesi fikridir. Her iki medeniyetin kökeninde de kavga bulunmamaktadır. Haçlı seferleri iki kültürün çatışması değil, bu kültürü sahiplenen ve fakat medeniyet kavramını idrak edemeyen insanların kavgasıdır. Bakıldığında iki kültürün temelinde de savaş olmamakla birlikte, hoşgörü ve adalet vurgulanan terimlerdir. Medeniyetin kurulmasına elverişli bir ortam yaratılmasında ise bu iki kavram olmazsa olmazdır. Dinin etkisinin eksilmeden devam ettiği günümüzde dünyanın dört bir yanındaki lobilerin, kanaat önderlerinin ve baskı grupların düşünce şekillendirmekteki rolü büyüktür. Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizde önümüze çıkan engellerden biri hiç kuşkusuz Yunanistan'dır. Yunanların Avrupa Birliği'ne bizden önce üye olması ve bizim üye adaylığımız konusunda bildirdiği görüşler, bir üye olarak söz sahibi olduğundan ülkemiz aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Asırlardır birlikte yaşayan iki milletin I. Dünya Savaşı'nda karşı karşıya gelmesi, gelen restleşmeler ve Ege Denizi'nde rekabet, gerilimi bir hayli tırmandırmıştır. Kıbrıs meselesi de Yunanistan ile aramızda musibete yol açan kilometre taşlarından biri olmuştur. Fakat Yunanlar için en önemlisi, İstanbul ve dolaylı olarak da Ayasofya'nın kendilerinin hakkı olduğunu düşünmeleridir. Yunanistan'ın kendini Bizans'ın devamı olarak görmesi ve İstanbul'un (ve Ayasofya'nın) kendilerine ait olması gerektiği düşüncesi, hala etkisini devam ettiren Megali İdea (Büyük Fikir) düşüncesinin temellerindedir. Gelecekte bir gün İstanbul'un yeniden Ortodoksların eline geçeceğine inanan Yunanlar, I. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yönelik bir atılım yapmasa da yumuşak güç aktörleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hususta Yunanların

en etkili olduđu cephe lobiciliktir. Yasama meclisleri, bakanlıklar ve yönetimlerle çıkar grupları arasında aracı rolü oynayan lobiciler, kar amaçlı bir kuruluşun ya da işçi sendikalarının bu işle görevli çalışanı olabileceği gibi lobicilik şirketlerinde bu hizmeti verenler ya da isteklerini aktarma çabası içinde olan sıradan insanlar olabilir (Peltekođlu, 2007, s. 596). Dünyanın dört bir yanında Yunan kökenli kitleler güçlü baskı grupları oluşturabilmekte ve ülkeleri lehine kararlar aldırabilmektedir. Buna kendi ülkemizin perspektifinden bakacak olursak, bu durum aynı zamanda Yunanların Türkiye aleyhine kararlar aldırabilmesi anlamına gelmektedir.

Oluşan şartlar göz önüne alındığında Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürmesi Yunanistan'ı kızdırmış, aleyhimize algı yaratma isteklerini pekiştirmiştir. Avrupa Birliği'nin bir parçası olması, Yunan kültürünün Avrupa medeniyetinin temelini oluşturduğu düşüncesi ve Avrupa'da Yunanistan'a karşı sempatinin hakim olması nedeniyle amaçlarına ulaşma konusunda fazla çaba göstermek zorunda kalmamaktadırlar. Bu durum daha sonra değineceğim "medya" konusunda da açık bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki engellerden birinin lobiler olduğunu belirtirken Ermeni lobisini de es geçmemek gerekir. Yunanlar gibi Ermeniler de "sözde soykırım" iddiaları ile Türkiye aleyhine algı oluşturma konusunda oldukça aktifler. Özellikle Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinden Fransa'nın Türkiye hakkında yaptığı talihsiz açıklamalar ve suçlamalarının temeli, Ermeni lobisinin algı yönetimi çalışmalarına dayanmaktadır. Ayasofya'nın camiye çevrilerek Avrupa Hristiyanlarının tepkisini çekmesi, Ermenilerin çalışmalarına yarar sağlamıştır. Algıyı yönetebilmek, iletişim sürecini de yönetebilmek anlamı taşıdığından; istenilen amaca ulaşmak için kullanılan etkili yollardan biridir.

4.2. AYASOFYA'NIN KISA TARİHİ

Yüzyıllardır tarihi yarımada'nın merkezinde varlığını sürdüren Ayasofya, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için büyük öneme sahiptir. Hristiyanların kendi içlerinde gerçekleşen savaflara tanık olmuş, İslam'ı savunanlarla Hristiyanlığı savunanlar arasındaki güç savaşına şahitlik etmiştir. Bunun yanı sıra Ayasofya, Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklardan da nasibini almıştır. Bu durum Ayasofya'nın tam üç kez inşa edilmesine neden olmuştur. Günümüzde atmosferi ile bizi büyüleyen, iki semavi dinin de izlerini taşıyan mabed Ayasofya, inşa edilmiş üçüncü Ayasofya'dır. Acele bir şekilde ikinci Ayasofya'nın enkazlarının üzerinde yükselen yapı, dönemin mimarları tarafından en hızlı ve pratik şekilde tamamlanmaya çalışılmıştır. Yıllar içinde yıpranan ve tadilat gerektiren kilise, Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçtiğinde de yüzyıllarca korunmuş ve cami olarak ibadete açılmıştır.

Ayasofya'yı imar eden mimarlar, Anadolu'nun antik mimari mirasından pek çok öge alarak bu şaheseri yapmışlardır (Akçalı, 2008, s. 99). Yapılış sürecinde dahi kültürlerin harmanlandığı Ayasofya, tarih boyunca birçok olaya şahitlik etmiş ve tarih sahnesinde daima büyük bir öneme sahip olmuştur. "Ayasofya" ismi ve buna Bizans döneminden kaynaklık eden Yunanca ifadenin Latin alfabesiyle yazılan şekliyle "Hagia Sophia" kalıbı "Tanrısal Bilgelik" şeklinde tercüme edilebilmektedir (Bornovalı, 2020, s. 10). Jeopolitik olarak ele alırsak Ayasofya; İstanbul'daki tarihi yarımada, Topkapı Sarayı ve Aya İrini Kilisesi'nin yanında ve diğer taraftan At Meydanı (Şimdiki Sultanahmet Meydanı) ve Sultanahmet Camii'nin yanı başında yer almaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında fetih ve işgaller bakımından son derece stratejik bir konuma sahip olmakla birlikte, yıllar içerisinde hırpalanmış ve yıpranmış bir yapı haline gelmiştir. Ayasofya, diğer dini yapılardan alışık olduğumuz gibi sadece dini bir mabet olarak inşa edilmemiştir. Siyasi üstünlük mücadelesinin içerisinde, bir güç göstergesi olarak inşa edilen Ayasofya, yine inşa edilmesindeki ana neden olan siyasi sorunlar nedeniyle de iki kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde varlığını sürdüren Ayasofya, aynı yerde inşa edilen üçüncü Ayasofya'dır. Bu yapı da 1500 yıldır tarihe şahitlik etmiş ve çeşitli hasarların yanında onarma çalışmalarına da sahne olmuştur.

4.2.1. Birinci Ayasofya

İlk Ayasofya, İmparator Constantinus'un İstanbul'u başkent ilan edilmesinin ardından tahta geçen İmparator II. Constantinus tarafından inşa ettirilmiştir. Ne yazık ki bu yapıyla ilgili bilginiz, ikinci ve üçüncü Ayasofya'ya kıyasla çok azdır. Milattan sonra 360 yılında açılan birinci Ayasofya, yıkılışından yıllar sonra derlenen Notitia Urbis Constantinopolitana isimli anonim yapıt dahi kiliseden "Ecclessiam magnam" yani "büyük kilise" ifadesiyle söz ediyor (Bornovalı, 2020, s. 13). Sınırlı kaynaklardan edinilen bilginin ışığında, birinci Ayasofya'nın yakılmasında önemli bir faktör olarak dönemin imparatoriçesi Aelia Eudoksia (İmparator Arcadius'un eşi)'nin heykelinin Ayasofya'nın yanı başına yapılması olduğu bilinmektedir. Dönemin Piskoposu Iohannes (Chrisostomos), imparatoriçenin heykelinin yanında bulunan Ayasofya'nın kutsallığına zarar verdiğini öne sürmüş ve bunun sonucunda da sürgün edilmiştir. Iohannes'i destekleyenler ise Ayasofya da dahil olmak üzere birçok yapıyı yakıp yıkarak tepkilerini göstermişlerdir.

4.2.2. İkinci Ayasofya

İlk Ayasofya'nın yakılıp yıkılmasının ardından İmparator Arcadius yeniden bir mabet inşa edilmesi emrini vermiştir. İmparator Arcadius'un ölümünden sonra tahta geçen oğlu İmparator II.Theodosius, 415 yılında mimar Ruffinos'a yeni bir kilise inşa ettirmiş, ancak bu yapı da 13 Ocak

532’de ortaya çıkan “Nika” isyanıyla bir kez daha yıkılmıştır (Çift & Altunay, 2020, s. 13). Nika İsyanı sonucunda ikinci Ayasofya tamamen yok edilmiş ve Bizanslı tarihçi Prokopius’a göre 30.000 kişi yaşamını yitirmiştir. Günümüzde de arkeologlar İkinci Ayasofya’nın kalıntıları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Üçüncü ve günümüze ulaşan Ayasofya’nın İmparator Kapısı’ndan çıkışta bulunan kalıntılar, ikinci Ayasofya’ya aittir.

4.2.3. Üçüncü Ayasofya

Üçüncü ve günümüzde varlığını sürdüren Ayasofya, İmparator Joustinianos (I. Justiniaus) tarafından inşa ettirilmiştir. Nika İsyanı’nın bastırılmasının ardından kısa bir süre sonra başlayan inşaat, dört yıl on ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Miletli İsidoros ve Aydınlı Anthemios olmak üzere iki Anadolu kökenli mimar tarafından tasarlanan üçüncü Ayasofya, 537 yılında dönemin imparatoru I. Justinianus’a teslim edilmiştir. Bizans’ın gösterişli mabedi Ayasofya, Dördüncü Haçlı Seferleri sırasında Latin askerleri tarafından tüm Konstantinapolis gibi işgal altında kalmıştır. Hatta dönemin Latin komutanı Henricus Dandolo’nun mezarı günümüzde halen Ayasofya’da yer almaktadır. Mezarı Ayasofya’nın üst galerisinin zemininde bulunmaktadır. Günümüzde yapılan bilimsel ölçümler de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Konstantinapolis’in Latin çağında Ayasofya, şehrin geriye kalan her noktası gibi yağmalanmıştır. Bu dönem İstanbul’un en karanlık dönemi olarak kabul edilmekte ve Bizans’ın ömrünü kısalttığı düşünülmektedir. Günümüzde tarihçiler ve arkeologlar o dönemden izler ararken en somut izleri Ayasofya’da tespit etmişlerdir. 1453’e gelindiğinde Fatih Sultan Mehmet’in Konstantinapolis’i fethi ile birlikte Ayasofya’da yeni bir dönem başlamıştır. Fetih sırasında hasar alan şehirde Ayasofya da gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Şerif Başstav, İstanbul’un fethi sırasında Ayasofya’da gerçekleşen olayları “Bizans Tarihi” isimli kitabında şöyle izah etmiştir:

“Türk askeri, hiddet ve savletle ilerlerken önüne gelen herkesi yok ediyordu. Kısa bir zaman sonra sükuna dönüşen bu ilk hiddetten sonra, şehirde sistemli bir yağma hareketi başladı. Halkın büyük bir kısmı Ayasofya’ya sığındı. Öteden beri yaygın bir halde bulunan hurafeye inanıldığından bir mucize beklendi. Fakat kısa bir zaman sonra kapıları kırarak içeri giren Türkler, halkı esir etti ve her tarafı yağmaya başladı. Fatih Sultan Mehmed, şehirde bütün mukavemet hareketi kırıldıktan sonra, haşmetli bir maiyetin eşliğinde, İstanbul’a girdi ve doğru Ayasofya’ya gitti. Orada kürsüye çıktı ve az bir zaman sonra bir imamın yönettiği ilk namazını kıldı (Baştav, 2021, s. 401).

Onarılan kilise, Fatih Sultan Mehmet’in emir ile camiye çevrilmiş ve üzerine minareler inşa edilmiştir. Yıllar içinde oluşan hasarlar ve oluşabilecek tahribatların giderilmesi Osmanlı’nın ünlü mimarı Mimar Sinan sayesinde mümkün olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde İstanbul’un işgal edilmesi ile birlikte azınlıkların Ayasofya’nın cami olması yönündeki baskısı itilaf

devletlerinin gündeme haline gelmekteydi. Yunan ve Rus halklarını, Ayasofya'nın yeniden bir Ortodoks ibadethanesi olmasını istediklerini her fırsatta dile getirmişlerdir. İngiltere ve Fransa ise, müslüman sömürgelerinin tepkilerinden çekindikleri için bu fikre şaşırtıcı bir biçimde mesafe yaklaşmaktaydılar. Özellikle bu yönde isteklerin olduğunun bilinmesi İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'da büyük tepkiye neden olmuştur. İngiltere'nin Ayasofya'yı kiliseye dönüştürme fikrine uzak kalması Hint müslümanların bir başarısı olarak bilinmektedir. Milli mücadelenin sonuç vermesi ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ardından 24 Kasım 1934'te Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müze statüsüne getirilmiş ve 2020 yılına kadar turizme açık bir dinler üstü mabet olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi konusu yıllar boyu tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. 2020 yılına gelindiğinde ise 70 yılın ardından 10 Temmuz'da Danıştay'ın 24 Kasım 1934 tarihli kararnamesini iptal etmesi ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmıştır. O günden bu yana, Ayasofya Müslüman aleminin ibadetine hizmet etmekte, aynı zamanda da gördüğü tahribat nedeniyle haberlere konu olmaktadır. ¹ Ayasofya, İmparator Kapısı'nın ve yapı içindeki diğer objelerin hasarı nedeni ile güvenlik önlemleri artırılmıştır. Bunun yanı sıra Ayasofya'nın tadilatı da söz konusudur. Yakın geçmişte Ayasofya'da bir restorasyon çalışmasının yürütüleceğinin açıklanmasının ardından medyada restorasyonun elli yıl süreceğine dair yanlış haberler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu durum İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmış ve restorasyon sürecinin planlaması ile ilgili bilgiler vatandaşlara bildirilmiştir.² Verilen bilgilere göre Ayasofya'nın restorasyonunun Ocak 2024 itibarıyla 3 yıl içinde tamamlanacağı; bu süre zarfında ibadete ve ziyarete açık olacağı ifade edilmiştir.

4.3. CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE AYASOFYA'NIN MÜZE OLMASI

Tarih boyunca Ayasofya'nın geçirdiği değişimler yakılıp, yıkılıp, yeniden inşa edilmesinden ibaret olmamıştır. Bir Hristiyan mabedi olarak inşa edilen Ayasofya, 1453'te Türklerin İstanbul'u fethetmesi ile yüzyıllar boyu cami olarak kullanılmıştır. Tarihi süreçlere bakıldığında, yaşanan işgal ve zorluklara rağmen Türkler İstanbul'u günümüze kadar kaybetmemiştir. Fakat Ayasofya bu süreçlerde değişimler yaşamış bir yapı olmuştur. Bu değişimlerin siyasete de etkileri olup, her bir dönemin kendine ait bir söylemi vardır.

¹ Ayrıntılı bilgi için bakınız: "Ayasofya'daki İmparator Kapısı' ile ilgili 'ilginç' iddia: 'Parça koparıp ağzına atanlar var'" <https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ayasofyadaki-impator-kapisiyla-ilgili-iliginc-iddia-parca-koparip-agzina-atanlar-var-1928304> Erişim Tarihi: 22.04.2022

"Ayasofya'da tahribat iddiası: Su haznesi kırıldı, ayakkabılık oldu" <https://www.ntv.com.tr/turkiye/ayasofyada-tahribat-iddiasi-su-haznesi-kirildi-ayakkabilik-oldu,Oo5657DZREOwvdmgWb5uMQ>, Erişim Tarihi: 09.05.2022

² İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonu ile ilgili iddiaları yalanladı <https://www.trthaber.com/haber/gundem/iletisim-baskanligi-ayasofya-i-kebir-camiinin-restorasyonu-ile-gili-iddialari-yanlanladi-795925.html> Erişim Tarihi: 15.09.2023

Atatürk'ün dış siyasetinin temel ilkeleri; gerçekçilik, bağımsızlık, barışçılık, güvenlik, batıcılık ve akılcılık olarak sıralanabilmektedir. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun dışa bağımlılığının, imparatorluğu çöküşe götürüşüne bizzat tanık olan bir lider olarak, bağımsızlığın her alanda olması gerektiğinin bilincindeydi (Erzen, Kamu Diplomasisi, 2012, s. 96). Aynı zamanda ömründe uzun ve zorlu savaflara tanıklık etmiş bir asker olarak da barışın ne denli önemli olduğu aklının bir köşesinde daima yer almıştır. Milli mücadelenin en kritik anlarında dahi dini öne sürmemiştir. Savaş bitiminde Avustralya'dan gelen Anzak askerleri anısına, Anzak ailelerine hitaben yazdıkları da ulu önderin barışçıl yönünün bir göstergesi olmuştur. Kurtuluş mücadelesinin ardından Türk dış politikasını barış temelli stratejilerle ilerletmiştir. Artık modern, genç ve dinamik bir Türk devleti vardı. En çok göze çarpan ve en sembolik olan şey, İstanbul'daki büyük Ayasofya Bazilikası'nın kaderi oldu. Fatih Sultan Mehmet, Bizans'a karşı zafer anında onu cami yapmıştı; Cumhuriyet onu müze haline getirdi (Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 1984, s. 412). Dönemin hükümeti, dinsel kimliğin, Osmanlı'daki Müslüman toplumun en önemli birleştirici unsuru olmasına karşın Cumhuriyet merkezli, laiklik/sekülerlik politikalarıyla kimlikteki dinsel öğenin önemini bir yandan azaltırken, diğer yandan milliyetçilik politikalarıyla kimliklerde oluşacak boşluğun yerini doldurmasını arzuladığı yeni birleştirici ideolojiyi yaymaya çalıştı (Taslaman, 2011, s. 124). Ayasofya'nın müze statüsüne getirilmesinin gerekçelerinden biri, doğu ve batı arasında Ayasofya'nın ortak bir miras olarak görülmesinin istenmesiydi.

İslamiyet ve Hristiyanlık arasındaki çatışmanın ortadan kalkması amacıyla yapılan değişiklik, eserin hem Bizanslıların hem de Türklerin eseri olarak algılanmasına olanak sağlamıştır. Tarihsel sürece bakıldığında kilise olarak inşa edilen Ayasofya, İstanbul'un Türklerin eline geçmesiyle İslami kurallara göre restore edilmiştir. Hz. İsa ve Hz. Meryem tasvirleri kapatılmış, Ayasofya'nın dev kubbesinde yer alan ve İstanbul'u koruduğu düşünülen dört melek de gizlenmiştir. Bunun yanı sıra Hz. İsa ve Bizans imparator ve imparatoriçesinin yer aldığı mozaiklerin de akıbeti aynı olmuştur. Ayasofya'yı müzeye çevirmek, Dünya mirası niteliğindeki yapıtların gün yüzüne çıkarılması ve ortak bir aidiyet duygusunun inşasına yarar sağlamıştır. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinde bu yana Dünyanın dört bir yanından insanlar bu kültürel mirasları görmek için İstanbul'a gelmektedir. O dönem Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenen Ali Sami Boyar, 1943'te "Ayasofya ve Tarihi" adında bir eser ortaya koymuştur. Eserinde Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi hakkında şu sözlere yer vermiştir:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti zamanında Ayasofya, üçüncü bir devre girmiş bulunuyor. Bu devir, masal ve hurafe günlerini ve batıl itikatları, tamamen tarihe malederek Ayasofya'nın arkeolojik durumuyla alakadar olmuş, yani iki devrin hatırası olarak binayı Bizans ve Türk sanat eserleri müzesi yapmaya karar vermiştir (Boyar, 1943, s. 17)."

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi haricindeki kültür ve medeniyetlerin izlerine de saygı gösterdiği mesajını taşımaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türklere ait olan Avrupa toprakları, Osmanlı'nın gerilemesiyle değişim geçirmiştir. Bu değişim, Hristiyan nüfusun baskın olduğu bölgelerde inşa edilmiş camilerin kiliseye dönüştürülmesini de beraberinde getirmiştir. Halen Avrupa'daki çeşitli şehirlerde camiden kiliseye dönüştürülen ibadethaneleri görmek mümkün. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye'nin Yakın Tarihi" isimli eserinde, İstanbul'da Ayasofya'ya bağlı olan ve camiden müzeye çevrilen kiliselerin, yeni Türkiye'deki toleransın dünyada tek olduğunu gösterdiğinin altını çizmiştir (Ortaylı, 2019, s. 224). Ayasofya'nın müze haline getirilmesi, hoşgörü ve demokrasisi ile övünen Avrupa devletlerine kendimizi anlatmak için elimizde bulduğumuz büyük ve kritik bir koz görevi görmüştür. Ayasofya 1000 yıl Hristiyanlığa, 500 yıl da İslamiyete hizmet etmiş bir ibadethane olarak her iki medeniyetin ve kültür yapısının izlerini taşıyan eşsiz bir yapı özelliğini taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken ve Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Müslüman Türklerin laik bir ülkede yaşadıkları; diğer dinlere hoşgörülü yaklaştıkları mesajını vermede Ayasofya eşsiz avantaj sağlamakta idi. Ayasofya 1934 yılında müzeye çevrildi ve 2020 yılına kadar da turistleri müze olarak ağırlamayı sürdürdü. Eski TBMM Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türkiye Delegasyonu Başkanı Cevdet Akçalı, "Avrupa'da Türkiye'yi savunmak isimli kitabında, Avrupa Konseyi'nde görev aldığı döneme ait anılarını anlatmıştır. Bu anılar içerisinde birkaç Romanyalı milletvekilinin Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp kiliseye çevrilmesini istediği ve bunun için çabaladığını ifade etmiştir. Romanyalı milletvekilinin kendisine yönelttiği soruya da yer vermiştir:

"Biz Ayasofya'nın tekrar Hristiyanların ibadetine açılmasını istiyoruz. Ayasofya, daimi olarak olmasa bile, Christmas zamanında bütün dünya Hristiyanları, Ayasofya'da toplanıp ayin yapmalıdırlar. Bu karar Türkiye'ye turist gelmesi bakımından çok faydalı olur. Türk ekonomisine katkıda bulunur. Siz bu öneriyi nasıl karşılarısınız? (Akçalı, 2008, s. 180)"

Cevdet Akçalı ise bu soruya Ayasofya'nın ibadete açılması söz konusu olursa, tekrar cami olarak kullanılabileceği cevabını vermiştir. Romanyalı milletvekillerinin bu konudaki önergeleri, yeterli desteği bulamamıştır. Yıllar boyu müslüman Türk vatandaşlar tarafından da cami olarak ibadete açılması istenen Ayasofya, türlü tartışmalara konu olmuştur. Sağ ideolojiyi benimseyen gruplar bu konuda birçok kez Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra da Ayasofya'nın müze olarak kalmasını savunan geniş bir kitle bu düşünceye şiddetle karşı çıkmıştır. Atatürk, duygularıyla değil gerçeklere bakarak, ülkesinin genel çıkarlarına uygun gördüğü yolda yürümeyi bilen bir devlet adamıydı (Tuncer, 2021, s. 49). Bu nedenle, barışı sağlayacak ve bu değerli unsuru iç veya dış politika malzemesi olmaktan koruyacak bir karar verme niyetinde idi. Bu

bağlamda Ayasofya'nın kilise veya cami olmasındansa bir müze olarak ziyaret edilmesi ve kültürlerarası etkileşimi artırması daha makul bir seçenek olarak görülmüştür. Bu durum cumhuriyet tarihinde iyi düşünülmüş bir “stratejik hamle” olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.4. AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AYASOFYA

Avrupa coğrafyasında yaşayan ulusların bir kısmı, yüzyıllarca Türkler ile birlikte yaşamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte de ilişkiler sona ermemiş, kimi zaman güçlenmiş kimi zaman da dönemin şartlarına bağlı olarak zayıflamıştır. İlişkilerin iyi olduğu dönemlerde dahi Avrupa ile Türkiye arasında görünmez ve kimsenin açıkça itiraf etmediği bir sınırın olduğu bilinmektedir. Bu durum kültürel farklılıklarla açıklanabilse de teolojik kültürün ve dini öğelerin bu konudaki etkisi azımsanmamaktadır.

Günümüzde Orta Doğu'da Müslüman ülkelerde yaşanan olumsuz ve İslamiyet'e taban tabana zıt olaylar; batı karşısında İslamiyet'in kötü bir din olduğu, dünya barışına zarar verdiği ve kişi hak ve özgürlüklerini sınırladığı algısı ile islamofobinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum sebebi ile Avrupa Birliği'nin nüfusunun çoğunluğu İslamiyeti benimsemiş halkları birliğe dahil etme konusunda çekinceleri olmaktadır. Bu durum bir bakımdan anlaşılabilir olmak ile birlikte, işlerin Orta Doğu'dan bir hayli farklı işlediği laik Türkiye Cumhuriyeti'ne dair bu tarz eleştiri ve düşmanlık içeren söylemler gerçeklerini yansıtmamaktadır. Avrupa Birliği'nin önyargılarının giderilmesi için de özellikle iki kutup için de önemli olan dini bir öğenin kamu diplomasisi bağlamında kullanılması, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için kültürel iletişim ve kültürel etkileşimin sağlanmasını artıracaktır. Modern Türkiye'nin yaşayış bakımından çok da farklı olmadığı, İslamiyet konusunda bilinen dezenformasyonların giderildiği ve tarafların birbirini anlayabildiği bir ilişki kurulumu zor değildir. İlimli ve karşı tarafın değerlerine saygı bir diplomasi dili ile birlikte gerçekleştirilecek kamu diplomasisi faaliyetleri, din konusunda ön yargıları yıkacak ve Avrupa Birliği'ne dahil olmayı isteyen Türkiye'nin önündeki engellerden birini daha ortadan kaldıracaktır. İstanbul'un fethiyle Hristiyan Roma'nın yerini Müslüman Roma'ya bıraktığının resmi Ayasofya'dır. O, İslam dünyasının bir numaralı camisiydi. Müze haline getirilmesi genç Türkiye'nin medeni ve kültürel bir fedakarlığıdır ve yegane uzlaşma örneğidir (Ortaylı, 2019, s. 223). Bu durum, Türkiye'nin o dönemdeki barış politikasını vurgulamaktadır.

Türkiye, uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne üyelik için beklemektedir. Yapılan müzakereler ve müktesebatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne uyum sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat uzun bir süredir birliğe dahil edilmeyi bekleyen Türk halkı, bu konuda hoşnut değildir. Hatta günümüzde çoğu Türk beklemekten sıkılmış, “Avrupa Birliği'ne ihtiyaç

olmadığı” fikrini benimsemiştir. Türklerin bu konudaki hassasiyetinin artmasında AB içinde Türkiye’nin önünü tıkayan ülkelerin de büyük payı olduğunu savunan The Guardian yazarı Madeleine Bunting, yıllardır AB kapısında beklemenin bazı Türkler için milli duyguların güçlenmesi için de yeni bir motivasyon oluşturduğunu iddia etmektedir (Paksoy, 2014, s. 131). Bu yıpratıcı süreç boyunca Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa devletlerine “Türkiye’nin Avrupa’ya nasıl fayda sağlayacağı” yönünde algı operasyonları gerçekleştirmiş fakat günümüzde halen bir ilerlemenin olmadığı görülmüştür. Avrupa Birliği’ne dahil olan Türkler, Anadolu Müslümanlığı’nın Ortadoğu’dakinden daha medeni, insani ve hoşgörülü olduğunu ifade etme şansı bulacaklardı. Böylece Avrupa’da genel kanı olan İslam= terör algısı yıkılabilecek ve Hristiyan dünyası ile Müslüman kültür kaynaşarak birbirlerine entegre olabilecekler idi. Bu konuyu ileri sürerken Türkiye'nin sahip olduğu büyük bir avantaj vardı: Ayasofya. Avrupa sınırları içinde yer alan camilerin kiliselere çevrilmesinin aksine Türkiye Cumhuriyeti, kökeni Bizans ve Ortodoksluğa dayanan ve köklü bir tarihe tanıklık eden Ayasofya’yı camiden müzeye çevirerek büyük bir hoşgörü ve uzlaşma örneği sergilemiştir. Bu da Türkiye’nin kendisine yabancı kültürlerle ve inanışlara ne kadar hoşgörülü olduğunun vurgulanması için çok önemli bir adımdır. Özellikle farklı dil, inanç ve kültürlerin çatışma ve sürtüşmeden uzak toplumsal gerçeklikte ortak varoluşuna imkan sağlayan tarihsel pratiklerin önemle üzerinde durulması, bunlardan ders çıkarılması ve önümüzdeki yıllar içinde barış ve hoşgörü temeline dayalı bir yönetim kültürü ve toplumsal yapı inşası için pozitif birikimlerden yararlanılması gerekmektedir (Küçükcan, 2021, s. 183). Bu pozitif birikimlerin oluşmasında doğu ve batı arasında kültürel bir köprü gören Ayasofya’nın büyük bir payı olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ayasofya’nın yumuşak güç olarak birleştiriciliğine Avrupa Birliği gözünden de bakmamız gerekmektedir.

İnsanlar kimliklerini etnik ve dini terimlerle tanımladıkça, farklı din ve etnik yapılara mensup insanlarla kendileri arasında birbirlerine karşı bir ‘biz’ ve ‘onlar’ ilişkisinin var olduğunu muhtemelen görecektir (Huntington, 2020, s. 29). Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ilişkisinde bu sınırlar gözle görülür bir biçimde belirgin olsa da hem coğrafi hem de ekonomik sebepler ile ne Avrupa Birliği ne de Türkiye, karşı taraf ile ilişkilerini bitiremez. Türkiye uzun yıllardır üyelik konusunda bekleyişte olsa da kamuoyu bu olgudan oldukça uzaklaşmıştır. Fakat bu durum, gelecekte tamamen tüm sistemlerin birbirine entegre olduğu büyük bir Avrupa devletinin amaçlandığı Avrupa Birliği’nde olmaması gereken bir tutumdur. Ekonomik ve siyasi entegrasyonların yanı sıra kültürel entegrasyon da birliğin korunması için oldukça önemlidir. AB’de ortak bir kamusal alan yaratılabileceğine inananlar, öncelikle ortak bir iletişim alanı yaratmaya ve bunu da medya aracılığı ile yapmaya çalışmaktadırlar (Arşan, 2008, s. 107).

Yunan gazetesi Efimerida, “Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kültürler ve dinler arasındaki uçurumu derinleştiriyor” başlıklı haberinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Papa Francis ile yaptığı görüşmeye yer vermiş; Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının hoşgörü temellerini baltaladığını ve kültürler ile dinler arasındaki uçurumu derinleştirdiğini vurgulamıştır.³ Bu söylem ifade etmektedir ki, Atatürk dönemi dış politikasında izlenen yol, verilen mesaj alıcısına ulaşmıştır. Fakat günümüze gelindiğinde yapılan hamleler, barış siyasetine zarar vermektedir.

³ Ayrıntılı bilgi için bakınız: “Σακελλαροπούλου σε Πάπα Φραγκίσκο: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών” <https://www.iefimerida.gr/politiki/sakellaropoyloy-papa-fragkisko-agias-sofias> (Erişim Tarihi: 10.08.2020)

5. ALMAN VE YUNAN MEDYASININ AYASOFYA’NIN CAMİYE ÇEVİRİLMESİ SÜRECİNDE ALGI OLUŞTURMADAKİ ROLÜNÜ TESPİTE YÖNELİK BİR İNCELEME

10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının bozulması ile başlayıp; 24 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasına kadar olan sürenin Yunan ve Alman medyasına yansımaları, örneklem olarak seçilen Die Zeit, Bild Zeitung, Efimerida ve Kathimerini’nin Internet gazeteleri üzerinden “içerik analizi” ve metin madenciliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Araştırmanın konusu, yöntemi, varsayımları, amacı ile kapsam ve sınırlılıkları başlıklar halinde detaylı bir şekilde aktarılacaktır. İçerik analizinden elde edilen veriler, “Bulgular” başlığı altında ifade edilecektir. İçerik analizi ile gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinin yapılmasının ardından sonuç ve genel bir değerlendirme ile çalışma noktalanacaktır.

5.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI

Dijitalleşme ve küreselleşme ile yeni medyanın kamuoyu oluşturma ve algı yönetme faaliyetleri açısından önemi özellikle son 10 yılda büyük ölçüde artmıştır. Bu durum gazete ve radyo gibi kimi kitle iletişim araçlarının, dijital platformların gölgesinde kalmasına neden olmuştur. Sosyolojik açıdan bakıldığında genç ve orta nüfusta akıllı cihaz kullanımının yaygın bir hale gelmesi, haber alma ihtiyacının dijital platformlara kaymasında büyük rol oynamıştır. Bu durum, algının şekillendirilmesi ve verilmek istenen mesajların geleneksel medyanın yanı sıra, yeni medya platformlarından gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Günümüzde geleneksel medya araçlarından olan gazeteler, düşen tirajlar ve çağın dijital gereksinimlerinin farkında olmaları nedeni ile Internet’te de okuyucularına haber aktarımı yapmaya başlamışlardır. Gazetelerin dijital temsilcileri olarak Internet gazeteleri (veya Internet haber sayfaları), kamuoyunu geleneksel yollardan farklı olarak hem hızlı hem de detaylı olarak bilgilendirme fırsatı bulmaktadırlar. Bu durum algıların dijital ortamlarda şekillendirilmesine ve kanı oluşturulmasına olanak sağlarken; bağlantılı olarak da dijital ortamlar, kamu diplomasisi özelinde kültürel diplomasiinin gerçekleştirilmesi için yeni bir ortam haline gelmiştir.

Bahsedilen gelişmeler ve dijital medyanın yükselişi ile birlikte bu araştırmanın konusunu dijital medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü olarak ifade edebiliriz. Araştırma konusu kapsamında ele alınacak konu, Ayasofya’nın statü değişikliği sürecinde Avrupa’daki Türkiye algısının oluşturulmasında Alman ve Yunan dijital basınının rolüdür.

Çalışmanın amacını şöyle özetlemek mümkündür: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi süreci bağlamında Alman ve Yunan İnternet gazetelerinin Avrupa'daki Türkiye algısına etkisini bir içerik analizi ve metin madenciliği uygulamaları ile tespit etmektir.

5.2. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI

- a) İnternet, kamuoyu oluşturmada ve kamu diplomasisinde kullanılan en etkili medya araçlarından biridir.
- b) Yeni ve geleneksel medya platformları, Avrupa tarafından Türkiye aleyhine algı oluşturmada kullanılan başlıca unsurlardandır.
- c) Medyada gelişmelerin objektif bakış açısı ile verilmesi, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkilerin yapılandırılması ve iyileştirilmesi hususunda yarar sağlamaktadır.
- d) Ayasofya'nın cami statüsüne getirilmesi, kendini Bizans/ Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak gören Yunanistan'ın medyasında geniş yer tutmuştur.
- e) Avrupa'da Türk nüfusun en yoğun olduğu ülke olan Almanya'da Ayasofya'nın cami statüsüne getirilmesi hem nüfus hem de ilişkiler bağlamında Alman medyasında kendine yer bulmuştur.
- f) Her iki ülke basınında da Ayasofya'nın cami statüsüne getirilmesi; hoşgörüsüzlük, inanç özgürlüğüne darbe, kültürel etkileşimin zayıflaması, iç siyaset hamlesinin dış ilişkilere olumsuz etkisi olacağı gibi gerekçeler öne sürülerek olumsuz değerlendirilmiştir.

5.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI

Avrupa basınından Alman ve Yunan medyası, araştırmanın konusu, amacı ve oluşturulan hipotez nedeniyle araştırmanın evreni kabul edilmiştir. Bu evrenden örneklem olarak Die Zeit, Bild Zeitung, Efimerida ve Kathimerini olmak üzere dört gazetenin İnternet sayfaları seçilmiştir. Bu gazetelerin örneklem olarak seçilme gerekçeleri ise şunlardır:

- a) Seçilen dört haber sayfasının da kendi ülkelerinde ulusal çapta faaliyet gösteren basılı yayınlara sahip olması.
- b) Yunan basını; tarihi zemini nedeni ile kendini Bizans'ın mirasçısı olarak tanımlaması ve Yunanların Avrupa'da büyük bir diaspora topluluğu oluşturması nedeni ile incelenmesine karar verilmiştir. Bu konuda medya organlarının belirlenmesinde basılı yayınların yanı sıra İnternet ortamında okunma, paylaşılma sayısı ve haber giriş sıklığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmuş; bunun bir sonucu olarak en çok okunanlardan biri olarak Efimerida ve görece daha az okunan Kathimerini tercih edilmiştir.

c) Alman basınının, Avrupa’da Türk nüfusun büyük çoğunluğunun Almanya’da bulunması nedeni ile incelenmesine karar verilmiştir. Ayrıca Almanca okunan diğer ülke nüfusları da göz önünde bulundurulmuş, Almanca konuşulan ve okunan coğrafyalarda Türk- Alman ilişkilerine medyanın etkisi gözetilmiştir. Bu konuda medya organlarının belirlenmesinde hem basılı yayına sahiplik hem de dijital platformda etkin haber girişi, okunma sıklığı ve popülerite gibi faktörler göz önünde bulundurulmuş; bunun bir sonucu olarak en çok okunanlardan biri olan Bild Zeitung ve görece daha az okunan Die Zeit tercih edilmiştir.⁴

İçerik analizi yöntemi ile incelenecek Internet gazeteleri için tarih aralığı 10 Temmuz 2020- 24 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen ön araştırma ile bahsi geçen yayın organlarının konu ile ilgili etkin bir şekilde haber paylaşımı yaptığı tespit edilmiştir.

5.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan içerik analizi tekniği ve metin madenciliği uygulanmıştır. İçerik analizi, medya araçlarının (gazeteler ve radyo) etkisini çözümlmek için bu yüzyılın başlarında ABD’de geliştirilmiştir (Bal, 2021). Yakın geçmişte geliştirilmiş olsa da bu yöntem çok daha eski tarihlere dayanmaktadır; 7. yüzyılda kutsal metinlerin yorumlanması da bu tekniğe örnek olarak gösterilebilmektedir. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Lutherans ve Pietistler arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmış ve içerik analizleri yapılmıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru Tribune, World ve Times gibi önde gelen farklı gazetelerin köşe yazılarının tematik kategorilere ayrılarak karşılaştırmalar yapıldığı sıklıkla görülmektedir (Güçlü, 2021, s. 202). İçerik analizi yönteminde, tezimde yer verdiğim Harold Lasswell’in “Siyasetin Dili” adlı çalışması bir klasik olarak kabul edilmektedir. Temel olarak kitle iletişim araçlarının ve uluslararası politikaların gelişmesine bağlı olduğu ve özellikle 20. Yüzyılın ilk yarısında kitle iletişim araçlarının artmasıyla birlikte içerik analizinin önem kazandığı söylenebilir (Kohlbacher, 2006, s. 1-30). Bu yöntem, metinlerin içeriği hakkında çıkarımlar yapmak için kullanılmaktadır. Araştırmacıların içerik analizi yöntemlerini uygularken öncelikle cevaplandırması gereken altı temel soru bulunmaktadır (Güçlü, 2021, s. 217):

1. Hangi veriler analiz edilmektedir?
2. Bunlar nasıl tanımlanmaktadır?
3. Çalışılacak örneklem hangi araştırma evrenine aittir?
4. Verilerin analiz edildiği bağlam nedir?
5. Analizin sınırları nedir?
6. Yapılacak çıkarımların hedefi nedir? (Krippendorff, 2012)

⁴ Seçilen gazetelerin popülerliği <https://www.similarweb.com/tr/> adresinden anlık olarak seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Sıralamalara dair görseller Resim Listesi’nde mevcuttur.

İçerik analizi tekniği, toplanan verilerin hem nicel ve hem de nitel olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem bir söylemi anlama ve yorumlamada, ilk bakışta algılanan içeriği yerine mesajlarda gözlenen öğelerden hareketle yorum getirme amacına hizmet etmektedir (Ercan, 2009, s. 72). Bu çalışmada nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel içerik analizi çalışmalarında betimleyici (nasıl, nedir vs.) ve açıklayıcı (neden, niçin gibi) sorular yer almaktadır. İçeriğin görünen boyutlarından ziyade yüzeysel olarak görünmeyen gizil mesajlarına ve iletilerine ulaşılmaya çalışılmaktadır (Yüksel, 2019, s. 134,152). Nitel içerik analizinde güvenilirlik konusunda en önemli unsur, analiz edilen belge ve materyallere farklı araştırmacıların da erişim sağlayabilmesidir. Bir diğer önemli unsur ise, oluşturulan kodlar sonucu ortaya konan verilerin aynı kodlar ile başka araştırmacılar tarafından işlendiğinde de yakın sonuçlara ulaşabilmesidir. İçerik analizinde MAXQDA programından faydalanılmıştır.

Kullanılan bir diğer araştırma yöntemi ise metin madenciliğidir. Metin madenciliğinin birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Chen'e göre metin madenciliği; yapılandırılmamış metinden ilgi çekici bilgi veya içgörü elde etme sürecidir (Chen, 2011, s. 5). Metin madenciliği hem veri madenciliğinin bir alt dalı olarak kabul edilmekte hem de disiplinler arası bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Metin madenciliği ile verilerin analizi çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde sosyal medyada yer alan paylaşımları ve yayınları analiz etmek için sıklıkla kullanılan bu yöntem, karmaşık ilişki ve desenleri kolayca tespit edebilmektedir.

5.5. BULGULAR

İçerik analizi ve metin madenciliği yöntemi ile Bild Zeitung, Die Zeit, Kathimerini ve Efimerida gazetelerinin İnternet sayfalarından 10 Temmuz 2020 ile 24 Temmuz 2020 tarih aralığında elde edilen haberler; haber sayıları, haberlerde görsel kullanımı, haberlerde nesnellik, haberlerin niteliği ve sık tekrar edilen sözcük kullanımı başlıkları bağlamında incelenmiştir. Bu başlıklardan; haber sayıları, görsel kullanımı ve nesnellikte içerik analizi; en sık tekrar edilen sözcük kullanımı ve haberlerin niteliğinde metin madenciliği kullanılmıştır.

5.5.1. İnternet Gazetelerinin Genel Değerlendirmesi

Çalışmanın bu bölümünde, gazetelerin İnternet sayfasında yayınladıkları haberlerin sayısı, haberlerde görsel kullanımı ve haberlerin nesneliği ele alınmıştır. Veriler ve değerlendirmeler 10 Temmuz 2020 ile 24 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Hem Yunan hem de Alman basınından bilinçli olarak bir adet çok okunan, bir adet de görece daha az ilgi gören yayın organı seçilmiştir. Bu eylemde amaç, çok okunan gazetelerin söylem, görüş ve haberi veriş yönünden ne kadar manipülatif olabildiğini tespit edebilmektir.

5.5.2. Yayınlanmış Toplam Haber Dağılımı

Tablo 2’de 10 Temmuz 2020 ile 24 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan 14 günlük sürede Efimerida ve Kathimerini gazetelerinde Ayasofya’nın statü değişikliği ile ilgili yayınlanmış haberlerin toplam sayısı yer almaktadır. Tabloya bakıldığında, konu hakkında en çok haberin 120 haber ile %54’lük orana ulaşan Efimerida tarafından yayınlandığını görmek mümkündür. Konuyla ilgili olarak Kathimerini 103 haber ve %46’lık oran ile ikinci sırada yer almaktadır.

Tablo 2
Yunan Internet Gazetelerinin Yayınladığı Toplam Haber Dağılımı

HABER SİTELERİ	YAYINLANAN HABER SAYILARI	ORAN
EFIMERIDA	120	53,81%
KATHIMERINI	103	46,19%
TOPLAM	223	100,00%

Hem seçilen tarih aralığında hem de sonrasında Ayasofya’nın statü değişikliği Yunan medyasında geniş yer tutmaya devam etmiştir. Ayasofya’nın bir Bizans mirası olarak görülmesi Yunan halkının bu konuya olan merakını ve tepkisini büyük oranda artırmıştır. Buna bağlı olarak da yayın organları Ayasofya konusuna geniş yer vermiştir. Bir başka açıdan bakacak olursak, medya kitleleri yönlendirme ve algı şekillendirme alanında kullanılan en etkili araçlardan biridir. Medyanın gündem belirleme fonksiyonu, kitlenin düşüncesini ve kanaatini oluşturmada oldukça önemlidir. Bu nedenle 14 günlük bir sürede, Ayasofya konusunda toplam 223 haberin seçilen iki yayın organında yer alması; konunun Yunanistan sınırlarında ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Aşağıda görülmekte olan Tablo 3’de 10 Temmuz 2020 ile 24 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan 14 günlük sürede Die Zeit ve Bild Zeitung gazetelerinde Ayasofya’nın statü değişikliği ile ilgili yayınlanmış haberlerin toplam sayısı yer almaktadır. Yunan medyasından farklı olarak; seçilen iki yayın organında haber sayısının makul seviyelerde tutulduğu görülmüştür. Die Zeit, 12 haber ile

%67'lik oran ile birinci sırada yer almıştır. Bild ilse 6 haber ile %33'lük oran ile ikinci olmuştur. Seçilen yayın organları, Ayasofya ile ilgili toplam 18 habere yer vermişlerdir.

Tablo 3
Alman İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Toplam Haber Dağılımı

HABER SİTELERİ	YAYINLANAN HABER SAYILARI	ORAN
DIE ZEIT	12	66,67%
BILD ZEITUNG	6	33,33%
TOPLAM	18	100,00%

Türklerin Avrupa'da en çok nüfusa sahip olduğu ülke Almanya'dır. Alman medyasının bu konuya Yunan medyası kadar geniş yer vermemesi şaşırlacak bir sonuç ortaya koymamaktadır. Almanların genellikle dini açıdan Katolik ve Protestan nüfusa sahip olması, Türk vatandaşların tepkisinin toplanmak istenmemesi veya Yunanlar gibi etnik köken vasıtasıyla Ayasofya'yı milli kültürel miras olarak görülmemesi nedenlerden bazıları olabilir.

5.5.3. Gazetelerin Haberleri Sunuş Biçimi

Haberlerin kamuoyunda istenilen etkiyi yaratması için 'haber veriliş şekli' önemlidir. Haber metninin yanı sıra, aktarılan bilgi ile ilgili kullanılan görseller istenen mesajın aktarılması ve konunun derinine inilmesinde etkili araçlardır. Tablo 4, belirlenen tarih aralığında Ayasofya ile ilgili yapılmış haberlerin sunuş biçimini ifade etmektedir.

Efimerida ve Kathimerini yayın organlarında yayınlanan haberlerin geneline bakıldığında %94,62 gibi yüksek bir oranla, haberlerde metin ve fotoğrafın birlikte kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yöntem, haberin ayrıntılarının ve haberin konusunun okuyucunun zihninde daha somut bir hale gelmesini ve anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Tablo 4
Yunan İnternet Gazetelerinin Haberleri Sunuř Biçimi

SUNUŐ BİÇİMİ	GAZETELER					
	EFIMERIDA		KATHIMERINI		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
YALNIZCA METİN	5	4,17%	7	6,80%	211	5,38%
METİN ve FOTOĞRAF	115	95,83%	96	93,20%	12	94,62%
METİN ve DİĐER GÖRSELLER	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOPLAM	120	100,00%	103	100,00%	223	100,00%

Őekil 1 Kathimerini'nin Haberlerini Sunuř Biçimi

Şekil 2 Efimerida'nın Haberlerini Sunuş Biçimi

Aynı zamanda kullanılan fotoğraflar, verilmek istenen mesajın etkisini de artırmaktadır. Ayasofya konusunda kamuoyu ile paylaşılan haberlerin içinde kullanılan fotoğraflarda genel olarak ya Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden kişilerin ciddi ifadelerine yer veriliyor ya da Ayasofya içindeki Hristiyanlık ve Bizans geleneğini temsil eden öğelere yer verilerek 'onların yok edileceği' mesajı okuyucuya aktarılmak isteniyor.

Metin ve fotoğrafa birlikte yer verilen haberlere göz atıldığında; Efimerida'da bu oranın % 95,83, Kathimerini'de de %93,20 olduğu saptanmıştır. Her iki yayın organı da hem objektif hem de yorum, eleştiri ve görüş bildirilen haberlerde metni belirli fotoğraflar ile okuyucuya aktararak daha etkili hale getirmiştir. Akıllı telefonlar ve dijital araçların hayatımızın büyük bir kısmını kapsadığı bugünlerde okuyucuların sabırları da azalmıştır. Kitap okuma oranlarının düşmesi gibi, haberlerin okunma süresi de azalmıştır. Kullanılan fotoğraf ve görseller, haberi okuyucu için daha cazip hale getirmektedir.

Tablo 5
Alman İnternet Gazetelerinin Haberleri Sunuş Biçimi

SUNUŞ BİÇİMİ	GAZETELER					
	DIE ZEIT		BILD ZEITUNG		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
YALNIZCA METİN	4	33,33%	0	0,00%	4	22,22%
METİN ve FOTOĞRAF	8	66,67%	2	33,33%	10	55,56%
METİN ve DİĞER GÖRSELLER	0	0,00%	4	66,67%	4	22,22%
TOPLAM	12	100,00%	6	100,00%	18	100,00%

Tablo 5, belirlenen tarih aralığında Alman kaynaklarında Ayasofya ile ilgili yapılmış haberlerin sunuş biçimini ifade etmektedir. Tablo 5’de ifade edildiği gibi; haberlerin veriliş şekilleri kamuoyunun dikkatini çekme ve kanaat oluşturmada oldukça etkilidir. Tablo geneline bakıldığında; Yunan kaynaklarında olduğu gibi Alman kaynaklarında da %55,56 oranıyla en çok metin ve fotoğrafın birlikte kullanıldığı haberlere yer verilmiştir. Haber kaynakları özelinde bakıldığında bu oran Die Zeit’da %66,67 iken, Bild’de %33,33 olmuştur. Bunun yanı sıra genele bakıldığında yalnızca metnin kullanıldığı haberlerin oranı %22,22’dir.

Şekil 3 Bild Zeitung'un Haberleri Sunuş Biçimi

Şekil 4 Die Zeit'in Haberleri Sunuş Biçimi

Yalnızca metnin kullanımında Die Zeit'in oranı %33,33'dür. Yunan kaynaklarından farklı olarak Alman kaynaklarında fotoğraf harici görsel materyallerin de kullanıldığı görülmüştür. Bild, %66,67'lik oranla fotoğraf harici görsel materyallerden faydalanmıştır. Bu materyallerin kullanımı ise tablo genelinde %22,22'lik bir oranı ifade etmektedir.

5.5.4. Yayınlanan Haberlerin Nesnellik Durumu

Tablo 6, Yunan Internet gazetelerinin bahsi geçte konudaki haberlerdeki nesnelliklerini ortaya koymaktadır. Kullanılan haber başlıkları değerlendirilmiş; 'yorum içeriyor' ve 'yorumsuz' haberler tasnif edilmiştir.

Tablo 6
Yunan İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Haberlerin Nesnellik Durumu

OBJEKTİVİTE	İNTERNET GAZETELERİ				TOPLAM	
	EFİMERİDA		KATHİMERİNİ		Sayı	Oran (%)
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
YORUM İÇERİYOR	84	70,00	37	36	121	54
YORUMSUZ	36	30,00	66	64	102	46
TOPLAM	120	100,00	103	100	223	100

Elde edilen veriler incelendiğinde %70,00'lik oran ile iEfimerida en çok yorum içeren haber kaynağı olmuştur. Ekathimerini'ye bakıldığında yorum içeren haberlerin oranı ise %36'dır. Yorumuz haberlere bakıldığında ise Ekathimerini %64'lük oran ile en objektif haber kaynağı olmuştur. İefimerida'nın yorumuz haber oranı ise %30,00'dur. Tüm dünyada medyanın farklı kutupları kendini belli etmektedir. Burada da iki Yunan kaynağını ve iki farklı yayıncılık anlayışını görmekteyiz. İefimerida bahsi geçen konu ile ilgili haberleri kamuoyuna daha yanlı bir şekilde aktarırken; Ekathimerini objektiflikten uzak haberler yayınlasa da nesnellik bakımından daha başarılıdır. Tablo geneline baktığımızda Yunan haber kaynaklarının %54 oranında yorum içerdiği ve nesnellikten uzak olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, nesnel haberlerin tablo genelinde oranı %46 olmuştur.

Şekil 5 Ekathimerini'nin Haberlerinin Nesnellik durumu

Şekil 6 Iefimerida'nın Haberlerinin Nesnellik durumu

Tablo 7, Alman İnternet gazetelerinin bahsi geçen konudaki haberlerdeki nesnelliklerini ortaya koymaktadır. Kullanılan haber başlıkları değerlendirilerek 'yorum içeriyor' ve 'yorumsuz' haberler tasnif edilmiştir. Elde edilen verilere göre; %66,67'lik oran ile Die Zeit en çok yorum içeren haber kaynağı olmuştur. Die Zeit'in %33,33'lük diliminde ise yorumsuz haberlere yer verilmiştir.

**Tablo 7
Alman İnternet Gazetelerinin Yayınladığı Haberlerin Nesnellik Durumu**

OBJEKTİVİTE	İNTERNET GAZETELERİ				TOPLAM	
	DIE ZEIT		BILD ZEITUNG		Sayı	Oran (%)
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)		
YORUM İÇERİYOR	8	66,67	2	33,33	10	55,56
YORUMSUZ	4	33,33	4	66,67	8	44,44
TOPLAM	12	100,00	6	100,00	18	100,00

Bild Zeitung'a bakıldığında ise %66,67'lik oran ile en çok yorumsuz haber içeren haber kaynağı olduğu görülmüştür. Yüksek bir yorumsuz haber oranının yanı sıra; Bild'in haberlerinin %33,33'lük

kısmı yorum içermektedir. Nesnellik özelinde bakıldığında; tablo genelinde %55,56'lık oran ile haber kaynaklarının yorum içeren haberleri kamuoyu ile paylaştıkları tespit edilmiştir. Genel toplamda iki kaynağın ortak oranlarına bakıldığında yorumsuz haberlerin oranı %44,44 olarak görülmüştür.

Şekil 7 Bild Zeitung'un Haberlerinin Nesnellik durumu

Şekil 8 Die Zeit'in Haberlerinin Nesnellik durumu

4.5.4. İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Niteliği

Tablo 8, araştırmaya konu olan Yunan İnternet gazetelerinde yer alan haber metinlerinin niteliğinin değerlendirilmesi amacı ile temelde 7 başlık altında kategorilendirilmiştir. Değerlendirmede 'konunun işlenme yoğunluğu' ön planda tutulmuştur. Tabloya bakıldığında; %24,66 ile 'eleştiri' en yüksek değer olarak göze çarpmaktadır. Onu %23,32 ile 'endişe' izlemektedir; bu oranda iEfiderida'nın etkisi büyüktür. %22,42 ile 'açıklama- bilgilendirme' üçüncü değer olarak karşımıza

çıkılmaktadır. Eleştirinin iki haber kaynağının haberlerinde en çok yer verdiği unsurlardan biri olması şartıdır değildir. Kendini Bizans'ın mirasçısı olarak gören Yunanistan, medya aracılığı ile eleştirilerini iç ve dış kamuoyuna aktarmak ve haklılığını öne sürmek istemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel bir zenginliği olan Ayasofya'nın statü meselesi hakkında yapılan iyi veya kötü yorumlar algıyı şekillendirmektedir.

Tablo 8
Yunan İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Niteliği

HABERİN NİTELİĞİ	GAZETELER					
	EFIMERIDA		KATHIMERINI		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
ELEŞTİRİ	27	22,50%	28	27,18%	55	24,66%
AÇIKLAMA-BİLGİLENDİRME	25	20,83%	25	24,27%	50	22,42%
İDDİA	12	10,00%	11	10,68%	23	10,31%
ENDİŞE	33	27,50%	19	18,45%	52	23,32%
YORUM	2	1,67%	5	4,85%	7	3,14%
BEKLENTİ	8	6,67%	9	8,74%	17	7,62%
DESTEK	13	10,83%	6	5,83%	19	8,52%
TOPLAM	120	100,00%	103	100,00%	223	100,00%

Tabloda ikinci en yüksek değere sahip niteliğin endişe olması da beklenebilir bir durumdur; içerisinde kültürel birçok iz ve miras barındıran Ayasofya'nın kontrolü ve düzeni hakkında alınan kararlar, Hristiyanlık izlerinin silineceği endişesine neden olmaktadır. Bu, kültürel diplomasi süreçlerine oldukça zarar verici bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Fresklerin üzerlerinin kapatılma

iddiası, Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı coğrafyalarda tepkiye neden olmuş; özellikle X (Twitter)'de bu konuda çok sayıda tepki içeren tweet paylaşılmıştır.

Şekil 9 Kathimerini Internet Gazetesi'nde Yer Alan Haberlerin Niteliği

Şekil 10 Efimerida Internet Gazetesi'nde Yer Alan Haberlerin Niteliği

Tablo 9, araştırmaya konu olan Alman gazetelerinde yer alan haber metinlerinin niteliğinin değerlendirilmesi amacı ile temelde 5 başlık altında kategorilendirilmiştir. Tabloya bakıldığında %44,44'lük oran ile 'açıklama- bilgilendirme' en yüksek orana sahiptir.

Tablo 9
Alman İnternet Gazetelerindeki Haberlerin Niteliđi

HABERİN NİTELİĐİ	GAZETELER					
	DIE ZEIT		BILD ZEITUNG		TOPLAM	
	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %	Sayı	Oran %
ELEŐTİRİ	3	25	2	33,33	5	27,78
AÇIKLAMA- BİLGİLENDİRME	6	50	2	33,33	8	44,44
İDDİA	0	0	1	16,67	1	5,56
ENDİŐE	0	0	1	16,67	1	5,56
YORUM	3	25	0	0,00	3	16,67
TOPLAM	12	100	6	100	18	100

İki yayın organının bu alandaki oranına bakacak olursak; Die Zeit %50,00, Bild ise %33,33 oranla açıklama ve bilgilendirmeye yer vermiştir. Tablo incelenmeye devam edildiğinde ikinci en yüksek orana sahip olan terim ‘eleőtiri’dir. %16,67 ile en yüksek orana sahip üçüncü terim ‘yorum’ olmuştur. ‘İddia’ ve ‘Endiőe’ de %5,56’lık oranla haberde en çok yer verilen niteliklerden olmuştardır.

Şekil 11 Die Zeit Internet Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Niteliği

Şekil 12 Bild Zeitung Internet Gazetesinde Yer Alan Haberlerin Niteliği

5.5.5. Haberlerde Yer Alan Konu Ve Tartışmalar

Bu bölümde Yunan ve Alman haber kaynaklarına Ayasofya'nın statü değişikliği süresince öne çıkarılan konu ve tartışmalar işlenerek ortaya konulmuştur. Ayasofya'nın statü değişikliği, Yunan basınında geniş yankı bulmuştur. Daha önce bahsettiğimiz kültürel miras ve din faktörü, burada da karşımıza çıkmaktadır. Kathimerini ve Efimerida haber kaynakları incelendiğinde en çok tartışılan ve öne sürülen konu 'Ayasofya'nın Korunması' olmuştur. Bu siyasi bir endişeden çok kültürel veya dini

zemine dayanan bir reaksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayasofya'nın üst galerisinde yer alan Hz. İsa tasviri gravürün, tepede yer alan Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın olduğu freskler gibi birçok Hristiyanlığa dair tarihi eserin akıbeti oldukça tartışılmıştır. Ayasofya'nın arka tarafında aynı zamanda bir vaftizhane bulunmaktadır. Buranın da ziyaretlere kapanacağı iddiaları gündeme gelmiştir. 'Ayasofya'nın korunması' konusuna haber kaynaklarının gözünden bakılırsa; Kathimerini'nin bu konuyu çokça işlediği görülmektedir. Efimerida'da ise Ayasofya'nın korunması konusu önem ile işlenmiştir. Hem tarihi bir miras hem de dinlerin ortak buluşma yeri gözüyle bakıldığında; bu haberlerin tartışma ve konularında çoğunlukla Ayasofya'nın korunması ve muhafaza edilmesine yer verilmesi oldukça kabul edilebilirdir. Haberlerin geri kalanına bakıldığında ikinci en çok işlenen konu ve tartışmanı 'dini hoşgörüsüzlük' olduğu görülmektedir.

Dini hoşgörüsüzlük, Ayasofya gibi birçok kültür ve dinin aynı çatı altında kültürel bir birikim ile toplandığı bir mekan hakkındaki değişiklik sürecinde, karşıt görüşlerin öne sürebileceği muhtemel konu ve tartışmalardan biridir. Bir önceki Ayasofya'nın korunması konusu da dini hoşgörüsüzlük ile bağdaşmaktadır. Her iki konunun ve tartışmalarında işlendiği haberlerde Müslümanların Hristiyan kültürü ve tarihine hakaret sayılacak hamlelerin yapıldığına dikkat çekmektedir. Asırlardır Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü Avrupa topraklarındaki İslam yapılarının yıkılması veya kiliseye çevrilmesi ise ayrıca bir tartışma konusu olup, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine tepki gösteren milletlerin bu konudaki açıklamalarını ise tutarsız kılmaktadır.

İncelenen haber kaynaklarında en çok işlenen bir diğer konu ise 'ulusal birlik vurgusu' olmuştur. Bunu Yunan milletine bir saldırı olarak nitelendiren siyasetçiler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları olmuştur. Ayasofya'nın hala Yunanistan'ın hakkı olduğunu ve bu hamlenin Yunan halkına bir hakaret olduğunu öne süren haberler de medyada yerini almıştır. Bu haberlerin içinde 'Yunan ordusu göreve hazır' başlıklı yazılara da rastlamak çalışma sırasında mümkün olmuştur. Ulusal birlik vurgusunun yanı sıra 'kültürel saygısızlık' da haberlere konu olmuştur. Yunan medyasının kullandığı birçok konu ve terim aslında birbiri ile oldukça ilişkilidir. Kültürel saygısızlık da daha önce bahsettiğimiz dini, kültürel ve milli öğelerin Ayasofya ile bağdaştırılması ile haberlere konu olmuştur. Hem Müslüman ibadetine açılması hem de Hristiyanlık sembollerinin sansürlenmesi kültürel saygısızlık olarak değerlendirilmiştir. Haberlerde yer verilen konu ve tartışmalara 'Yunanistan'ın haklarını koruma kararlılığı', 'Türkiye'nin milli egemenlik hakkı', 'Mozaiklerin örtülmesi', 'Küresel toplumu harekete geçirme', 'Türkiye'nin yasa dışı tutumu', 'Ayasofya'da namaz', 'Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştırılması', 'Papa'nın desteği', 'Türkiye imajının zedelenmesi', 'Müze tabelalarının indirilmesi', 'Çanların çalınması, ilahilerin okunması,', 'Türkiye'ye boykot', 'Fetih sembolü', 'Osmanlı'nın dirilmesi', 'Batı'nın tepkisizliği', 'Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması', 'Erdoğan'ın algı yönetimi',

‘Mozaiklerin fahişeye benzetilmesi’, ‘Türkiye- Rusya ilişkileri’, ‘Ayasofya’ya halıların serilmesi’, ‘İnsan hakları’ ve ‘Rus- Yunan işbirliği’ de eklenmiştir.

Alman haber kaynaklarında da Ayasofya’nın statü değişikliği süresince öne çıkarılan konu ve tartışmalar işlenerek ortaya konulmuştur. Alman basını, Ayasofya’nın değişikliğini Yunan basını kadar derinlemesine ve çeşitli konularda ele almamıştır. Haberlere bakıldığında ‘Ayasofya ve Erdoğan ilişkisi’nin her iki haber kaynağında da en çok işlenen konu olduğu görülmüştür. Alman medyası Ayasofya’nın statü değişikliğini haberlerini; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç siyaset hamlesi olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle en çok işlenen konu ve tartışmanın Ayasofya ve Erdoğan ilişkisi olması şaşırtıcı değildir.

Haberlerin geri kalanında en çok öne sürülen ve tartışılan konu ‘Ayasofya’nın camiye dönüşmesi’ olmuştur. Dünya basınında Ayasofya’nın statü değişikliğinin haberleri çoğunluk ile bu konunun işlenmesine sebep olmuştur. Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunun Hristiyan olması nedeniyle bu konu üzücü bir gelişme olarak ele alınırken bir yanda da Türkiye’nin egemenlik hakkı içinde olan bir yapının statü değişikliğinin Türkiye’nin inisiyatifinde olduğuna dair tartışmalar da bu konu içindeki haberlerde yer verilmiştir. Bir diğer öne çıkan konu ise ‘uluslararası alanda tepki’ olmuştur. Alman medyasının ve özellikle Die Zeit ile Bild Zeitung’un bu konuda ele aldığı unsur Avrupa Birliği sınırlarının içindeki halkların tepkisi olmuştur. Ayasofya’nın statü değişikiminin uluslararası alanda tepkiye yol açtığı bir gerçektir. Die Zeit ve Bild Zeitung da bu tepkilere yer vererek Avrupa Birliği sınırlarındaki siyasilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gazetecilerin görüşlerini aktarmıştır.

Haberler incelendiğinde en çok tartışılan ve öne çıkan konulardan biri de ‘Avrupa Birliği Yaptırımları’ olmuştur. Alman basını Yunan basınının aksine Ayasofya’nın kültürel ve dini değerinden çok, Avrupa Birliği sınırlarındaki işleyiş konusundaki tartışmaları vurgulamıştır.

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye nasıl yaptırımlara yol açabileceğine dair haberlere yer verilmiştir. ‘Dinler arası barışa verilen zarar’ ve ‘Türkiye’deki gayrimüslimler’ de en çok öne sürülen ve tartışılan konular olarak işlenmiştir. Die Zeit bu konulara yer verirken Bild Zeitung ise haberlerinde bu konuları işlememiştir.

5.5.6. İnternet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler

Yunan İnternet gazeteleri Kathimerini ve Efimerida, Ayasofya’nın cami olma sürecinde konu ilgili birçok haberi kamuoyu ile paylaşmışlardır. Haberleri etkili kılan unsur ve bir gazetecinin en büyük silahı hiç şüphesiz kelimelerdir. Haberlerin analizi ile elde edilen sonuçlara göre; genel orantıda

%13'lük yüzde ile 'kültürel mirasın korunması', 'kınama' ve 'ihlal', her iki yayın organının haberlerinde en çok kullandığı anahtar kelimeler olmuştur. Yunanistan'ın Ayasofya üzerindeki tarihsel hak iddiası ve Ayasofya'yı Hristiyanlığın önemli bir sembolü olarak görmesi, bu kelimelere haberlerde oldukça sık yer verilmesine neden olmuştur. Bu analizde kelimelerin farklı versiyonları da sürece dahil edilmiştir.(Ulusal birlik, ulusal birliğe, ulusal birliğimizi, vb.)

Tablo 10
Yunan Internet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler

ANAHTAR SÖZCÜKLER	GAZETELER					
	EFIMERIDA		KATHIMERINI		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI	30	11%	30	16%	60	13%
KINAMA	27	10%	30	16%	57	13%
ÜZÜNTÜ	21	8%	27	14%	48	11%
İHLAL	33	13%	24	13%	57	13%
ULUSAL BİRLİK	24	9%	12	6%	36	8%
TEHDİT	9	3%	12	6%	21	5%
PROVOKASYON	33	13%	12	6%	45	10%
HAKARET	0	0%	9	5%	9	2%
DİNİ FANATİZM	0	0%	5	3%	5	1%
BARBARLIK	9	3%	3	2%	12	3%
BARIŞ VE UYUM	15	6%	12	6%	27	6%
HELENİZM	6	2%	6	3%	12	3%
BOYKOT	3	1%	3	2%	6	1%
TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKI	0	0%	3	2%	3	1%
SAYGISIZLIK/HOŞGÖRÜSÜZLÜK	45	17%	0	0%	45	10%
NEO OSMANLI	3	1%	0	0%	3	1%
İNSAN HAKLARI	3	1%	0	0%	3	1%
TÜRKİYE İÇİN ÇALKANTI	3	1%	0	0%	3	1%
TOPLAM	264	100%	188	100%	452	100%

Ayasofya'nın UNESCO açısından kültürel miras olarak görülmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu durumun ihlalini gerçekleştirmesi ve bunun sonucunda hem haberin kendisinde hem de haberde yer verilen kişilerin demeçlerindeki kınama mesajları, en çok kullanılan anahtar kelimeleri doğrular niteliktedir.

Tablonun geri kalanına bakıldığında %11'lik oran ile haberlerde yer alan sözcük 'üzüntü' olarak belirlenmiştir. Bu kelimenin kullanımına bakıldığında; Yunan halkının tarihi ve dini hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulduğu açıktır. Milliyet ve din konuları, kamuoyu oluşturma ve algı yönetimi

konusunda oldukça etkili terimlerdir. Tabloda %10'luk dilimde yer alan 'saygısızlık- hoşgörüsüzlük' ve 'provokasyon' sözcükleri de azımsanmayacak bir oranda her iki haber kaynağında da kullanılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ayasofya'nın müze statüsüne getirilmesi hem kültürel mirasın korunması hem de kültürlerarası köprülerin yeniden inşa edilmesi bakımından dış dünyaya olumlu bir mesaj vermiştir. Hem İslam hem de Hristiyanlık kültüründen tarihi izler taşıyan Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilerek Hristiyan kültüre ait fresk ve mozaiklerin gizlenmesi vb. faaliyetler, dış politikada dini açıdan 'hoşgörüsüzlük' mesajı taşımıştır. Bu 'hoşgörüsüzlük-saygısızlık' düşüncesinin Avrupa Birliği'nde en çok yankı bulduğu ülke ise Yunanistan olmuştur. Çokça kullanılan bir diğer sözcük olan 'provokasyon' ise; Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Ayasofya'yı Yunanistan'a karşı bir kışkırtma hamlesi olarak görüldüğünü ifade etmek için haberlerde kullanılmıştır.

Haberlerin içinde kullanılan sözcükler incelenmeye devam ettiğinde; Türkiye aleyhine algı oluşturabilecek 'Neo Osmanlı', 'Barbarlık', 'Tehdit', 'Dini fanatizm' gibi kavramlara yer verildiği görülmüştür. Bu kelimeler, uzun yıllardır Avrupa'nın Türkleri suçladıkları ve ötekileştirdiği kavramlarla tamamen örtüşmektedir. 'Helenizm' sözcüğünün geçirilmesi de, Yunanistan'ın kendini Doğu Roma ve Bizans'ın mirasçısı olarak görmesini ve Ayasofya'yı Helenizm ile bağdaştırmasını doğrulamaktadır. 'Ulusal Birlik', 'Hakaret', 'Boykot' gibi sözcük ve söylemlere yer verilmesi, Yunanistan'ın kendisine karşı yapılmış bir hamle gözü ile olayları değerlendirdiğini gözler önüne sermektedir. 'Türkiye için çalkantı', Türkiye'nin Avrupa'dan alacağı tepki ve kendi içişlerinde uğrayacağı karışıklığa atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Osmanlı'dan kalan camileri kiliseye çeviren Yunanistan'ın medya kuruluşlarının 'Barış ve uyum' ile 'İnsan hakları' sözcüklerini kullanması, kendileri ile çelişiklerini ifade etmektedir.

Şekil 13 Kathimerini'nin Haberlerinde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler

Şekil 14 Efimerida'nın Haberlerinde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler

Alman Internet gazetelerinde Ayasofya'nın statü değişikliği sürecinde en çok kullanılan anahtar sözcük %30'luk oran ile 'Erdoğan' olmuştur. Bunun sebepleri Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konu ile ilgili yaptığı açıklamalar ve konu ile ilgili alınan kararların devlet başkanının tekelinde olduğu düşünülmeye olabilir.

Tablo 11
Alman İnternet Gazetelerindeki Haberlerde En Sık Tekrar Edilen Kelimeler

ANAHTAR SÖZCÜKLER	GAZETELER					
	DIE ZEIT		BILD ZEITUNG		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
AYASOFYA'NIN	61	9%	25	12%	86	10%
AVRUPA	17	3%	5	2%	22	3%
CAMIYE DÖNÜŞTÜRMEK	23	4%	20	9%	43	5%
ERDOĞAN	194	30%	66	31%	260	30%
HRİSTİYAN	38	6%	4	2%	42	5%
İSLAM	97	15%	10	5%	107	13%
İSTANBUL'UN SİMGESİ	10	2%	8	4%	18	2%
KİLİSE	50	8%	6	3%	56	7%
MÜSLÜMAN	39	6%	6	3%	45	5%
MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	11	2%	6	3%	17	2%
ORTODOKS	24	4%	3	1%	27	3%
TÜRK	30	5%	12	6%	42	5%

TÜRKİYE	33	5%	34	16%	67	8%
YUNANİSTAN	17	3%	6	3%	23	3%
TOPLAM	644	100%	211	100%	855	100%

Hem Die Zeit hem de Bild Zeitung, bu anahtar sözcüğü azımsanmayacak oranlarda haberlerinde kullanmıştır. Bir diğer çok kullanılan sözcük ise %13'lük oran ile 'islam'dır. Ayasofya'nın tekrar cami olması konusunda İslam sözcüğünün en sık kullanılan ikinci sözcük olması gayet anlaşılabilir.

5.5.7. Haberlerde Uzman Olarak Başvurulan Kişilerin Niteliği

Haberlerde olay anlatımının yanı sıra; olaylar hakkında uzman kişilerin, yetkililerin görüşleri de kamuoyuna aktarılmaktadır. Yetkililerin konu hakkındaki söylemleri, kamuoyunu şekillendirmek ve algıyı oluşturmak için oldukça etkilidir. Dış politika hakkındaki söylemler, iç siyaseti de şekillendirebilmektedir. Efimerida'da en çok Yunan hükümet yetkililerine ve din insanlarına yer verilmiştir. Haklılığı savunmak, algıyı şekillendirmek ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak için din insanlarını ve siyasetçileri kullanmak tüm dünyada oldukça yaygın sergilenen bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kathimerini'ye göz atıldığında ise en çok uluslararası kurumların söylem ve açıklamalarına yer verildiği görülmektedir. Bu durum Kathimeri'nin bir nebze daha objektif bir tutum sergilediğini ifade etmektedir. İki haber kaynağının ortak değerlendirmesine bakacak olursak en çok yorum ve söylemine başvuru kişilerin yine Efimerida'daki gibi Yunan hükümet yetkilileri ve din insanları olduğu görülmektedir. Genel değerlendirmede Türk hükümet yetkililerinin ve uluslararası kurumların açıklamalarına da çoğunlukla haberlerde yer verildiği saptanmaktadır.

Haberlerin nesnellliğini ve doğruluğunu etkileyen unsurlardan biri kuşkusuz haberin kaynağının kim olduğudur. Olayların çarpıtılması, olayı gören taraf yönünden anlatılması gibi unsurlar haberin kalitesini etkilemektedir. Konu Ayasofya olunca akla iki ayrı kutup gelmektedir: Türkiye hükümeti ve Yunanistan hükümeti. Buna göre, Almanya'nın Avrupa Birliği içinde yer alması; bir diğer üye olan Yunanistan'a yakınlığı doğurmaktadır. Bir diğer yandan, Almanya içinde yaşayan Türk nüfus da göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Diğer devlet yetkililerinin en çok başvuru haber kaynağı olması; ister Türk hükümeti ister Yunan hükümeti de olsa haberin objektifliğine zarar verme olasılığını artırmaktadır. Haber taraması gerçekleştirildiğinde UNESCO'nun Ayasofya hakkındaki açıklamalarını ve endişelerini içeren haberler görülmüştür. Uluslararası kurumların haber kaynağı olarak görülmesi,

din insanlarının açıklamalarına yer vermek, Ayasofya'nın dini açıdan önemine ve din insanlarının uyarılarına yer veren haberlerin kamuoyu ile buluşturulmasına neden olmuştur. Başpiskopos ve rahip gibi din insanları haber kaynağı olarak kullanmak din üzerinden algı yönetiminin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Papa'nın açıklamalarının da bu konu üzerinde etkisi olmaktadır. Gazeteci ve yazarları haber kaynağı olarak baz almak; ilkeleri doğrultusunda objektif haber yapabilen ya da savunduğu düşünce doğrultusunda propaganda yapan gazeteciler bakımından iki ayrı sonuca çıkabilmektedir. Günümüzde medyanın objektifliği tartışmalıdır. Tarafsız bir haber kaynağı bulmak ise oldukça zordur. Bir diğer haber kaynağı ise 'Türk hükümet yetkilisi' olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk hükümet yetkilisine kaynak olarak başvurmak taraflardan birinin görüşlerini kamuoyuna aktarmaya vesile olmaktadır.

5.6. Değerlendirme

Çalışmanın birinci bölümünde kamu diplomasisi kavramına değinilmiş, ikinci bölümde ise kültürel diplomasi ve Ayasofya ilişkisi irdelenmiştir. Çalışmanın son bölümüne gelindiğinde Ayasofya'nın statü değişikliği tartışmaları süresince yayınlanan 241 haberin içerik analizi ve metin madenciliği yapılmıştır. Değerlendirme başlığı altında kültürel diplomasi temel alınarak Ayasofya örneği üzerinden medyada yer alan haberlerin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

Medyayı kullanmak, algıyı yönetmenin ve şekillendirmenin en etkili yollarından biridir. Medya kurumları, bağlı oldukları gelenek, görüş, ideoloji veya milliyete bağlı olarak haberlerini şekillendirmekte ve objektiflikten uzaklaşmaktadır. Bu durum, gazeteciliğin etik değerlerden yoksun bırakılmasına sebep olmaktadır. Günümüzde medya etiği göz önüne alındığında objektif haber kaynağı bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş görünmektedir. Bu objektiflikten uzak medya ortamı dünyaya hakim iken, iç ve dış siyasette yapılan hamleler, olayların istenildiği gibi yansıtılmasına zemin hazırlamaktadır. Ayasofya'nın müze statüsü kararının bozulmasından; Ayasofya'nın camiye çevrilmesine kadar geçen süre bu teze örnek olarak gösterilebilir. Yunan basınının ve Alman basınının incelendiği bu çalışmada, Avrupa medyasının Türkiye aleyhine algı oluşturmak için yeterli derecede malzemeye sahip olduğunu görmekteyiz.

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir yapının akıbetine Türk Hükümeti karar verecek olsa da; Ayasofya dinler ve milletler arası diyalogun ve kültürlerin ortak mirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki topraklarını kaybettiğinde kalan camileri yakıp yıkmış veya kiliseye çevirmişlerdir. Ayasofya'nın bir müze olarak kalarak kültürel miras ögesi sayılması; Türkiye'nin Avrupa'dan daha hoşgörülü ve makul bir zihniyete

sahip olduğunu savunmak için kıymetli bir kozdu. Bu duruma Prof. Dr. İlber Ortaylı da yazılarında yer vermiştir. Ayasofya kültürel diplomasi için önemlidir. Kültürel diplomasının günümüzde gerçekleştirildiği en etkili mecra ise medyadır. Medyadaki haberler, kamuoyunun fikrini şekillendirir: Haberin veriliş şekli ve kullanılan cümleler bunda oldukça etkilidir. İçerik analizinden elde edilen veriler ile araştırmaya konu olan Internet gazetelerin haberlerinin dini ve kültürel değerleri vurgulayarak kamuoyuna aktarması, algının şekillendirilmesine ve Türkiye aleyhine bir propaganda gerçekleştirmeye yönelik bir tutumdur. Araştırmada Yunan medyasının konunun daha derinine indiği görülüyor; Alman medyası ise daha objektif ve bilgilendirici bir haber süreci yürütüyor. Yunan haber kaynaklarının ‘Yunan ordusu hazır’ gibi söylemlere ve Ayasofya’nın kendi kültürel mirası olarak değindiği görülmektedir. Yunan medyasının kamuoyu ile paylaştığı haberlerin büyük çoğunluğunun eleştiri içerdiğini görmek mümkündür. Alman medyasında ise yapılan haber sayısı az olsa da açıklayıcı ve objektif prensipten uzaklaşmadığı görülmektedir. Aynı milletten basın organları da kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Efimerida büyük ölçüde yoruma dayalı haberler yaparken, Kathimerini’nin Ayasofya temalı haberlerde azımsanmayacak bir oranda objektif çizgisini koruduğu görülmektedir. Bu hem şaşırtıcı olmak ile birlikte hem de umut vericidir.

İçerik analizinden elde edilen veriler ışığında Türkiye aleyhine yapılan haberlerin görseller ve fotoğraflarla zenginleştirildiği görülmüştür. Bu, kamuoyuna verilmek istenen mesajın daha net ve basit bir şekilde okuyucuda bir fikir uyandırmasını sağlamaktadır. Siyasilerin kullanılan fotoğrafları, konudan bağımsız bir olay ve zamanda çekilmiş olsa dahi, olumsuz bir algı oluşturmak üzere haberlerin bazılarında kullanılmıştır. Öte yandan, başvuru haber kaynaklarının oldukça önemli olduğu açıktır. Yunan Hükümet yetkililerinden edinilen bilgiler, Avrupa medyasının taraflı haber yapmasına olanak sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Hükümeti’nin görüşleri ve açıklamalarına da kulak vermek habercilik etiği ve kültürel diplomasi bakımından daha sağlıklı iletişim süreçlerinin yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Ayasofya’nın statü değişikliğinin medyaya yansımaları, siyasi bir hamle olarak görünmektedir. Özellikle Alman medyası, Ayasofya’daki değişimi, Recep Tayyip Erdoğan’ın iç siyaset hamlesi olarak görmektedir. Yunan medyası ise olayı, dış ilişkilerde Yunanistan’a yönelik siyasi, dini ve psikolojik bir saldırı olarak analiz etmiştir. Kamuoyuna bu denli yansıyan olay, Yunan kamuoyunda Türkiye aleyhine bir algının şekillenmesine neden olabileceği gibi, kültürel diplomasi de olumsuz yönde etkilemektedir. Diplomatik krizlerin yanı sıra kültürel diplomasi de ülkeler arası ilişkilerde bir hayli önemlidir. Bu nedenle iç siyaset hamlelerinin sonuçlarının dış siyaseti de etkilemesi olasılığını ve muhtemel sonuçlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

SONUÇ

Kamu diplomasisi konusu, Ayasofya'nın statü değişikliği olayı ile ele alınmış; Internet haber kaynaklarından Die Zeit ve Bild Zeitung (Alman basını), Kathimerini ve Efimerida (Yunan basını) örneklem olarak seçilerek içerik analizi tekniği ve metin madenciliği uygulanmıştır. Kamu diplomasisinin bir kolu olan kültürel diplomasi, halklar arası iletişimi artırarak barış zemininin oluşturulmasına katkı sağlar. Günümüzde iletişim süreçlerinin en güçlü şekilde Internet ile sağlandığı bilinmektedir. Ayasofya'nın olumlu veya olumsuz bir Türkiye imajı oluşturmadaki rolünü önemsemek ile birlikte, süreçlerin medya yolu ile kamuoyunda bıraktığı iz ve düşüncelerin kritik önem taşıdığı bilincindeyiz. Bu araştırmalar kapsamında ortaya konan tüm teorik bilgi, içerik analizi tekniği ve metin madenciliği ile uygulamalı olarak test edilmiş olan kuram, bulgulardan yola çıkılarak değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında araştırmanın hipotezlerinden hareket ile ulaşılan sonuçlar değerlendirilecektir.

Internet, kamuoyu oluşturmada ve kamu diplomasisinde kullanılan en etkili medya araçlarından biridir. Tezde bahsettiğimiz süreç boyunca Yunan haber kaynakları başta olmak üzere Avrupa kaynakları, anlık bir şekilde tüm gelişmeleri Internet teknolojileri sayesinde kamuoyu ile paylaşmışlardır. Kamuoyunun algısının şekillendirilmesi günümüzde hem geleneksel hem de yeni medya araçları ile mümkün olmaktadır. Pratiklik ve hız yönünden dijital medyanın daha avantajlı olduğu söylenebilir. Internet aracılığı ile algı yaratmaktaki bu kolaylık, hem kamuoyu oluşturmaya hem de kamu diplomasisinin yürütülmesine yarar sağlamaktadır.

Yeni ve geleneksel medya platformları, Avrupa tarafından Türkiye aleyhine algı oluşturmada kullanılan başlıca unsurlardandır. Yeni medya platformları, geleneksel medyanın aksine okuyuculara anlık haber alma ve bilgi edinme imkanı sunar. Bununla birlikte akıllı cihazların yaygınlaşması da algının yönetilmesi için kullanılan en cazip platform olsa da geleneksel medya yerini hala korumaktadır. Bu mecralarda yer alan haberler, Harold Lasswell'in Propaganda Modeli'nde görüldüğü gibi toplumu ikna etme ve yönlendirme çabası taşımaktadır. İçerik analizinde tespit edilen anahtar kelimeler, haberlerin konuları, haber kaynakları ve haberin veriliş biçimi düşünüldüğünde bu hipotezin de doğrulandığını söylemek mümkündür.

Medyada gelişmelerin objektif bakış açısı ile verilmesi, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkilerin yapılandırılması ve iyileştirilmesi hususunda yarar sağlamaktadır. İçerik analizinin sonuçlarına dayanarak, Alman medyasının daha objektif bir duruş sergilediği söylenebilir. Bunun yanında Yunan medyasının da kendi içinde bu konuda ayrıldığı görülmektedir. Propaganda ve algı yönetimi amacı taşımayan haberler, kuşkusuz uluslararası ilişkilerin zarar görmesini engellemektedir. Hem Alman hem de Yunan medyasının haberlerinin nesnellik durumuna bakıldığında durumun bu konuda pek de parlak görünmediği açıktır. Yine de ‘Türkiye’nin milli egemenlik hakkı’, konulu bir haberin yapılması ve bu haberin Kathimerini gibi bir Yunan basın organından yayınlanması umut vericidir. Objektif habercilik, algının manipüle edilmeden olayın aktarılması anlamına gelmektedir. Bu durum olumlu bir bakış ile kamu diplomasisinin başarılı bir şekilde yürütülmesine, uluslararası ilişkilerin de onarılmasına olanak tanıyacağından hipotezi doğrular niteliktedir.

Ayasofya’nın cami statüsüne getirilmesi, kendini Bizans/ Doğu Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak gören Yunanistan’ın medyasında geniş yer tutmuştur. Yunan medyası, Alman medyasından ayrı olarak Ayasofya konusunu derinlerine inerek tartışmış, eleştirmiş ve haber vermiştir. ‘Yunanistan’ın haklarını koruma kararlılığı’, ‘Ulusal birlik vurgusu’, ‘Türkiye’nin yasa dışı tutumu’ gibi haber konuları, bu hipotezi doğrular niteliktedir. Bunun yanı sıra incelenen 241 haberin 223 adeti Yunan kaynaklarına aittir. Bu da Ayasofya’nın statü değişikliğinin Yunan medyasında geniş yer kapladığı hipotezini desteklemektedir.

Avrupa’da Türk nüfusun en yoğun olduğu ülke olan Almanya’da Ayasofya’nın cami statüsüne getirilmesi hem nüfus hem de ilişkiler bağlamında Alman medyasında kendine yer bulmuştur. Seçilen Alman yayın organlarının haber sayıları Yunan medyası kadar fazla olmasa da haber konu ve niteliklerine bakıldığında görece daha objektif ve mantık çerçevesinde yayınları okuyucuları ile paylaştıkları görülmüştür. Alman medyası genellikle uluslararası alandaki tepkilere ve Türkiye’deki gayrimüslimlere de dikkat çekerek Almanya’daki Türkler hakkında yorumlardan kaçınmışlardır. Türk diasporasının tepkisinden çekinilmesinden mi bilinmez; Alman medyası tarafsız bir şekilde Ayasofya’nın statü sürecine yer vermiştir. Alman haber kaynakları aynı zamanda AB- Türkiye ilişkilerine değinerek konu üzerinden olası Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygulayabileceği yaptırımlara değinmiştir. Bu da hipotezimizle çelişmemektedir.

Her iki ülke basınında da Ayasofya’nın cami statüsüne getirilmesi; hoşgörüsüzlük, inanç özgürlüğüne darbe, kültürel etkileşimin zayıflaması, iç siyaset hamlesinin dış ilişkilere olumsuz etkisi olacağı gibi gerekçeler öne sürülerek olumsuz değerlendirilmiştir. Hem Yunan medyasının Ayasofya konusunda Yunan halkının kışkırtıldığını savunan haberleri kamuoyu ile paylaşması hem de Alman medyasının Ayasofya’nın statü değişiminin Erdoğan’ın iç siyaset hamlesi olarak değerlendirmesi; hipotezdeki ‘iç siyaset hamlesinin dış ilişkilere olumsuz etkisi’ gerekçesini doğrulamaktadır. Alman ve

Yunan basınında yer alan haber konularına ve sık kullanılan anahtar sözcüklere bakıldığında ise ‘Kültürel saygısızlık’, ‘Dinler arası barışa verilen zarar’, ‘Dini hoşgörüsüzlük’, ‘Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştırılması’ gibi kavramlar hipotezi doğrulamaktadır.

Sonuç olarak, araştırma kapsamında ortaya konan analiz sonuçları, oluşturulmuş olan hipotezleri doğrulamıştır. Harold Lasswell’in Propaganda Modeli’nde belirtildiği gibi medya, bir olay, kişi veya kişiler hakkında olumlu veya olumsuz algı yaratmak için kullanılabilir. Ayasofya’nın cami olması Avrupa medyasında hem olumsuz tepkilere yol açmış hem de kamuoyunda olumsuz Türkiye imajı yaratmıştır. Ayasofya, asırlardır farklı kültürlerin bir arada toplandığı, hem dini, hem kültürel önemi olan bir yapıdır. Bu yapının müze olarak kullanılması hem Türkiye’nin dini hoşgörüyü sahip bir ülke imajı oluşturmasına yardımcı olmasına hem de kültürel değerlerin korunmasına olanak sağlayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, Dünya’da barış.’ sözü ile ele alındığında; Ayasofya kültürler arası bir köprü görevi görmeli ve bir barış sembolü olmalıdır. Medya, kamu diplomasisi ve onun alt başlıklarından kültürel diplomasi bakımından dikkatli, etkili ve stratejik bir şekilde kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra medyanın hem iç hem de dış kamuoyundaki manipülasyon, algı yönetimi ve propaganda etkisi farkına varılarak, siyasi adımlar dikkatli ve temkinli bir şekilde atılmalıdır. Atılan siyasi her adım, medyanın manipülatif etkileri ile ülke aleyhine algının şekillendirilmesine neden olabilmektedir.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου σε Πάπα Φραγκίσκο: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί βαθιάει το ρήγμα μεταξύ πολιτισμών και θρησκείων

Πανοραμική άποψη του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη / Φωτογραφία: AP Photos

Resim 1 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kültürler ve dinler arasındaki uçurumu derinleştiriyor

Resim 2 Efimerida'nın Internet gazetesi Yunanistan içinde "Haberler ve Medya Yayıncıları" kategorisinde 3. sıradadır.

Resim 3 Kathimerini'nin Internet gazetesi Yunanistan içinde "Haberler ve Medya Yayıncıları" kategorisinde 9. sıradadır.

Resim 4 Bild Zeitung'un Internet gazetesi Almanya içinde "Haberler ve Medya Yayıncıları" kategorisinde 2. sıradadır.

Resim 5 Die Zeit'in Internet gazetesi Almanya içinde "Haberler ve Medya Yayıncıları" kategorisinde 9. sıradadır.

KAYNAKÇA

- Adorno, T. W. (2012). *Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Akarcalı, S. (2003). *İkinci Dünya Savaşı'nda İletişim ve Propaganda*. Ankara: İmaj Yayınevi.
- Akçadağ, E. (2010). *Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi*. 12 9, 2021 tarihinde Kamu Diplomasisi Web Sitesi: <http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf> adresinden alındı
- Akçadağ, E. (tarih yok). *Kültürel Diplomasi ve Eğitim Diplomasisi*. 12 25, 2022 tarihinde Kamu Diplomasisi: <https://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/> adresinden alındı
- Akçalı, C. (2008). *Avrupa'da Türkiye'yi Savunmak*. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
- Anık, C. (2000). *Siyasal İkna*. Ankara: Vadi Yayınları.
- Arsan, E. (2008). *Avrupa Birliği ve Gazetecilik*. Ankara: Ütopya Yayınevi.
- Asna, A. (2006). *Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler*. İstanbul: Pozitif Yayınları.
- Avşar, Z., & Koyuncu, S. (2022). *Teorik Çerçeve ve Kültürel Diplomasi, Türkiye'nin Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Kültürel Diplomasi ve İletişim*. İstanbul: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları.
- Avcı, Ö. (2018). Propaganda Çeşitleri. C. Ç. Mustafa Karaca içinde, *İletişim ve Propaganda* (s. 101). Konya: Eğitim Yayınevi.
- Aydemir, E. (2016). *Kamu Diplomasisi, Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya*. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
- Aydemir, E. (2018). *Kamu Diplomasisi, Ülkeler- Avrupa Birliği- Kurumlar- Uygulamalar*. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
- Aziz, A. (2007). *Siyasal İletişim*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Baştav, Ş. (2021). *Bizans Tarihi*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
- Bal, H. (2021). *Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri*. Ankara: Sentez Yayıncılık.
- Bornovalı, S. (2020). *Tarihin En Uzun Şiiri Ayasofya*. İstanbul: Timaş Yayınları.
- Bostancı, M. (2012). *Stratejik Bir İletişim Aracı Olarak Kamu Diplomasisi- Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi*. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
- Boyar, A. S. (1943). *Ayasofya ve Tarihi*. İstanbul: İstanbul Maarif Matbaası.
- Ceyhan, A. İ. (2018). *Siyasal İletişimde Kamu Diplomasisi*. Ankara: Akademisyen Yayınevi.
- Chen, H. (2011). *Dark Web: Exploring and Data Mining the Dark Side of the Web*. New York: Springer Science & Business Media.
- Cull, N. (2010). *Public Diplomacy: Lessons from Past*. Los Angeles: Figueroa Press.

- Cull, N. (tarih yok). Public Diplomacy before Gullion. *Handbook of Public Diplomacy*. içinde
- Cummings, M. (2003). *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*.
Washington: Center of Arts and Culture.
- Çınarlı, İ. (2013). *Stratejik İletişim Yönetimi*. İstanbul: Beta Yayınları.
- Çift, P., & Altunay, E. (2020). *Ayasofya'nın Gizli Tarihi*. İstanbul: Destek Yayınları.
- Düzgit, S. A. (2013). "Avrupa Birliği Genişlemesi ve Komşuluk Politikası", *Avrupa Birliği'ne Giriş, Tarih, Kurumlar ve Politikalar*. (A. Kaya, S. A. Düzgit, Y. Gürsoy, & Ö. O. Beşgül, Dü) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Demir, V. (2012). *Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Doster, H. B. (2018). *Atatürk ve Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Dutta, M. J. (2015). *Public Diplomacy, Public Relations and the Middle East: A Culture-Centered Approach to Power in Global Contexts*. New York: Peter Lang.
- Ercan, Z. (2009). *Yazılı Basında 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci: Cumhuriyet, Zaman ve Hürriyet Gazetelerinin İçerik Analizi-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2007*. İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi SBE.
- Erdenir, F. H. (2010). *Avrupa Kimliği Avrupa Birliği'nin Yarım Kalan Hikayesi*. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
- Eren, T. M. (2014). Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikası ve Yumuşak Gücünün Geleceği. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 350-356.
- Erzen, M. Ü. (2012). *Kamu Diplomasisi*. İstanbul: Derin Yayınları.
- Güçlü, İ. (2021). *Sosyal Billimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nika Yayınevi.
- Güngör, N. (2016). *İletişim, Kuram ve Yaklaşımlar*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Gilboa, E. (2006). *Public Diplomacy: The Missing Component in Israel's Foreign Policy*. Israel Affairs.
- Hitler, A. (2004). *Kavgam*. İstanbul: Beda Yayıncılık.
- Huntington, S. (2020). *Medeniyetler Çatışması ve Samuel Huntington, "Medeniyetler Çatışması mı?"*. (M. Yolmaz, Dü.) İstanbul: Vadi Yayınları.
- iEfimerida. (2020, 07 20). *iEfimerida*. 08 10, 2020 tarihinde iEfimerida:
<https://www.iefimerida.gr/politiki/sakellaropoyloy-papa-fragkisko-agias-sofias> adresinden alındı
- İnceoğlu, M. (1993). *Tutum Algı İletişim*. Ankara: Verso Yayıncılık.

- Köksoy, E. (2015). Kamu Diplomasisi Perspektifinden Ulus Markalaması. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*(23), 42-61.
- Küçükcan, T. (2021). *Diaspora Türkleri*. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
- Kalın, İ. (2012). *Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi*. İstanbul: TASAM Yayınları.
- Karadağ, H. (2020). *Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kohlbacher, F. (2006). *The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research*. Forum Qualitative Sozialforschung. Qualitative.
- Krippendorff, K. (2012). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. Kaliforniya.
- Lasswell, H. D. (1938). *Propaganda Technique in the World War*. New York: Martino Publishing.
- Lasswell, H. D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society. The Communication Ideas*. içinde New York: Harper and Brothers.
- Lasswell, H. D. (1996). *Propaganda*. Londra: MacMillan Yayınları.
- Lewis, B. (1984). *Modern Türkiye'nin Doğuşu*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Lewis, B. (2021). *Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları*. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
- McClellan, D. (1999). *İdeoloji*. Ankara: Doruk Yayınları.
- Nye, J. (2003). *Amerikan Gücünün Paradoksu*. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Nye, J. (2005). *Yumuşak Güç*. Ankara: Elips Kitap.
- Nye, J. (2012). Güç kaynakları ve etkileri. M. Ü. Erzen içinde, *Kamu Diplomasisi* (s. 154). İstanbul: Derin Yayınları .
- Nye, J. (2020). *Yumuşak Güç*. Ankara: BB101 Yayıncılık.
- Ortaylı, İ. (2019). *Türkiye'nin Yakın Tarihi*. İstanbul: Kronik Kitap.
- Oskay, Ü. (2001). *İletişimin ABC'si*. İstanbul: Der Yayınları.
- Özçağlayan, M., & Apak, D. (2017). Soğuk Savaş Yıllarında Algı Yönetimi, Haber ve Propaganda İlişkisi. *Marmara İletişim Dergisi*(28), 114.
- Özdağ, Ü. (2018). *Algı Yönetimi*. Ankara: Kripto Kitaplar.
- Özel, M. (2021). *Uluslararası Değişim Programları Ekseninde Türkiye'de Kültürel Diplomasi ve Kamu Diplomasisi*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Paksoy, A. F. (2014). Türkiye'nin Batı Medyasındaki İmajına Duyduğu İlgi. A. F. Paksoy, & S. Kavoğlu (Dü.) içinde, *Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim* (s. 131). Ankara: Nobel Yayınları.
- Parry-Giles, S. J. (2002). *The Rhetorical Presidency, Propaganda and the Cold War 1945-1955*. London: Greenwood Publishing Group.
- Peltekoğlu, F. B. (2007). *Halkla İlişkiler Nedir?* İstanbul: Beta Basım Yayım.

- Pollock, H. (2012). The Soft Power Dilemma: Can the European Union Sacrifice the Carrot and the Stick and Command with Soft Power Alone? *UC Undergraduate Research Conference on the European Union*, (s. 134). Claremont.
- Rana, K. S. (2011). *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. Continuum.
- Sancar, G. A. (2012). *Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler*. Beta Yayınları.
- Simonin, B. L. (2008). Nation Branding and Public Diplomacy: Challenges and Opportunities. *The Fletcher Forum of World Affairs*, (s. 22).
- Smith, G. S. (2009). Exchange Programs and Public Diplomacy. P. T. Nancy Snow içinde, *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (s. 50). New York: Routledge.
- Smith, G. S. (2016). Cultural Diplomacy . L. Rowman, & A. R. Rofe (Dü.) içinde, *Global Diplomacy* (s. 176-189). Westview Press.
- Tarhan, N. (2020). *Psikolojik Savaş- Gri Propaganda*. İstanbul: Timaş Yayınları.
- Taslaman, C. (2011). *Türkiye 'de İslam ve Küreselleşme*. İstanbul: İstanbul Yayınevi.
- Tekinalp, Ş., & Uzan, R. (2009). *İletişim Araştırmaları ve Kuramları*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Tunç, A., & Atılgan, A. (2017). Algı Üzerine Kurulu Yönetmel Bir Anlayış: Algı Yönetimi. *International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies*, 235.
- Tuncer, H. (2009). *Diplomasinin Evrimi Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye*. İstanbul: Kaynak Yayınları.
- Tuncer, H. (2021). *Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası*. İstanbul: Sia Kitap.
- Wach, J. (1995). *Din Sosyolojisi* . İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
- Yüksel, E. (2019). Türkiye'de iletişim araştırmalarında içerik analizi uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri. *International euroasia congress on scientific researches and recent*, (s. 134,152). Bakü.
- Yıldırım, G. (2015). *Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Yaylagül, L. (2019). *Kitle İletişim Kuramları, Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar*. Ankara: Dipnot Yayınları.
- Yoldaş, M. A. (2017). *Farklı Boyutlarıyla Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri- Türkiye Dönüşümünde Avrupa Birliği 'nin Rolü*. (E. K. Burak Hergüner, Dü.) Ankara: Siyasal Kitabevi.

INTERNET HABER KAYNAKLARI

Bild, (2020, 10 Temmuz), “Istanbuler Wahrzeichen Hagia Sophia wird zur Moschee” <https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/erdogan-clinch-mit-unesco-wegen-hagia-sophia-bald-moschee-statt-museum-71811142.bild.html> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Bild, (2020, 24 Temmuz), “Propaganda-Show bei Moschee-Einweihung: Erdogan liest in Hagia Sophia aus dem Koran” <https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/istanbul-tuerken-stuermen-die-hagia-sophia-72042882.bild.html> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Bild, (2020, 14 Temmuz), “Nach Umbau zur Moschee: Erdogan will in der Hagia Sophia predigen” <https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tuerkei-erdogan-will-in-der-hagia-sophia-predigen-71881074.bild.html> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Bild, (2020, 11 Temmuz), “CSU-Mann fordert wegen Moschee-Umbau der Hagia Sophia: „EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei beenden“ <https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/moschee-umbau-der-hagia-sophia-eu-beitrittsverhandlungen-mit-tuerkei-beenden-71826868.bild.html> (Erişim Tarihi: 13. Aralık 2020).

Bild, (2020, 27 Temmuz), “Nach Umwandlung der Hagia Sophia zur Moschee: Erdogan-Blatt ruft jetzt das Kalifat aus” <https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/hagia-sophia-zur-moschee-gemacht-erdogan-blatt-ruft-das-kalifat-aus-72083380.bild.html> (Erişim Tarihi 14 Aralık 2020).

Bild, (2020, 24 Temmuz), “Jetzt wieder Moschee: Türken stürmen die Hagia Sophia” <https://www.bild.de/video/clip/politik-ausland/jetzt-wieder-moschee-tuerken-stuermen-die-hagia-sophia-72048722.bild.html> (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2020).

Bild, (2020, 14 Temmuz), “Streit um Bohrungen: EU droht Erdogan mit Knallhart-Sanktionen” <https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tuerkei-streit-um-bohrungen-eu-droht-erdogan-mit-knallhart-sanktionen-71877086.bild.html> (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2020).

Bild, (2020, 12 Ağustos), “Erdogans Erdgas-Streit schuld: Türkische Lira schmiert ab!” <https://www.bild.de/geld/mein-geld/mein-geld/lira-auf-rekordtief-erdogans-erdgas-streit-mit-griechenland-verunsichert-die-anl-72342292.bild.html> (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 17 Temmuz), “Der Bildersturm des Sultans” <https://www.zeit.de/2020/30/hagia-sophia-moschee-erdogan-christliche-symbole> (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 24 Temmuz), “Hayko Bağdat: Freund der Islamisten” <https://www.zeit.de/2020/31/hayko-bagdat-recep-tayyip-erdogan-islam> (Erişim Tarihi 17 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 11 Temmuz) “Griechenland nennt Umwandlung der Hagia Sophia "historischen Fehler" <https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-07/istanbul-hagia-sophia-umwandlung-moschee-kritik> (Erişim Tarihi: 17 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 24 Temmuz), “Hagia Sophia ist wieder eine Moschee” <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/istanbul-hagia-sophia-wiedereroeffnung-moschee-ehemaliges-museum> (Erişim Tarihi: 19 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 13 Temmuz), “Hagia Sophia soll Thema für Unesco werden” <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/hagia-sophia-weltkulturerbe-umwandlung-moschee-unesco-bundesregierung-tuerkei> (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 11 Temmuz), “Akt der Hilflosigkeit” <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/hagia-sophia-moschee-tuerkei-recep-tayyip-erdogan-taktik> (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 23 Temmuz), “Sein Traum wird wahr” <https://www.zeit.de/2020/31/recep-tayyip-erdogan-freitagsgebet-hagia-sophia-islam> (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 21 Temmuz), “Heiko Maas fordert Ende türkischer Provokationen im Mittelmeer” <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/heiko-maas-streit-tuerkei-erdgasuntersuchungen-mittelmeer> (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 24 Temmuz), “Mit einem Schwert in der Hand” <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/hagia-sophia-freitagsgebet-recep-tayyip-erdogan-istanbul> (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 10 Temmuz), “Türkisches Gericht lässt Umwandlung der Hagia Sophia zu” <https://www.zeit.de/kultur/2020-07/recep-tayyip-erdogan-unesco-hagia-sophia-umbau-moschee> (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 16 Temmuz), "Erdoğan's Politisierung des Islam ist ein Rückschlag für die Türkei" <https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/wolfgang-huber-tuerkei-hagia-sophia-recep-tayyip-erdogan> (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2020).

Die Zeit, (2020, 11 Temmuz), "Erdoğan macht sowieso, was er will" <https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/hagia-sophia-tuerkei-recep-tayyip-erdogan-istanbul> (Erişim Tarihi: 24 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “UNESCO: Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς η Αγία Σοφία, έχει νομικές δεσμεύσεις η Τουρκία” <https://www.kathimerini.gr/world/1086811/unesco-mnimeio-pagkosmias-politistikis-klironomias-i-agia-sofia-echei-nomikes-desmeyseis-i-toyrkia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 2 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Ωρα αποφάσεων για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1086844/ora-apofaseon-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 4 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος για Αγία Σοφία: «Να προφυλάξουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη»” <https://www.kathimerini.gr/society/1086946/archiepiskopos-kyproy-chrysostomos-gia-agia-sofia-na-profylaxoyme-ton-oikoumeniko-patriarchi/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 4 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία: Η απόφαση για την Αγία Σοφία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες διαιρέσεις” <https://www.kathimerini.gr/world/1086963/rosiki-orthodoxi-ekklisia-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia-mporei-na-odigisei-se-megalyteres-diaireseis/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 4 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Τζαμί και με τη «βούλα» του Ερντογάν η Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1086966/tzami-kai-me-ti-voyla-toy-erntogan-i-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 6 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Λ. Μενδώνη: Πρόκληση προς όλο τον πολιτισμένο κόσμο η απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/society/1086969/l-mendoni-proklisi-pros-olo-ton-politismeno-kosmo-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 6 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Το πρώτο κάλεσμα σε προσευχή μετά την απόφαση για μετατροπή σε τζαμί (βίντεο)” <https://www.kathimerini.gr/world/1086987/agia-sofia-to-protokalesma-se-proseychi-meta-tin-apofasi-gia-metatropi-se-tzami-vinteo/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 6 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Διάγγελμα Ερντογάν: Στις 24 Ιουλίου η πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1086991/diaggelma-erntogan-stis-24-ioylioy-i-proti-proseychi-stin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 6 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “The Washington Institute: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί θα «βλάψει» την εικόνα της Τουρκίας” <https://www.kathimerini.gr/world/1086992/the-washington-institute-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami-tha-vlapsei-tin-eikona-tis-toyrkias/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 6 Απριλίου 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Η UNESCO θα επανεξετάσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας” <https://www.kathimerini.gr/world/1086999/i-unesco-tha-epanexetasei-to-kathestos-tis-agias-sofias/> (Επίσημο Ημερομηνία: 8 Απρίλιο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Ζοζέπ Μπορέλ: «Λυπηρή η απόφαση για την Αγία Σοφία»” <https://www.kathimerini.gr/world/1087002/zozep-mporel-lypiri-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερομηνία: 11 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Κυρ. Μητσοτάκης: Προσβολή η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087004/kyr-mitsotakis-prosvoli-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερομηνία: 11 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Αντ. Σαμαράς για Αγία Σοφία: «Η Ευρώπη κοιμάται, η Δύση αυτοκτονεί»” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087007/ant-samaras-gia-agia-sofia-i-eyropi-koimatai-i-dysi-aytoktonei/> (Επίσημο Ημερομηνία: 11 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Αυστριακός ΥΠΕΞ για Αγία Σοφία: Η απόφαση της Τουρκίας την απομακρύνει από την Ευρώπη” <https://www.kathimerini.gr/world/1087008/aystriakos-ypex-gia-agia-sofia-i-apofasi-tis-toyrkias-tin-apomakrynei-apo-tin-eyropi/> (Επίσημο Ημερομηνία: 13 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Τηλεφωνική επικοινωνία Πρ. Παυλόπουλου με Πατριάρχη Βαρθολομαίο για Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/society/1087012/telefoniki-epikoinonia-pr-paylopoyloy-me-patriarchi-vartholomaio-gia-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερομηνία: 13 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 10 Temmuz), “Αλ. Τσίπρας: «Σοβαρή πρόκληση» η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087014/al-tsipras-sovari-proklisi-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερομηνία: 13 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Temmuz), “ Διεθνής κατακραυγή για την επικείμενη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1087017/diethnis-katakraygi-gia-tin-epikeimeni-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερομηνία: 15 Σεπτέμβριο 2020)

Kathimerini, (2020, 11 Temmuz), “Γαλλία: «Θλίψη» για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1087018/gallia-thlipsi-gia-ti-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερομηνία: 15 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Temmuz), “Ο Τζο Μπάιντεν καλεί τον Ερντογάν να ανατρέψει την απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087056/o-tzo-mpainten-kalei-ton-erntogan-na-anairesei-tin-apofasi-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερομηνία: 17 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Temmuz), “Κύπρος-Προεδρία της Δημοκρατίας: Η Τουρκία απέδειξε ότι δεν υπολογίζει κανέναν μπροστά στις επιδιώξεις της”

<https://www.kathimerini.gr/politics/1087072/kypros-proedria-tis-dimokratias-h-toyrkia-apedeixe-oti-den-ypologizei-kanenan-mprosta-stis-epidioxeis-tis/> (Επίσημο Τάριχι: 17 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ για Αγία Σοφία: «Σήμερα έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης» (βίντεο) <https://www.kathimerini.gr/world/1087142/archiepiskopi-aystralias-gia-agia-sofia-kaneis-den-mporei-na-diagrapsei-tin-istoriki-pragmatikotita/> (Επίσημο Τάριχι: 17 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), “Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ για Αγία Σοφία: «Σήμερα έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης» (βίντεο)” <https://www.kathimerini.gr/society/1087164/eleni-glykatzi-arveler-gia-agia-sofia-simera-egine-i-pragmatiki-alosi-tis-polis-vinteo/> (Επίσημο τάριχι: 17 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), “Αν. Μαρτίνος για Αγία Σοφία: Να πάψει η Τουρκία να αποτελεί προορισμό για επισκευές και δεξαμενισμούς ελληνικών πλοίων “ <https://www.kathimerini.gr/society/1087170/an-martinis-gia-agia-sofia-na-papsei-i-toyrkia-na-apotelei-proorismo-gia-episkeyes-kai-dexamenismoys-ellinikon-ploion/> (Επίσημο Τάριχι: 18 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), “Απάντηση Ερντογάν στην διεθνή καταδίκη για την Αγία Σοφία: Ηταν «κυριαρχικό» μας δικαίωμα” <https://www.kathimerini.gr/world/1087171/apantisi-erntogan-stin-diethni-katadiki-gia-tin-agia-sofia-itan-kyriarchiko-mas-dikaioma/> (Επίσημο Τάριχι: 18 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), “Αγία Σοφία: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα ως τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1087180/agia-sofia-antistrofi-metrissi-gia-to-anoigma-os-tzami/> (Επίσημο Τάριχι: 18 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 11 Τεμμυζ), “Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος για Αγία Σοφία: «Απόφαση που μας γυρνάει σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές»” <https://www.kathimerini.gr/world/1087183/archiepiskopos-alvanias-anastasios-gia-agia-sofia-apofasi-poy-mas-gyrnaei-se-skoteines-istorikes-ptyches/> (Επίσημο Τάριχι: 20 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 12 Τεμμυζ), “Ενάντια στη συνθήκη της UNESCO η απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087076/enantia-sti-synthiki-tis-unesco-i-apofasi-erntogan-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Τάριχι: 20 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 12 Τεμμυζ), “Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα η τουρκική προκλητικότητα – Τι ζητά η Αθήνα” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087213/sto-symvoylio-exoterikon-ypotheseon-ti-deytera-i-toyrkiki-proklitikotita-ti-zita-i-athina/> (Επίσημο Τάριχι: 21 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 12 Τεμμυζ), “Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος για την Αγία Σοφία: Η Τουρκία προσθέτει ένα μεγάλο αγκάθι στην ειρηνική συνύπαρξη λαών”

<https://www.kathimerini.gr/politics/1087219/patriarchis-alexandreias-theodoros-gia-tin-agia-sofia-i-toyrkia-prostheti-ena-megalo-agkathi-stin-eiriniki-synyparxi-laon/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 21 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 12 Σεπτέμβριο), “Πάπας Φραγκίσκος: Είμαι πολύ πονεμένος για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087248/papas-fragkiskos-eimai-poly-ponemenos-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 21 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Αποψη: Αγία Σοφία, ένας προδιαγεγραμμένος «εξισλαμισμός»” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087156/apopsi-agia-sofia-enas-prodiagegrammenos-exislamismos-2/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 21 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Ανησυχία Ιμάμωγλου για την τύχη των τζαμιών ανά τον κόσμο” <https://www.kathimerini.gr/world/1087290/anisychia-imamogloy-gia-tin-tychi-ton-tzamion-ana-ton-kosmo/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 22 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Στην τελική ευθεία για την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία – Διορίζονται δύο μάμηδες και τέσσερις μουεζίνηδες” <https://www.kathimerini.gr/world/1087292/stin-teliki-eytheia-gia-tin-proti-proseychi-stin-agia-sofia-diorizontai-dyo-imamides-kai-tesseris-moyezinides/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 22 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Τσαβούσογλου: Θα ενημερώσουμε την UNESCO για τα επόμενα βήματα στην Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087315/tsavovsogloy-tha-enimerosoyme-tin-unesco-gia-ta-epomena-vimata-stin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 24 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Στ. Πέτσας για Τουρκία: Η Ελλάδα ζητά από την Ε.Ε. έτοιμο κατάλογο ισχυρών μέτρων” <https://www.kathimerini.gr/politics/government/1087324/st-petsas-gia-toyrkia-i-ellada-zita-apo-tin-e-e-etoimo-katalogo-ischyron-metron/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 24 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Ιερά Σύνοδος για Αγία Σοφία: Το Μνημείο μεταβάλλεται σε σημείο διχασμού και διασπάσεως” <https://www.kathimerini.gr/society/1087338/iera-synodos-gia-agia-sofia-to-mnimeio-metavalletai-se-simeio-dichasmoy-kai-diaspaseos/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 24 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087343/epikoinonia-poytin-erntogan-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 24 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Σεπτέμβριο), “Εμινέ Ερντογάν: «Μεγάλη χαρά» για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1087345/emine-erntogan-megali-chara-gia-ti-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 25 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Temmuz), “ΥΠΕΞ Αυστρίας: Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης” <https://www.kathimerini.gr/world/1087347/ypex-aystrias-i-toyrkia-den-einai-axiopistos-etairois-tis-eyropis/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 25 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Temmuz) “FAZ για Αγία Σοφία: «Ο Ερντογάν ως κληρονόμος του Μωάμεθ του Πορθητή»” <https://www.kathimerini.gr/world/1087352/faz-gia-agia-sofia-o-erntogan-os-klironomos-toy-moameth-toy-porthiti/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 25 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Η κοσμοθεωρία του κατακτητή οδήγησε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας” <https://www.kathimerini.gr/world/1087356/archiepiskopos-elpidoforos-i-kosmotheoria-toy-katakthiti-odigise-sti-metatropi-tis-agias-sofias/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 13 Temmuz), “Ε.Ε. προς Ερντογάν: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087365/e-e-pros-erntogan-na-allaxei-amesa-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, “14 Temmuz), “Αγία Σοφία: Μπαράζ αντιδράσεων από τον κόσμο της Ορθοδοξίας” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087435/o-erntogan-den-synanta-antipoliteytikes-fones/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, <https://www.kathimerini.gr/politics/1087394/agia-sofia-mparaz-antidraseon-apo-ton-kosmo-tis-orthodoxias/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Κ. Σακελλαροπούλου για Αγία Σοφία: Ανεπανόρθωτο πλήγμα στον χριστιανικό κόσμο” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087464/k-sakellaropoyloy-gia-agia-sofia-anepanorthoto-pligma-ston-christianiko-kosmo/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Αγία Σοφία: «Καλύψτε τις αγιογραφίες» – Οι οδηγίες της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων στην Τουρκία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087483/agia-sofia-kalypste-tis-agiografies-oi-odigies-tis-archis-thriskytonon-ypotheseon-stin-toyrkia/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Ακαδημία Αθηνών: Κηλίδα για τον τουρκικό λαό η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/society/1087503/akademia-athinon-kilida-gia-ton-toyrkiko-lao-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Ιταλία: Ο μάμης του Μιλάνου κατά της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1087507/italia-o-imamis-toy-milanoy-kata-tis-metatropis-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Ημερολόγιο: 26 Σεπτέμβριο 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Αποψη: «Σοφία», η φρόνηση της Πόλης” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087439/apopsi-sofia-i-fronisi-tis-polis/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 14 Temmuz), “Μητροπολίτης Φαναρίου: Στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία να ψάλλουμε όλοι τον Ακάθιστο Υμνο” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087437/apopsi-agia-sofia-i-avoli-klironomia-kai-i-diacheirisi-enos-symvoloy/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 15 Temmuz), “Μητροπολίτης Φαναρίου: Στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία να ψάλλουμε όλοι τον Ακάθιστο Υμνο” <https://www.kathimerini.gr/society/1087671/mitropolitis-fanariou-stin-proti-moysoylmaniki-proseychi-stin-agia-sofia-na-psalloyme-oloi-ton-akathisto-ymno/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 15 Temmuz), “Bild: Ο Ερντογάν σχεδιάζει να κάνει ο ίδιος κήρυγμα μέσα στην Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1087691/bild-o-erntogan-schediazei-na-kanei-o-idios-kirygma-mesa-stin-agia-sofia/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 15 Temmuz), “Ξεκίνησαν οι εργασίες μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί (φωτογραφίες – βίντεο)” <https://www.kathimerini.gr/world/1087707/xekinis-an-oi-ergasies-metatropis-tis-agias-sofias-se-tzami-fotografies-vinteo/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 15 Temmuz), “Πομπέο για Αγία Σοφία: «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της Τουρκίας»” <https://www.kathimerini.gr/world/1087735/pompeo-gia-agia-sofia-eimaste-apogoyteymenoi-apo-tin-apofasi-tis-toyrkias/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 16 Temmuz), “Επιστολή Ζέρβα σε Ιμάμογλου για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1087933/epistoli-zerva-se-imamogloy-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 16 Temmuz), “Στήνον «μουσείο» κοντά στην Αγία Σοφία με χριστιανικά αντικείμενα και εικόνες” <https://www.kathimerini.gr/world/1087940/stinoyn-moyseio-konta-stin-agia-sofia-me-christianika-antikeimena-kai-eikones/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Επιστήμονες και ακαδημαϊκοί για την Αγία Σοφία: «Παραβιάζονται οι αξίες του μεγάλου Μνημείου»” <https://www.kathimerini.gr/world/1088001/epistimonas-kai-akadimaikoi-gia-tin-agia-sofia-paraviazontai-oi-axies-toy-megaloy-mnimeioy/> (Επίσημο Τάριχι: 27 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Bloomberg: Ο Ερντογάν απηγά τη Δύση για να μετατρέψει την Τουρκία σε περιφερειακή δύναμη” <https://www.kathimerini.gr/world/1088009/bloomberg-o-erntogan-apsifa-ti-dysi-gia-na-metatrepsei-tin-toyrkia-se-perifereiaki-dynami/> (Επίσημο Τάριχι: 28 Κασίμ 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Αρχιεπισκοπή Αμερικής για Αγία Σοφία: Πένθιμα θα χτυπούν οι καμπάνες την 24η Ιουλίου” <https://www.kathimerini.gr/world/1088042/archiepiskopi-amerikis-gia-agia-sofia-penthima-tha-htypoy-n-oi-kampanes-tin-24i-ioylioy/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Μήνυμα αλληλεγγύης Μπάιντεν σε Ελπιδοφόρο για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1088103/minyma-allileggysis-mpainten-se-elpidoforo-gia-tin-agia-sofia/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Λ. Μενδώνη: Η Ελλάδα έχει επενδύσει πάνω από 50 εκατ. για συντήρηση οθωμανικών μνημείων” <https://www.kathimerini.gr/politics/1088105/l-mendoni-i-ellada-echei-ependyse-i-pano-apo-50-ekat-gia-syntirisi-othomanikon-mnimeion/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 17 Temmuz), “Κρεμλίνο για Αγία Σοφία: Καμία αλλαγή στις σχέσεις με την Τουρκία” <https://www.kathimerini.gr/world/1088126/kremlino-gia-agia-sofia-kamia-allagi-stis-scheseis-me-tin-toyrkia/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, <https://www.kathimerini.gr/politics/1088003/ellines-tis-polis-itan-mia-kinisi-tin-opoia-chreiazotan-o-toyrkos-proedros/>) (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 19 Temmuz), “Αγία Σοφία: Επιθεώρησε τις εργασίες ο Ερντογάν” <https://www.kathimerini.gr/world/1088368/agia-sofia-epitheorise-tis-ergasies-o-erntogan/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 19 Temmuz), “Ιερώνυμος για Αγία Σοφία: Παιχνίδια Ερντογάν για να πετύχει τους σκοπούς του” <https://www.kathimerini.gr/society/1088398/ieronymos-gia-agia-sofia-paichnidia-erntogan-gia-na-petychei-toys-skopouys-toy/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 20 Temmuz), “Άγκυρα: Τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας θα καλύπτονται με κουρτίνες στις προσευχές” <https://www.kathimerini.gr/world/1088407/agkyra-ta-psifidota-tis-agias-sofias-tha-kalyptontai-me-koyrtines-stis-proseyches/> (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2020).

Kathimerini, (2020, 22 Temmuz), “Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Πούτιν για Ανατολική Μεσόγειο, Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1088890/telefoniki-epikoinonia-mitsotaki-poytin-gia-anatoliki-mesogeio-agia-sofia/> (Erişim Tarihi: 1 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 23 Temmuz), “Αγία Σοφία: συντονισμός και νέες πρωτοβουλίες” <https://www.kathimerini.gr/politics/1088916/agia-sofia-syntonismos-kai-nees-protovoylies/> (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 23 Temmuz), “Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας” <https://www.kathimerini.gr/politics/1088736/i-metatropi-tis-agias-sofias/> (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 23 Temmuz), “Ο Ακάθιστος Ύμνος στη Μητρόπολη την Παρασκευή” <https://www.kathimerini.gr/society/1089003/o-akathistos-ymnos-sti-mitropoli-tin-paraskeyi/> (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 23 Temmuz), “Προετοιμασίες για τη φιέστα Ερντογάν στην Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1089060/proetoimasies-gia-ti-fiesta-erntogan-stin-agia-sofia/> (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Δυσσάρεσκια Τραμπ για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1089083/dysareskeia-tramp-gia-ti-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Ο Ερντογάν εργαλειοποιεί την Αγία Σοφία – Live εικόνα” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089099/o-erntogan-ergaleiopoiei-tin-agia-sofia-live-eikona/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Πένθος σήμερα σε όλους τους ελληνορθόδοξους ναούς των ΗΠΑ για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1089117/penthos-simera-se-oloys-toys-ellinorthodoxoys-naoys-ton-ipa-gia-tin-agia-sofia/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Φιέστα Ερντογάν στην Αγία Σοφία – Διάβασε απόσπασμα από το Κοράνι (Βίντεο)” <https://www.kathimerini.gr/world/1089131/fiesta-erntogan-stin-agia-sofia-diavase-apospasma-apo-to-korani-vinteo/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Πένθιμα κτυπούν από το πρωί οι καμπάνες στην Πάτρα για την Αγία Σοφία (βίντεο)” <https://www.kathimerini.gr/society/1089134/penthima-ktypoun-apo-to-proi-oi-kampanes-stin-patra-gia-tin-agia-sofia-vinteo/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Αποψη: Με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ο κόσμος χάνει ένα σύμβολο θρησκευτικής συνύπαρξης” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089144/apopsi-me-tin-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami-o-kosmos-chanei-ena-symvolo-thriskeytikis-synyparxis/> (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Αντιπρόεδρος Bundestag: «Κακοποίηση της θρησκείας» η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/world/1089154/antiproedros-bundestag-kakopoiisi-tis-thriskeias-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Erişim Tarihi: 7 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “ΣΥΡΙΖΑ: «Εθνικιστική πρόκληση με βαθεία στοιχεία αυταρχισμού» η φιέστα στην Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089175/syriza-ethnikistiki-proklisi-me-vatheia-stoicheia-aytarchismoy-i-fiesta-stin-agia-sofia/> (Επίσημο Τάριχι: 7 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Ορχάν Παμούκ: Με την Αγία Σοφία τέμενος, μας αφαιρούν την τουρκική υπερηφάνεια” <https://www.kathimerini.gr/world/1089193/orchan-pamoyk-me-tin-agia-sofia-temenos-mas-afairoyn-tin-toyrkiki-yperifaneia/> (Επίσημο Τάριχι: 7 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Der Spiegel: Εκνευριστική παράσταση του Ερντογάν” <https://www.kathimerini.gr/world/1089204/der-spiegel-ekneyristiki-parastasi-toy-erntogan/> (Επίσημο Τάριχι: 7 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Ελληνική Ιστορική Εταιρεία: Σε άμεσο κίνδυνο η φυσιογνωμία της Αγίας Σοφίας” <https://www.kathimerini.gr/society/1089208/elliniki-istoriki-etaireia-se-ameso-kindyno-i-fysiognomia-tis-agias-sofias/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Η Αγία Σοφία και οι πραγματικές βλέψεις του Ερντογάν” <https://www.kathimerini.gr/world/1089209/i-agia-sofia-kai-oi-pragmatikes-vlepseis-toy-erntogan/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Επιστολή διεθνούς δικτύου προς Ερντογάν: Να επανεξεταστεί η απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/world/1089210/epistoli-diethnoys-diktyoy-pros-erntogan-na-epanexetastei-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Αποψη: Στόχος, η συσπείρωση ψηφοφόρων” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089101/apopsi-stochos-i-syspeirosi-psifoforon/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Ν. Αναστασιάδης: Ευθεία προσβολή στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089217/n-anastasiadis-eytheia-prosvoli-stin-pagkosmia-politistikhi-klironomia-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Αλ. Τσίπρας: Καμία μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος δεν μπορεί να παραγράψει την ιστορία της” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089222/al-tsipras-kamia-metatropi-tis-agias-sofias-se-temenos-den-mporei-na-paragrapsei-tin-istoria-tis/> (Επίσημο Τάριχι: 11 Αραλίκ 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Φ. Γεννηματά: Η σημερινή μέρα στιγματίζεται από τη βεβήλωση της Αγίας Σοφιάς” <https://www.kathimerini.gr/politics/1089226/f-gennimata-i-simerini-mera-stigmatizetai-apo-ti-vevilosi-tis-agias-sofias/> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Καθολικός ιερέας: Η ύβρις του Ερντογάν πλήττει την Αγία Σοφία ως σταυροδρόμι θρησκειών” <https://www.kathimerini.gr/world/1089238/katholikos-iereas-i-yvris-toy-erntogan-plittei-tin-agia-sofia-os-stayrodromi-thriskeion/> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Ο Ακάθιστος Ύμνος στη Μητρόπολη Αθηνών ως ένδειξη πένθους για την Αγία Σοφία” <https://www.kathimerini.gr/society/1089243/o-akathistos-ymnos-sti-mitropoli-athinon-os-endeixi-penthous-gia-tin-agia-sofia/> (Erişim Tarihi: 12 Aralık 2020).

Kathimerini, (2020, 24 Temmuz), “Μάας: Αγία Σοφία και γεωτρήσεις εμποδίζουν έναν λογικό διάλογο Ε.Ε. – Τουρκίας” <https://www.kathimerini.gr/world/1089256/maas-agia-sofia-kai-geotriseis-empodizoyn-enan-logiko-dialogo-e-e-toyrkias/> (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2020).

Efimerida, (2020, 23 Temmuz), “Ο Ακάθιστος Ύμνος στη μητρόπολη Αθηνών από τον Ιερώνυμο την Παρασκευή -Για τη λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/ellada/akathistos-ymnos-mitropoli-athinon-ieronimo-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 8 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 23 Temmuz), “Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικά της με κάθε τρόπο” <https://www.iefimerida.gr/politiki/theodorikakos-ellada-etoimi-yperaspistei-dikaia> (Erişim Tarihi: 8 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “ΑΕΚ: Και επισήμως... «ΟΠΑΠ ARENA» η «Αγία Σοφία» [εικόνες]” <https://www.iefimerida.gr/spor/aek-episimos-opap-arena-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 8 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22-23 Temmuz), “Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη-Πούτιν για Ανατ. Αιγαίο και Αγία Σοφία -Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου” <https://www.iefimerida.gr/politiki/telefoniki-synomilia-mitsotaki-poytin-gia-tis-toyrkikes-prokliseis-sto-aigaio-kai-tin-agia> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Προκλητικό βίντεο Ερντογάν για Αγία Σοφία και επίθεση στη Σακελλαροπούλου” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/proklitiko-binteo-erntogan-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Project Syndicate για Ερντογάν: Η Τουρκία, αντί να πλησιάζει πιο κοντά στην Ευρώπη, βυθίζεται στο τέλμα της Μέσης Ανατολής” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/project-syndicate-gia-erntogan-i-toyrkia-bythistike-sto-telma-tis-mesis-anatolis> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Αγία Σοφία: Δημιουργία ομάδας εργασίας και σειρά πρωτοβουλιών από το ΥΠΕΞ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/agia-sofia-dimioyrgia-omadas-ergasias-apo-yplex> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Αγρυπνία στη Νέα Ιωνία για την Αγία Σοφία: «Η δική μας ειρηνική επανάσταση»” <https://www.iefimerida.gr/ellada/iera-agrypnia-sti-nea-ionia-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/syskepsi-ypourgeio-exoterikon-gia-agias-sofias> (Erişim Tarihi: 9 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 22 Temmuz), “Ο Ερντογάν προσκάλεσε τον Πάπα Φραγκίσκο στην Αγία Σοφία!” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-erntogan-proskalese-ton-papa-fragkisko> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “Αγία Σοφία: Κοινή δήλωση των τεσσάρων μητροπολιτών της Θράκης: «Αποτελεί ύβρη και πρόκληση κατά των χριστιανών»” <https://www.iefimerida.gr/ellada/agia-sofia-dilosi-tessaron-mitropoliton-tis-thrakis> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “Παυλόπουλος για Αγία Σοφία: «Η πολιτισμική βεβήλωσή της είναι μείζον ζήτημα παραβίασης του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου»” <https://www.iefimerida.gr/ellada/paylopylos-bebilosi-agia-sofia-parabiasis-dikaiou> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “Δένδιας: Διάλογος υπό καθεστώς απειλών από την Τουρκία δεν νοείται -Μάας σε Ερντογάν: Σταματήστε τις προκλήσεις” <https://www.iefimerida.gr/politiki/dendias-dialogos-ypo-apeilon-toyrkia-den-noeitai> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “Ιερόνυμος για Αγία Σοφία: Η 24η Ιουλίου ημέρα πένθους -Να ψάλουμε «τη Υπερμάχω» στη Μητρόπολη” <https://www.iefimerida.gr/ellada/arihiepiskopos-ieronimos-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “2 Εστρώσαν τρκουάζ χαλιά στην Αγία Σοφία -Ενόψει της προσευχής την 24η Ιουλίου [εικόνα]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-estrosan-tirkoyaz-halia-gia-proseyhi> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 21 Temmuz), “Αγία Σοφία: Αδιανόητη πρόκληση Τούρκου ιστορικού -Παρομοίωσε τα ψηφιδωτά με «πόρνες» [εικόνα]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-proklitiki-anartisi-istorikoy-pornes> (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 20 Temmuz), “Θεοδωρικάκος για το Μάτι: Πώς μπορούν και κοιμούνται όσοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν την αλήθεια;” <https://www.iefimerida.gr/politiki/mati-theodorikakos-pos-mporoy-n-koimoyntai-isyhoi> (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 20 Temmuz), “Σακελλαροπούλου σε Πάπα Φραγκίσκο: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών” <https://www.iefimerida.gr/politiki/sakellaropoyloy-papa-fragkisko-agias-sofias> (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 20 Temmuz), “Καταδικάζει ο Μεγάλος Μουφτής της Αιγύπτου την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/megalos-moyftis-aigyptoy-agias-sofias-tzami> (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 20 Temmuz), “Μίχαλος για την Αγία Σοφία: Στον βωμό του επιχειρηματικού κέρδους δεν μπορούν να θυσιαστούν πίστη και αξίες” <https://www.iefimerida.gr/ellada/mihalos-agia-sofia-den-mporoy-n-thysiastoy-n-pisti> (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 20 Temmuz), “Αγκυρα: Με κουρτίνες θα καλύπτονται τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agkyra-koyrtines-kalyptontai-psifidota-agias-sofias> (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 19 Temmuz), “Ιερώνυμος για Αγία Σοφία: Παιχνίδια του Ερντογάν -Ο πολιτισμένος κόσμος θα τα καταδικάσει [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/ellada/ieronymos-agia-sofia-paihmidia-erntogan> (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 19 Temmuz), “Ο Ερντογάν στην Αγία Σοφία: Επιθεώρησε τις προετοιμασίες για να γίνει τζαμί ενόψει της 24ης Ιουλίου [εικόνες & βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-erntogan-epitheorei-proetoimasies-tzami> (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 18 Temmuz), “Γιατί η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι πράξη πολιτιστικής ισοπέδωσης -Συγκλονιστικό άρθρο στη Washington Post” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/giati-i-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami-einai-praxi-politistikis-ekkatharisis> (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Προκλητική δήλωση Πεσκόφ για Αγία Σοφία: Οι Ρώσοι τουρίστες θα κερδίσουν γιατί θα έχει πλέον δωρεάν είσοδο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/peskof-agia-sofia-rosoi-toyristes-dorean-eisodo> (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Μήνυμα αλληλεγγύης Μπáιντεν για την Αγία Σοφία -Τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/minyma-allileggyis-mpainten-gia-tin-agia-sofia> (Eriřim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Παραλήρημα Ερντογάν: «Ήταν το μεγαλύτερο νεανικό μου όνειρο η... απελευθέρωση της Αγίας Σοφίας»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/erntogan-neaniko-oneiro-apeleytherosi-agias-sofias> (Eriřim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Αγία Σοφία: Τι θα γίνει στην πρώτη προσευχή στις 24 Ιουλίου -Όλες οι πληροφορίες” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-proti-proseyhi-stis-24-ioylioy> (Eriřim Tarihi: 12 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Αρχιεπισκοπή Αμερικής για Αγία Σοφία: Στις 24 Ιουλίου θα χτυπούν πένθιμα οι καμπάνες και θα ψάλουμε τον Ακάθιστο Ύμνο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/arhiepiskopi-ameriki-gia-agia-sofia-kai-24-ioylioy> (Eriřim Tarihi: 13 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Σχοινάς για Ταμείο Ανάκαμψης: Απόφαση μέσα στον Ιούλιο -Τα χρήματα θα δοθούν στην Ελλάδα χωρίς όρους μνημονίων” <https://www.iefimerida.gr/politiki/shoinas-gia-tameio-anakampsis-hrimata-horis-mnimonio> (Eriřim Tarihi: 14 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 17 Temmuz), “Χαρίτσης: Ανεπαρκείς και καταστροφικές οι κινήσεις της κυβέρνησης” <https://www.iefimerida.gr/politiki/harisis-i-kybernisi-mitsotaki-tha-krithei> (Eriřim Tarihi: 14 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 16 Temmuz), “Ευρωβουλευτές ΝΔ: ΕΕ και UNESCO να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθεί η Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/politiki/eyroboyleytes-nd-ee-kai-unesco-na-laboyn-ta-aparaitita-metra-gia-na-prostateythei-i-agia> (Eriřim Tarihi: 14 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 16 Temmuz), “Ο Ερντογάν ιδρύει νέο μουσείο, κοντά στην Αγία Σοφία -Θα εκτίθενται φορητές εικόνες και χριστιανικά αντικείμενα” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/neo-moyseio-idryetai-konta-stin-agia-sofia> (Eriřim Tarihi: 14 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 16 Temmuz), “Ο Λεωνίδας Καβάκος στο iefimerida, λίγο πριν εμφανιστεί μόνος στην Επίδαυρο -Γιατί δεν θα επισκεφθεί ξανά την Τουρκία, τι προτείνει για την Αγία Σοφία [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/politismos/leonidas-kabakos-synenteyxi-epidayros-agia-sofia> (Eriřim Tarihi: 14 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 16 Temmuz), “Αγία Σοφία: Εκκληση από το ΕΜΠ για την υπεράσπιση των αξιών της -Την υπογράφει ο εγγόνος του αρχιστράτηγου του Κεμάλ”

<https://www.iefimerida.gr/ellada/ekklisi-emp-gyperaspisi-ton-axion-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Μητσοτάκης στο ΕΛΚ: Η απόφαση για την Αγία Σοφία, δείχνει πώς αντιμετωπίζει η Τουρκία τις διεθνείς συμφωνίες” <https://www.iefimerida.gr/politiki/o-kyriakos-mitsotakis-stin-tilediaskepsi-toy-elk> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Τα «δάκρυα» της Αρβελέρ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/ta-dakrya-tis-arbeler> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Αν παραβιαστεί η κυριαρχία της χώρας, η Ελλάδα θα πράξει το καθήκον της” <https://www.iefimerida.gr/politiki/minyma-dendia-i-ellada-tha-praxe-i-kathikon-tis> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Αν παραβιαστεί η κυριαρχία της χώρας, η Ελλάδα θα πράξει το καθήκον της” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/ft-erntogan-agia-sofia-oplo-mazikoy-apoprostanatolismoy> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Επιστολή της Ιεράς Συνόδου σε UNESCO για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/ellada/epistoli-ieras-synodoy-se-unesco-gia-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 15 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Le Point κατά Ερντογάν: «Ο πόλεμος στην πόρτα μας» - Αφιέρωμα-κόλαφος για Αγία Σοφία, Συρία, Λιβύη, Μεσόγειο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/le-point-kolafos-kata-erntogan-afieroma-sta-metopa-anoixe> (Επίσημο Ημερολόγιο: 17 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 16 Σεπτέμβριος), “Αγία Σοφία: Σχέδια για τηλεοπτική μετάδοση της προσευχής κάθε Παρασκευή” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-tileoptiki-metadosi-proseyhis-paraskeyi>

Efimerida, (2020, 15 Σεπτέμβριος), “Καθηγητής Ρ. Γεροδήμος στο iefimerida: Η απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία απορρέει από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ υποχωρούν ως δύναμη” <https://www.iefimerida.gr/ellada/gerodimos-erntogan-agia-sofia-kina-hongk-kongk> (Επίσημο Ημερολόγιο: 17 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 15 Σεπτέμβριος), “Βαρβιτσιώτης: «Ελλάδα και Αρμενία υψώνουν τη φωνή τους για την Αγία Σοφία»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/barbitsiotis-ellada-armenia-yponoyn-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 17 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 15 Σεπτέμβριος), “Αγία Σοφία: «Να πάρουν πίσω την απόφαση» -Κοινή δήλωση Αρχιεπισκόπου Αμερικής και Καθολικού Αρχιεπισκόπου Ν. Υόρκης” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/elpidoforos-katholikos-arhiepiskopos-gia-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 17 Οκτώβριος 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), “Μάικ Πομπέο: «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία» >” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/pompeo-apogoiteymenoi-toyrkias-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 17 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), Προκλητικό σόου Ερντογάν έξω από την Αγία Σοφία -Για την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/proklitiko-sooy-erntogan-exo-apo-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), “Η Αγία Σοφία στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια-Πάιατ [εικόνα]” <https://www.iefimerida.gr/politiki/agia-sofia-epikentro-synantisis-dendia-paiat> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), “Αγία Σοφία: Οι Τούρκοι κατέβασαν τις πινακίδες που γράφουν «Μουσείο» [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-katebazoy-n-pinakides-poy-grafoyn-moyseio> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), “Bild: Ο Ερντογάν θέλει να κάνει κήρυγμα στην Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/bild-erntogan-thelei-na-kanei-kirygma-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 15 Temmuz), “Βορίδης για Αγία Σοφία: Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σταματήσει μια τέτοια απόφαση” <https://www.iefimerida.gr/politiki/boridis-agia-sofia-kybernisi-stamatisei-apofasi> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14-15 Temmuz), “Δένδιας: Αυτές τις κυρώσεις ζητάμε κατά της Τουρκίας -Η ΕΕ μπορεί να τη γονατίσει <https://www.iefimerida.gr/politiki/dendias-kyroseis-kata-toyrkias-makrys-okatalogos> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Ασλί Ερντογάν: «Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι ένα χαστούκι σε αυτούς που πιστεύουν ότι η Τουρκία είναι μια κοσμική χώρα»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/asli-erntogan-gia-metatropi-agens-sofias-se-tzami> (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Τσίπρας: «Προκλητική για τον Ελληνισμό η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί -Θετικό το αίτημα για κυρώσεις»” <https://www.iefimerida.gr/politiki/tsipras-proklitiki-ellinismo-agia-sofia-tzami> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Ερντογάν για Αγία Σοφία: Ήταν λάθος η απόφαση του Κεμάλ το 1934 -Τώρα το διορθώνουμε” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/erntogan-agia-sofia-lathos-apofasi-kemal-1934> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14- 15 Temmuz), “Η τριμερής συνάντηση Γερμανίας-Ελλάδας-Τουρκίας στο Βερολίνο -Τι συζητήθηκε” <https://www.iefimerida.gr/politiki/i-trimeris-synantisi-elladas-germanias-toyrkias> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Επιστολή ΝΔ στην ηγεσία και τα κόμματα του ΕΛΚ για την Αγία Σοφία -«Προσβάλλει την ευρωπαϊκή ιστορία»” <https://www.iefimerida.gr/politiki/epistoli-nd-sta-meli-toy-elk-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Μουφτής Κομοτηνής: «Προκλητική η απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία -Φοβάμαι εντάσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/moyftis-komotinis-sofia-hristianon-moysoylmanon> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Ο Πατριάρχης Σερβίας, Ειρηνάιος, καλεί τον Ερντογάν να ακυρώσει την απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/patriarhis-serbon-erntogan-agia-sofias-tzami> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Γεννηματά: Να αντιδράσει όλος ο πολιτισμένος κόσμος για να αλλάξει η προσβλητική απόφαση Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/politiki/gennimatana-antidrasei-olos-o-politismenos-kosmos> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Επικίνδυνος, αλλά όχι παντοδύναμος ο Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/politiki/epikindynos-alla-ohi-pantodynamos-o-erntogan> (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Ψήφισμα της Ακαδημίας Αθηνών για την Αγία Σοφία: Κηλίδα για τον τουρκικό λαό” <https://www.iefimerida.gr/ellada/psifisma-akadimias-athinon-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 23 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Αγία Σοφία: Ποιες ώρες της ημέρας θα είναι ανοιχτός ο ναός για τους επισκέπτες” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-pote-tha-einai-anoihtos-o-naos> (Erişim Tarihi: 23 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Βέμπερ: Διαφωνούμε έντονα με την απόφαση μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/bemper-diafonoyme-me-metatropi-agias-sofias-se-tzami> (Erişim Tarihi: 23 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Ασύλληπτοι ισχυρισμοί Ερντογάν: «Ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήταν ηγέτης και των Ορθοδόξων!»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/erntogan-moameth-porthitis-itan-igetis-kai-ton-orthodoxon> (Erişim Tarihi: 23 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Αγία Σοφία: «Κρύψτε τις αγιογραφίες» -Οι οδηγίες της ανώτατης θρησκευτικής επιτροπής για να γίνει τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-krypste-agiografies-anotati-thriskeytiki-epitropi> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Σακελλαροπούλου σε Αναστασιάδη: Κορυφαίο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το Κυπριακό” <https://www.iefimerida.gr/politiki/sakellaropoyloy-se-anastasiadi-koryfaio-zitima-kypriako> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Μιμή Ντενίση: Η ανάρτησή της για την Αγία Σοφία και η απάντηση στον Μπουράκ Χακί” <https://www.iefimerida.gr/zoi/sholio-mimi-ntenisi-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Μπαμπινιώτης για Αγία Σοφία: Πλήγμα και προσβολή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό -Θα στοιχίσει στον Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/ellada/mpampiniotis-gia-agia-sofia-pligma-kai-prosboli> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Σαλβίνι: «Κάτω τα χέρια από την Αγία Σοφία» -Διαδήλωση της Λέγκας έξω από το τουρκικό προξενείο στο Μιλάνο [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/salbini-kato-ta-heria-apo-tin-agia-sofia-toyrkiko-proxeneio> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Πέτσας: Δυσκολότερος ο διάλογος με την Τουρκία μετά την απόφαση για Αγία Σοφία -Προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια” <https://www.iefimerida.gr/politiki/petsas-dyskoloteros-dialogos-me-toyrkia-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 14 Temmuz), “Οι κυρώσεις που ζητάει η Αθήνα για την Τουρκία -Στη Σύνοδο Κορυφής η τουρκική προκλητικότητα” <https://www.iefimerida.gr/politiki/kyroseis-zitaei-i-athina-gia-toyrkia-synodo-koryfis-toyrkiki-proklitikotita> (Erişim Tarihi: 26 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αγία Σοφία: Κύμα αντιδράσεων στον διεθνή Τύπο -WSJ: Σαν να μετατράπηκε σε τζαμί ο Άγιος Πέτρος” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/wall-street-journal-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: «Πολιτιστική τζιχάντ η απόφαση για την Αγία Σοφία»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/arhiepiskopos-anastasios-apofasi-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αγία Σοφία: Κλιμακώνει τις διπλωματικές ενέργειες η Αθήνα - Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Σαρλ Μισέλ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/epikoinonia-mitsotaki-sarl-misel-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Βουλή: Στο επίκεντρο η Αγία Σοφία -Λιβανός: Μας πληγώνει ατομικά και συλλογικά -Κριτική ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς” <https://www.iefimerida.gr/politiki/boyli-sto-epikentro-i-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “ΕΕ: Κοινό μέτωπο για κυρώσεις κατά της Τουρκίας «αν συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά» -Οι σύμμαχοι της Ελλάδας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/ee-koino-metopo-kyroseis-toyrkias-parabatiki-sympertifora> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Σακελλαροπούλου σε Βαρθολομαίο: Να παραμείνει η Αγία Σοφία οικουμενικό μνημείο πολιτισμού” <https://www.iefimerida.gr/ellada/sakellaropoyloy-bartholomaio-agia-sofia-mnimeio> (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη διαφύλαξη του μνημείου της Αγίας Σοφίας” <https://www.iefimerida.gr/ellada/psifisma-dimotikoy-symboylioy-athinas-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Γερμανία: Λυπούμαστε για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί -Άλλο όμως οι σχέσεις μας με την Τουρκία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/germania-agia-sofias-tzami-sheseis-toyrkia> (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Δένδιας: «Θα υπάρξουν κυρώσεις εάν η Τουρκία προχωρήσει την παραβατική συμπεριφορά της»” <https://www.iefimerida.gr/ellada/dendias-kyroseis-toyrkia-parabatiki-sympertifora> (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για Αγία Σοφία: Η κοσμοθεωρία του κατακτητή οδήγησε στη μετατροπή της σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/arhiepiskopos-amerikis-elpidoforos-gia-agia-sofia-0> (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Βερβεσός: Ζητά την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/ellada/dikigorikos-sylogos-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “«Ευχολόγια» στο Συμβούλιο Εξωτερικών της ΕΕ -Καταδικάζει την απόφαση για Αγία Σοφία, θα επανεξετάσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/oloklirothike-symboylio-exoterikon-ypotheseon-ee> (Erişim Tarihi: 2 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Πανεπιστήμιο Stanford: Έτσι ακούγονταν οι ψαλμωδίες στην Αγία Σοφία πριν από 1.500 χρόνια [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/politismos/stanford-psalmodies-agia-sofia-konstantinoypoli> (Επίσημο Τημερίο: 2 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Ίερά Σύνοδος για Αγία Σοφία: Απογοήτευση -Το Μνημείο από χώροο πολιτισμού μεταβάλλεται σε σημείο διχασμού” <https://www.iefimerida.gr/ellada/iera-synodos-agia-sofia-horo-politismoy-dihasmoy> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Τηλεφώνημα Πούτιν στον Ερντογάν για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/telefonima-poytin-ston-erntogan-gia-tin-agia-sofia> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Ο γερμανικός Τύπος ειρωνεύεται: Ο Ερντογάν αυτοπροβάλλεται ως κληρονόμος του Μωάμεθ του Πορθητή” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/o-erntogan-os-klironomos-toy-moameth-toy-porthiti> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Times: Η απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία σηματοδοτεί το τέλος της κοσμικής Τουρκίας” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/times-apofasi-erntogan-agia-sofia-telos-kosmikis-toyrkias> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Επιμένει ο Βορίδης: Να μετατραπεί το μουσείο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη σε μουσείο Γενοκτονίας του Ελληνισμού” <https://www.iefimerida.gr/politiki/epimenei-o-boridis-stin-protasi-gia-moyseio-kemal> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Πρωτοβουλία Ζέρβα για την Αγία Σοφία: Στέλνει επιστολές σε 31 αδελφοποιημένες με τη Θεσσαλονίκη πόλεις” <https://www.iefimerida.gr/ellada/protoboylia-zerba-gia-tin-agia-sofia> (Επίσημο Τημερίο: 3 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Οργιάζει η προπαγάνδα στην Τουρκία: Βίντεο δείχνει πώς ήταν η Αγία Σοφία ως τζαμί -Σπάνιες εικόνες [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/binteo-pos-itan-i-agia-sofia-os-tzami> (Επίσημο Τημερίο: 5 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Υπ. Εξωτερικών Λουξεμβούργου: Χτύπημα εναντίον της Συμμαχίας των Πολιτισμών η απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/loyxemboyrgoy-symmahias-ton-politismon-agia-sofia> (Επίσημο Τημερίο: 5 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Χαρίτσης: Η κυβέρνηση έστω και με καθυστέρηση οκτώ μηνών να ζητήσει επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία” <https://www.iefimerida.gr/politiki/haritsis-kybernisi-kyroseon-toyrkia> (Επίσημο Τημερίο: 5 Σηάαα 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Προκλητικός Τσαβούσογλου για Αγία Σοφία: Η Ελλάδα δεν δικαιούται να ομιλεί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/tsaboysogloy-agia-sofia-ellada-teleytaia-dikaioytai-na-mila> (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Γεννηματά για Αγία Σοφία: Να αναλάβει η ΕΕ πρωτοβουλίες για την αναίρεση της απόφασης Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/politiki/gennimata-agia-sofiana-parei-ee-protoboylies> (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Η χαρά της Εμινέ Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: «Δόξα τον Αλλάχ!»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/i-hara-tis-emine-erntogan-gia-tin-metatropi-tis-agia-sofias-se-tzami-doxa-ton-allah> (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Προ των ευθυνών της η Ευρώπη για την Τουρκία –Ξεκίνησε το κρίσιμο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων” <https://www.iefimerida.gr/politiki/pro-ton-eythnon-tis-i-eyropi-gia-tin-toyrkia> (Erişim Tarihi: 5 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Χρηστίδης για Αγία Σοφία: Χρειάζονται μέτρα και κυρώσεις, που να υλοποιηθούν κιόλας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/hristidis-gia-agia-sofia-hreiazontai-kyroseis> (Erişim Tarihi: 7 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Ξεκίνησε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΕ -ΥΠΕΞ Σουηδίας: Λόγος ανησυχίας αυτό που συμβαίνει στην Αν. Μεσόγειο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/symboylio-exoterikon-ypotheseon-ee-yipez-soyidiyas> (Erişim Tarihi: 7 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “«Μπηχτές» Ιμάμογλου εναντίον Ερντογάν για την Αγία Σοφία - Δημοσκοπήση-έκπληξη με 44% των Τούρκων να διαφωνεί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/imamogloy-agia-sofia-apofasi-horis-ofelos-mpihtes-erntogan> (Erişim Tarihi: 7 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Ρώσος ΥΦΕΞ για Αγία Σοφία: Προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, αλλά είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/rosos-yfex-gia-agia-sofia-dimosia-katakraygi> (Erişim Tarihi: 7 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Μενδώνη για Αγία Σοφία: Σε διεθνές επίπεδο η κίνηση του Ερντογάν έχει αποδοκιμαστεί πλήρως” <https://www.iefimerida.gr/politiki/mendoni-gia-agia-sofia-ehi-apodokimastei> (Erişim Tarihi: 9 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Βλάσσης: Η Αγία Σοφία είναι διεθνές ζήτημα, όχι ελληνοτουρκικό – Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα του Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/politiki/blassis-lathos-ellinotoyrkiko-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 9 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος για Αγία Σοφία: Κροκοδείλια δάκρυα από τη Δύση” <https://www.iefimerida.gr/ellada/mitropolitis-alexandroypoleos-anthimos> (Επίσημο Ημερολόγιο: 9 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Γεωργιάδης για Αγία Σοφία: Να προετοιμαστούμε και να έχουμε σε ετοιμότητα τις Ενοπλες Δυνάμεις μας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/georgiadis-toyrkia-agia-sofia-se-etoimotita-oi-enoples-dynameis> (Επίσημο Ημερολόγιο: 9 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αγία Σοφία: Τι ετοιμάζει ο Ερντογάν -Φιέστα με δύο μιάμηδες, τέσσερις μουεζίνηδες και τεράστιο χαλί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-toyrkia-etoimazei-fiasta-imamides-terastio-hali> (Επίσημο Ημερολόγιο: 9 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Στις Βρυξέλλες ο Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/dendias-symboylio-exoterikon-ypotheseon-tis-ee> (Επίσημο Ημερολόγιο: 9 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Καντέρ: Ο Ερντογάν κάνει τζαμί την Αγία Σοφία για να κερδίσει ψήφους” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/kanter-kanoyntzami-tin-agia-sofia-gia-toys-psifous> (Επίσημο Ημερολόγιο: 11 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Στέλιος Ράμφος στο iefimerida: Η Αγία Σοφία είναι απόρθητη -Ο Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας” <https://www.iefimerida.gr/ellada/stelios-ramfos-synenteyxi-agia-sofia-erntogan> (Επίσημο Ημερολόγιο: 11 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 13 Temmuz), “Αγία Σοφία: Λίστα κυρώσεων για τις τουρκικές προκλήσεις ζητά η Ελλάδα από την ΕΕ -Συνομιλίες Μητσοτάκη με ηγέτες” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-lista-kyroseon-gia-tin-toyrkia-synedriazoyn-oi-ypex> (Επίσημο Ημερολόγιο: 12 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Ιταλικά ΜΜΕ για Αγία Σοφία: Τα λόγια του πάπα Φραγκίσκου θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολλές συνέπειες” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-sholia-italikoy-tyroy-dilosi-papa> (Επίσημο Ημερολόγιο: 12 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Ο Καρανίκας ειρωνεύεται την Αρβελέρ για την Αγία Σοφία - «Δάκρυσα»” <https://www.iefimerida.gr/ellada/karanikas-eironeyetai-tin-arbeler-gia-tin-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 12 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Επικοινωνία Ιερώνυμου με Βαρθολομαίο για την Αγία Σοφία - Ακλόνητη στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Πατριαρχείο” <https://www.iefimerida.gr/ellada/epikoinonia-ieronymoy-bartholomaio-agia-sofia> (Επίσημο Ημερολόγιο: 12 Φεβρουάριος 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Απίστευτος Καλίν: Το ερώτημα δεν είναι γιατί κάναμε την Αγία Σοφία τζαμί, αλλά γιατί την είχαμε κάνει μουσείο εξ αρχής [βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-ekprosopos-erntogan-kemal-atatoyrk> (Erişim Tarihi: 12 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Επικοινωνία Μητσοτάκη-Ιερώνυμου για την Αγία Σοφία -Κοινό μέτωπο κυβέρνησης-Εκκλησίας για περαιτέρω ενέργειες” <https://www.iefimerida.gr/politiki/epikoinonia-mitsotaki-ieronymoy-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Μητροπολίτης Βελγίου για Αγία Σοφία: «Η Τουρκία θα έπρεπε να σεβαστεί τη σημασία της για τους Χριστιανούς, τους Ορθόδοξους και τους Έλληνες»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/mitropolitis-belgiroy-agia-sofia-sebastei-ellines> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Απάντηση Πέτσα σε ΣΥΡΙΖΑ: Ο πανικός τους προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις σε βάρος της ίδιας της πατρίδας μας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/apantisi-petsa-syriza-panikos-patridas> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Κορκίδης για Αγία Σοφία: Να προχωρήσουμε σε μοϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων” <https://www.iefimerida.gr/ellada/korkidis-agia-sofia-mpoikotaz-toyrkikon-proionton> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Κουμουτσάκος για Αγία Σοφία: Πρέπει να αναζητήσουμε ευφυείς τρόπους αντίδρασης” <https://www.iefimerida.gr/politiki/koymoytsakos-agia-sofia-eyfyeis-antidrasis> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “ΣΥΡΙΖΑ: Εδώ και οκτώ μήνες ζητάμε επέκταση των κυρώσεων – Η διπλωματία του «δεδομένου συμμάχου» έχει αποτύχει” <https://www.iefimerida.gr/politiki/syriza-edo-okto-mines-zitame-epektasi-kyroseon> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Πάπας Φραγκίσκος για Αγία Σοφία: «Είμαι πολύ πονεμένος»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/papas-fragkiskos-agia-sofia-eimai-poly-ponemenos> (Erişim Tarihi: 13 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Επιμένει ο Ερντογάν για την Αγία Σοφία: Εσωτερικό ζήτημα, να σεβαστούν όλοι την απόφαση” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/erntogan-agia-sofia-esoteriko-zitima> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Παρέμβαση Ιερώνυμου για Αγία Σοφία: Προσβολή και ύβρις για όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα” <https://www.iefimerida.gr/ellada/ieronimos-agia-sofia-prosboli-ybris-anthropotita> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), Βαρβιτσιώτης για Αγία Σοφία: Ο εκτροχιασμός Ερντογάν φέρνει την Τουρκία αντιμέτωπη με όλο τον κόσμο” <https://www.iefimerida.gr/politiki/barbitsiotis-agia-sofia-ektrohiosmos-erntogan> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Μπακογιάννης: Η Αγία Σοφία δεν είναι εργαλείο πολιτικής” <https://www.iefimerida.gr/politiki/mpakogiannis-agia-sofia-ergaleio-politikis> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Δένδιας για Αγία Σοφία: Ο Ερντογάν υπερβαίνει τα εσκαμμένα -Η στάση της Τουρκίας αύριο στις Βρυξέλλες” <https://www.iefimerida.gr/politiki/dendias-agia-sofia-erntogan-yperbainei-eskammena> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Γεωργιάδης για Αγία Σοφία: Βρίσκεται πάλι σε καθεστώς αιχμαλωσίας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/georgiadis-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Ανδρέας Μαρτίνος για Αγία Σοφία: Οι Έλληνες εφοπλιστές να αποκλείσουν την Τουρκία για επισκευές και δεξαμενισμούς” <https://www.iefimerida.gr/ellada/andreas-martinos-agia-sofia-efoplistes-toyrkia> (Erişim Tarihi: 15 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Αγία Σοφία: Εκλεισε για τους επισκέπτες -Η Τουρκία προχωρά στο επόμενο βήμα παρά τις αντιδράσεις παγκοσμίως” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-ekleise-toyrkia-prohora-antidraseis> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Σαλβίνι για Αγία Σοφία: Η προπέτεια ενός κάποιου Ισλάμ είναι ασύμβατη με τις αξίες της δημοκρατίας” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/salbini-agia-sofia-islam-asymbati-dimokratias> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 12 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας για Αγία Σοφία: Απόφαση που μας γυρνάει σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/arhiepiskopos-albanias-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Διεθνή ΜΜΕ για Αγία Σοφία: Ο Ερντογάν αψηφά την Ευρώπη - Βάζει τέλος στο όραμα του Κεμάλ” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/le-figaro-gia-metatropi-agias-sofias-se-tzami> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “ΑΕΚ: «Η Αγία Σοφία πάντα θα εκπέμπει άρωμα Ελληνισμού και Πολιτισμού και θα φωνάζει την Ιστορία της»” <https://www.iefimerida.gr/spor/ae-k-agia-sofia-aroma-ellinismoy-politismoy-istoria> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για Αγία Σοφία: «Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την αλήθεια και την ιστορική πραγματικότητα»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/aystralias-agia-sofia-diagrapsei-alitheia-istoriki> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Υπ. Πολιτισμού Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για Αγία Σοφία: Η αλλαγή της κατάστασής της θα βλάψει την πολιτιστική της αξία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/yp-politismoy-inomenon-arabikon-emiraton-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Η Τουρκία ξεκίνησε προετοιμασίες για το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/toyrkia-xekinise-proetoimasies-anoigma-agi-as-sofi-as-tzami> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών σε Ερντογάν: Ενδειξη αποκλεισμού και διχασμού η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/pagkosmio-symboyl-io-ekklision-se-erntogan-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Αγία Σοφία: Πώς αντέδρασαν Τούρκοι διανοούμενοι για τη μετατροπή της σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-toyrkoi-dianooymenoi-metatropi-se-tzami> (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Ερντογάν για Αγία Σοφία: Αποτέλεσμα της αποφασιστικότητάς μας η μετατροπή της σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/erntogan-gia-agia-sofia-apofasistikotita-tzami> (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Τζο Μπάιντεν: Καλώ τον Ερντογάν να αναιρέσει την απόφαση του για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/mpainten-erntogan-anairesi-apofasi-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, “11 Temmuz), “Παπανδρέου για Αγία Σοφία: Να κινητοποιήσουμε αρμόδιους οργανισμούς και το Συμβούλιο της Ευρώπης” <https://www.iefimerida.gr/politiki/papandreoy-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 19 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Η Τουρκία κλείνει το παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/arhiepiskopos-amerikis-elpidoforos-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Κουτσούμπας για Αγία Σοφία: Η προκλητικότητα κλιμακώνεται - Γλυκανάλατες οι αντιδράσεις ΗΠΑ, ΕΕ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/koytsoympas-gia-agia-sofia-0> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Λευτέρης Πετρούνιας για Αγία Σοφία: Καμία απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει τη θέση που έχεις στην καρδιά μας” <https://www.iefimerida.gr/spor/leyteris-petroynias-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Ζέρβας: Η Αγία Σοφία γίνεται εργαλείο στον βωμό πολιτικών πρακτικών” <https://www.iefimerida.gr/ellada/zerbas-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Γερμανικό ΥΠΕΞ: Λυπούμαστε για την απόφαση να μπει τέλος στην αποκλειστική χρήση τη Αγίας Σοφίας ως μουσείου” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/germaniko-ypex-gia-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Κουμουτσάκος για Αγία Σοφία: Το θέμα δεν είναι ελληνοτουρκικό, είναι παγκόσμιο” <https://www.iefimerida.gr/politiki/koumoytsakos-gia-agia-sofia-thema-pagkosmio> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Ο Μητσοτάκης αναλαμβάνει δράση για την Αγία Σοφία: Τηλεφωνικές επικοινωνίες σε διεθνές επίπεδο, μίλησε με τον Βαρθολομαίο” <https://www.iefimerida.gr/politiki/mitsotakis-agia-sofia-milise-bartholomaio> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Κυβέρνηση για Αγία Σοφία: Ιστορικό λάθος του Ερντογάν -Θα προχωρήσουμε σε κυρώσεις” <https://www.iefimerida.gr/politiki/petsas-agia-sofia-lathos-erntogan-kybernisi> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Μητροπολίτης Γαβριήλ: Η Πόλις εάλω...;” <https://www.iefimerida.gr/ellada/mitropolitis-gabriil-i-polis-ealo> (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz.9, “Γαϊτάνης (εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ): Προκλητική και προσβλητική για τους χριστιανούς η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/politiki/gaitanis-gia-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami> (Erişim Tarihi: 22 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Hurriyet για Αγία Σοφία: Οι αερογραφίες θα καλυφθούν με ειδική τεχνολογία και φωτισμό -Θα βγάλουν τα παπούτσια τους οι επισκέπτες”

<https://www.iefimerida.gr/kosmos/hurriyet-gia-agia-sofia-agiografies-tha-kalyfthoyn> (Επίσημο Τάριχι: 22 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “«Να μην επιςκέπτονται πλέον οι Ελληνες την Αγία Σοφία» προτρέπει μέσω του iefimerida η Ξεναγός στην Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/ellada/min-episkeptontai-ellines-tin-agia-sofia> (Επίσημο Τάριχι: 22 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί -Διεθνής κατακραυγή και αντιδράσεις για την πρόκληση Ερντογάν” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/diethnis-katakraygi-erntogan-agia-sofia-tzami> (Επίσημο Τάριχι: 22 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Γιάννα Αγγελοπούλου: Θλίψη και οργή για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/ellada/gianna-aggelopoyloy-gia-agia-sofia> (Επίσημο Τάριχι: 22 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 11 Temmuz), “Παυλόπουλος: Ιερόσυλη ενέργεια της Τουρκίας και του Ερντογάν η βάνουση θρησκευτική-πολιτισμική βεβήλωση της Αγίας Σοφίας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/paylopoylos-ierosyli-energeia-toyrkias-erntogan-agia-sofia> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Παγκόσμια κατακραυγή κατά Ερντογάν -Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί [εικόνες]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/pagkosmia-katakraygi-kata-erntogan-gia-ti-metatropi-tis-agias-sofias-se-tzami> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “ΠτΔ: Η απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία, προκαλεί την ιστορική μας μνήμη” <https://www.iefimerida.gr/politiki/ptd-i-apofasi-agia-sofia-prokalei-istoriki-mnimi> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Τσίπρας: «Σοβαρή πρόκληση η απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία -Η κυβέρνηση να αναδείξει το θέμα διεθνώς»” <https://www.iefimerida.gr/politiki/tsipras-erntogan-agia-sofia-axies-kybernisi> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αγία Σοφία: Απογοητευτική η απόφαση της Τουρκίας” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/steit-ntipartment-gia-tzami-agia-sofia> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αναστασιάδης: Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, πρόκληση για το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/anastasiadis-proklisi-metatropi-agias-sofias-tzami> (Επίσημο Τάριχι: 24 ΢ubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “FT: Γιατί ο Ερντογάν επέλεξε τώρα να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί -Ο αντιπερισπασμός του «Σουλτάνου»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/ft-agia-sofia-antiperispasmos-erntogan-tzami> (Erişim Tarihi: 24 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Σαμαράς για Αγία Σοφία: Την μετατρέπουν σε τζαμί και η Ευρώπη κοιμάται” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/aystria-apofasi-agia-sofia-apomakrynei-apo-eyropi> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, <https://www.iefimerida.gr/politiki/samaras-gia-agia-sofia-tzami-i-eyropi-koimatai>) (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Ζοζέπ Μπορέλ: «Λυπηρή η απόφαση για την Αγία Σοφία»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/zozep-mporel-lypiri-i-apofasi-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφία»” <https://www.iefimerida.gr/politiki/agia-sofia-parembasi-mitsotaki-metatropi-se-tzami> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ για Αγία Σοφία: Δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει” <https://www.iefimerida.gr/ellada/glykatzi-arbeler-agia-sofia-psifidota-dakrysei> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Γεννηματά για Αγία Σοφία: «Χρειάζεται αντίδραση με μέτρα και κυρώσεις -Αυτό μόνο καταλαβαίνει η Τουρκία»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/gennimata-agia-sofia-kyroseis-metra-mono-toyrkia> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Καταπέλτης ο Νομπελίστας Ορχάν Παμούκ - «Είναι σαν να λέμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/orhan-pamoyk-gia-tzami-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Παυλόπουλος σε Βαρθολομαίο: Ιερόσυλη η μετατροπή της Αγία-Σοφιάς σε τζαμί -Ο Ερντογάν νοσταλγεί στιγμές βαρβαρότητας” <https://www.iefimerida.gr/politiki/paylopoylos-bartholomaio-ierosyli-agia-sofias-tzami> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “ΗΠΑ: Νέα παρέμβαση Δημοκρατικών για την Αγία Σοφία: Πρέπει να υπάρξουν συνέπειες” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/parembasi-ipa-agia-sofia-yparchoyn-synepeies> (Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Η UNESCO θα επανεξετάσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, μετά τη μετατροπή της σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/unesco-kathestos-agias-sofias-metatropi-se-tzami> (Erişim Tarihi: 1 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Διάγγελμα Ερντογάν: «Στις 24 Ιουλίου το τζαμί της Αγίας Σοφίας ανοίγει για προσευχή»” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/diaggelma-toy-erntogan-gia-tin-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 1 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Netflix: Η τουρκική σειρά που παρουσιάζει τον Ιουστινιανό ως «κομιστή» σκοτεινών δυνάμεων στην Πόλη -Πώς εμπλέκει την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/zoi/netflix-seira-ioystiniano-poli-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 1 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Οι Δημοκρατικοί των ΗΠΑ αποδοκιμάζουν Ερντογάν για την Αγία Σοφία - «Αλλαξε πορεία» λέει ο Μενέντεζ” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/ipa-agia-sofia-menentez-erntogan-allaxei-poreia> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “ΥΠΕΞ Κύπρου: Καταδικάζουμε έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/kyproy-katadikazoyme-energeies-toyrkias-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Ο ιμάμης έψαλε ήδη από το εσωτερικό της -Κόσμος πανηγυρίζει για τη μετατροπή της σε τζαμί [εικόνες & βίντεο]” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-imamis-epsale-tzami-eikones-10-07-2020> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “ΚΙΝΑΛ: Η Αγία Σοφία θα πρέπει να παραμείνει Μουσείο -Να κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/kinal-agia-sofia-moyseio-pagkosmia-koinotita> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Νίκος Δένδιας: Πρόκληση η απόφαση για την Αγία Σοφία - Ενημέρωσε την ΕΕ” <https://www.iefimerida.gr/politiki/nikos-dendias-proklisi-i-apofasi-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Μενδώνη: Ανοικτή πρόκληση προς όλο τον πολιτισμένο κόσμο η απόφαση για την Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/ellada/mendoni-proklisi-kosmo-apofasi-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 2 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Η Αγία Σοφία δεν είναι πλέον μουσείο -Αυτό είναι το διάταγμα που υπέγραψε ο Ερντογάν για τη μετατροπή της σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/diatagma-ypegrapse-o-erntogan-agia-sofia-se-tzami> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Εκτακτο διάγγελμα Ερντογάν στις 20:53 μετά την απόφαση του τουρκικού ΣτΕ” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-diaggelma-erntogan-2053-apofasi-ste> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Αγία Σοφία: Με απόφαση του τουρκικού ΣτΕ, ανοίγει ο δρόμος για να γίνει τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/agia-sofia-me-apofasi-toy-toyrkikoy-ste-anoigei-o-dromos-gia-na-ginei-tzami> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Κύπρος -Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος: Ακόμη και το ροχαλιτό του Οικουμενικού Πατριάρχη ενοχλεί τους Τούρκους” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/hrysostomos-akomi-kai-rohalito-enohlei-toyrkoys> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Μαργαρίτης Σχοινιάς: Σύμβολο διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου η Αγία Σοφία” <https://www.iefimerida.gr/politiki/shoinas-symbolo-diathriskeiakoy-dialogoy-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Τουρκικά ΜΜΕ: Δύο φόρμουλες υπό συζήτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/toyrkika-mme-dyo-formoyles-metatropi-agias-sofias-tzami> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Σήμερα πιθανότατα η απόφαση για την Αγία Σοφία: «Νομική ανάγκη» να ανοίξει ως τζαμί, λέει ο Τούρκος υπ. Δικαιοσύνης” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/toyrkos-ypoyrgos-dikaiosynis-nomiki-anagki-tzami-agia-sofia> (Erişim Tarihi: 7 Mart 2021).

Efimerida, (2020, 10 Temmuz), “Παρέμβαση UNESCO για Αγία Σοφία σε Τουρκία: Κάντε διάλογο πριν οποιοσδήποτε αλλαγές, έχετε νομικές δεσμεύσεις” <https://www.iefimerida.gr/kosmos/unesco-agia-sofia-kante-dialogo-prin-tin-allaxete>